

Editorial: Arm oder reich – über Zufall, Glück und Definition

Warum sind manche Menschen reich und andere arm?

Nehmen Sie doch einmal Ihr Leben. Auf welcher Seite sehen Sie sich? Mit wem vergleichen Sie ihre Situation? Wann ist in Ihren Augen jemand reich beziehungsweise arm? Die Kinder und Lehrpersonen der Schule Reute haben während der Weihnachtszeit gemeinsam philosophiert und unter anderem auch Antworten für die soziale Ungleichheit gesucht.

Für die Kinder war die Art des Berufs und somit das Einkommen ein Grund, weshalb die einen mehr besitzen als die anderen. Welchen Beruf eine Person ausübt oder ob er überhaupt einen Beruf lernen kann, hängt jedoch stark davon ab, wo auf der Welt dieser jemand geboren wird. In einem westlichen Land sind die Möglichkeiten, eine gute Ausbildung zu erhalten, die ein gutes Einkommen mit sich bringt, wesentlich höher als in anderen Weltgegenden.

Aber auch hierzulande gibt es etliche Menschen, welche sich am Existenz-

minimum bewegen. Diese Leute vergleichen ihr Leben natürlich nicht mit jemandem, der in einem anderen Land oder sogar Kontinent lebt, sondern sie

vergleichen in ihrem Umfeld. Es liegt auf der Hand, dass es in Ländern, wo das Gefälle zwischen dem höchsten und niedrigsten Einkommen besonders gross ist, mehr soziale Probleme gibt. Dies führt letztendlich zu einer Spaltung der Gesellschaft und wiederum zu einer Chancenungleichheit. Viele von uns könnten sagen: „Glück gehabt“! dass ich da lebe, wo ich bin. Im Grunde genommen ist es aber Zu-

fall und alles andere als gerecht, ob jemand gute Voraussetzungen hat, oder eben nicht. Würde sich der eine oder andere Mitbürger seiner Privilegien bewusst werden, wäre schon viel erreicht.

Bislang haben wir den Reichtum vor allem aus finanzieller Sicht betrachtet. Dass reich sein aber nicht nur mit Geld verbunden ist, war für die Rüütiger Kinder schnell klar. Reich ist, wer eine Familie und Freunde hat. Reich ist, wer gesund ist. Hat man Schutz und Fürsorge, kann man sich auch als reich bezeichnen. Dies alles waren Antworten der Kinder.

Schlussendlich muss jeder für sich selbst herausfinden, was er im Leben als erstrebenswert erachtet.

Ein erfülltes Leben hängt bestimmt auch mit materieller Sicherheit zusammen. Doch es gilt: *„Die besten Dinge im Leben sind nicht die, die man für Geld bekommt“.* Albert Einstein

Valentina Flütsch

Die Schweiz – bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts – ein klassisches Auswanderungsland

Zurzeit werden wir von einer Flüchtlingswelle überrollt. Europa ist das Ziel der Träume und Hoffnung auf ein besseres Leben in Frieden, weg von allem Krieg, von allen Gräueltaten.

Bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts war jedoch die Schweiz ein klassisches Auswanderungsland. Viele Schweizer waren gezwungen aufgrund des Bevölkerungswachstums und Wirtschaftskrisen, ihre Heimat zu verlassen. Doch es gab auch andere Motive: Fehlende Zukunftsperspektiven, geschäftliche Expansion in der Textilindustrie, Abenteuerlust, Missionsabsichten, religiöse und politische Unfreiheit oder Flucht

vor sozialer und räumlicher Enge. Für Emigrationswillige war und ist der Prozess sehr emotionsgeladen. So unterschiedlich die Lebensgeschichten von unseren Schweizer Auswandern auch gewesen sein mögen, alle hegten den Wunsch nach einem glücklichen, erfolgreichen oder erfüllten Leben.

In der vorliegenden und den drei weiteren Ausgaben unseres Rüütiger Feeschters blicken wir zurück auf längst vergangene Zeiten. Im ersten Beitrag erzählt Johannes Ramsauer die Geschichte seiner Auswanderung im Jahre 1800. (Seite 9)

Reise – Auswanderung!

nach überseeischen Ländern über alle grösseren
Seehäfen
hauptsächlich nach

Nordamerika
nach
Kanada
nach
Südamerika
nach
Australien-Asien-Afrika

vermittelt zu vorteilhaftesten Preisen und Bedingungen

A.-G. Zwilthenbart - Basel
Älteste und bedeutendste schweizerische General-Agentur, Bank- und
Passage-Gesellschaft
oder deren Bureau in St. Gallen
Multergasse 43.

«Fremd(e) im Appenzellerland»

Kino Rosental, Heiden. Der Lions Club Heiden, zeigte anlässlich einer Filmmatinée seinen einminütigen Filmclip über die Begegnung einiger seiner Mitglieder mit Flüchtlingen.

Am Morgen des 17. Januars wurde der Dokumentarfilm «Nice People» gezeigt, der in einer Kleinstadt im hohen Norden Schwedens entstand, die mehr als 3000 Flüchtlinge aufgenommen hat. Ein Film, der an den Solothurner Filmtagen angepriesen wird als Feelgood-Movie, mit Kraft zur Veränderung. Der Kinosaal war fast bis auf den letzten Platz besetzt.

Vor dem Hauptfilm feierte der Lions Club Heiden die Premiere seines Clips „Fremd(e) im Appenzellerland; anwesend waren der Regisseur Rolf Frey, die einheimischen und «fremden» Protagonisten sowie der Bereichsleiter Flüchtlingsberatungsstelle Heinrich van der Wingen.

Anschliessend kam es beim Apéro zu anregenden Gesprächen, ganz nach dem Motto des Flimclips: «Sich einfach begegnen.»

Mitglieder des Lions Club zusammen mit Flüchtlingen aus dem Tibet, Afghanistan und Eritrea bei der Produktion des Filmclips «Fremd(e) im Appenzellerland – sich einfach begegnen».

Mehr Kinderfilme im Kino Rosental!

Wir möchten mehr Kinderfilme in unserem Kino zeigen. Im Monat März und April 2016 werden wir versuchsweise am **Mittwoch Nachmittag um 14 Uhr einen weiteren Kinderfilm** vorführen.

Wird sich dies bewähren, wird die Mittwoch-Nachmittags-Vorstellung im Winterhalbjahr fix im Programm aufgenommen.

Bitte weitersagen!

Di	1.3. 14:15	Kinomol: Der 10. Mai	16/14	D
Di	1.3. 20:15	Suffragette	12/10	D
Mi	2.3. 14:00	Robinson Crusoe	6/4	D
Fr	4.3. 20:15	Mustang	12/10	Türk/d
Sa	5.3. 17:15	Wie Brüder im Wind	6/4	D
Sa	5.3. 20:15	The hateful eight	16/14	D
So	6.3. 15:00	Belle et Sébastien 2	6/4	D
So	6.3. 19:15	Suffragette	12/10	D
Di	8.3. 20:15	Colonia	16/14	D
Mi	9.3. 14:00	Molly Monster	6/4	Dialekt
Fr	11.3. 18:30	Sprachcafé: Italienisch Anmeldung 079 678 09 81		
Fr	11.3. 20:15	Chocolat	12/10	D
Sa	12.3. 17:15	Die Schwalbe	10/8	D
Sa	12.3. 20:15	Brooklyn*	10/8	D
So	13.3. 15:00	Robinson Crusoe	6/4	D
So	13.3. 19:15	The hateful eight	16/14	D
Di	15.3. 14:15	Kinomol: A little Chaos - die Gärtnerin von Versailles	10/8	D
Di	15.3. 20:15	Una noche sin luna	16/14	Span/d
Mi	16.3. 14:00	Die wilden Kerle / Die Legende lebt	6/4	D
Mi	16.3. 20:15	Cinéclub: Deux Jours und Nuit	16/16	Ov/d
Fr	18.3. 20:15	Kinoteens: Der geilste Tag	12/10	D
Sa	19.3. 17:15	Chocolat	12/10	D
Sa	19.3. 20:15	Das Tagebuch der Anne Frank	14/12	D
So	20.3. 10:30	Matinée: Swing Kids mit Konzert	6/4	D
So	20.3. 15:00	Die wilden Kerle / Die Legende lebt	6/4	D
So	20.3. 19:15	Wie Brüder im Wind	6/4	D
Di	22.3. 20:15	Chocolat	12/10	D
Mi	23.3. 14:00	Molly Monster	6/4	Dialekt
Fr	25.3. 20:15	keine Vorführung		
Sa	26.3. 17:15	Das Tagebuch der Anne Frank	14/12	D
Sa	26.3. 20:15	Filmhit vom Februar		
So	27.3. 15:00	Zootopia	6/4	D
So	27.3. 19:15	Die Schwalbe	10/8	D
Mo	28.3. 15:00	Der grosse Sommer	6/4	Dialekt
Di	29.3. 20:15	Kinomol: Wir sind die Neuen	10/14	D
Di	29.3. 18:30	Sprachcafé: Englisch Anmeldung 079 678 09 81		
Di	29.3. 20:15	Brooklyn	10/8	D
Mi	30.3. 14:00	Zootopia	6/4	D

* Frauenabend = inkl. GOBA-Cocktail „Schlingel“

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag ab 19:30 offen

www.kino-heiden.ch

Das Email von 1926 ist ein ganz anderes als 2016...

Literatur: aus Hädler Kalender 1926, Inseratenteil

Zuger Email

wird seit fast fünfzig Jahren durch die Metallwarenfabrik Zug hergestellt. Sie ist das größte und älteste Emailierwerk der Schweiz. Weiches sind die besonderen Vorzüge der Emailpfanne?

Email spart Ihre Arbeitskraft: Weil die Emailpfanne eine glatte Oberfläche besitzt, ist sie rasch gereinigt. Daher sieht sie stets appetitlich aus.

Email spart Ihr Brennmaterial: Versuche haben aufs neue bewiesen, daß Wasser in der Emailpfanne besonders rasch siedet.

Email schützt Ihre Gesundheit: Die Emailgefäße Marke „Krug“ enthalten keine gesundheits-schädlichen Bestandteile. Sie eignen sich ausgezeichnet zur Aufbewahrung von Speisen. Der glas-harte Überzug wird weder von Säuren noch von Soda angegriffen.

Email spart Farbe und Wohlgeschmack der Speisen: Besonders Früchte (Konfitüren), Gemüse und Eierspeisen werden bei Verwendung eines unzureichenden Kochgeschirrs oft unansehnlich. Die Emailpfanne bewahrt auch der empfindlichsten Speise den Wohlgeschmack und ihre schöne natürliche Farbe.

Email ist billig: Der bescheidene Preis erlaubt auch der sparsamen Hausfrau die Anschaffung einer größeren Zahl von Kochgefäßen. Dies erleichtert die Arbeit in der Küche.

Email Marke „Krug“ bietet Ihnen Garantie: Die eingebraunte Marke „Krug“ bürgt Ihnen für gute Qualität. Kochgefäße werden innert drei Monaten umgetauscht, wenn sich Fabrikationsfehler zeigen sollten.

Email Marke „Krug“ ist schon seit Jahrzehnten fast überall erhältlich.

Achten Sie stets auf diese Fabrikmarke:

(P 648 K)

Unterflur-Kehrichtsammelsysteme

Aufgrund einer konkreten Anfrage hat sich der Gemeinderat mit Unterflur-Kehrichtsammelsystemen befasst. Als innovatives Entsorgungssystem schaffen die Unterflurcontainer eine Möglichkeit, den Kehricht jederzeit sowie unabhängig von den Abfuhrzeiten zu entsorgen. Gleichzeitig tragen sie zur Sauberkeit (Aufreissen der Säcke durch Tiere) und einem schöneren Ortsbild bei.

In einem Grundsatzentscheid hat sich der Gemeinderat für die Unterstützung bei der Realisierung solcher Systeme ausgesprochen und verschiedene Bedingungen festgelegt:

1. Grundsätzlich gelten die gleichen Voraussetzungen wie für die Subventionen durch den Zweckverband Kehrichtverwertung Rheintal (KVR).
2. Bau und Unterhalt geht zu Lasten der Bauherrschaft.
3. Bei privater Bauherrschaft ist sicherzustellen, dass die Verpflichtung zum Unterhalt auf einen Rechtsnachfolger übertragen wird.
4. Der Standort ist grundbuchlich zu sichern.
5. Durchführung eines ordentlichen Baubewilligungsverfahrens.

Die Gemeinde unterstützt die Erstellung von Unterflur-Sammelbehältern mit einem Baubeitrag von Fr. 2'000 bei einem 3000 lt.-Behälter bzw. von Fr. 4'000 bei einem 5000 lt.-Behälter.

Wasserbauprojekt

Im Juli 2015 behandelte der Gemeinderat das Wasserbauprojekt Schlipfbach (Hochwasserinstandstellung 2014). Er stimmte dem Projektteil Güterstrasse Ahorn-Fall samt Kostenfolge zu. Dem Projektteil Mohrenmühle wurde nicht zugestimmt und das Tiefbauamt (Wasserbau) ersucht, eine kostengünstigere Variante zu prüfen. In der Zwischenzeit haben sich verschiedene Änderungen ergeben. Die bisher als Ferienhaus genutzte Liegenschaft Mohrenmühle wird verkauft und künftig ständig bewohnt. Die Abt. Wasserbau des Tiefbauamtes hat die Arbeiten ausgeschrieben und gegenüber dem Kostenvoranschlag erheblich günstigere Preise offeriert erhalten. Unter diesen Bedingungen hat der Gemeinderat nun auch dem Projektteil Mohrenmühle mit einer Kostenfolge für die Gemeinde von rund Fr. 26'000 zugestimmt.

Leistungsvereinbarungen

Die seit 2014 wirksame Leistungsvereinbarung mit der Appenzellerland

Tourismus AG (ATAG) lief per 31. Dezember 2015 ab. Der Gemeinderat hat eine Verlängerung für die Jahre 2016 und 2017 zugestimmt.

Hauptzweck der ATAG ist die Förderung des touristischen Angebotes im Kanton Appenzell Ausserrhoden. Mit dem Abschluss der Leistungsvereinbarungen werden Kanton, Gemeinden und touristische Leistungsträger wie Hotels etc. verpflichtet, der ATAG für die Erfüllung ihrer Aufgaben die notwendigen Geldmittel zur Verfügung zu stellen. Die Gemeindebeiträge richten sich u.a. nach der Anzahl der Betriebe und Logiernächte. Aufgrund dieses Schlüssels beläuft sich der jährliche Beitrag von Reute weiterhin auf Fr. 3'310.

Die Leistungsvereinbarung zwischen der Stiftung Frauenhaus St.Gallen sowie dem Kanton Appenzell Ausserrhoden und allen Ausserrhoder Gemeinden für die vergangenen drei Jahre lief am 31.12.2015 ab. Der Gemeinderat Reute stimmt der Verlängerung der Leistungsvereinbarung für die Jahre 2016–2018 mit den gleichen Bedingungen wie bisher zu.

Remo Ritter

Abfallentsorgung 2016

Der Flyer mit den Abfallentsorgungsdaten 2016 ist an alle Haushaltungen zugestellt worden. Hier einige wichtigere Daten:

Kehricht-Sammeltour

jeweils jeden Mittwoch, ab 07.00 Uhr

Altpapier/Karton

Samstag, 07. Mai 2016

Samstag, 29. Oktober 2016

Turnverein und Schule organisieren die Altpapiersammlungen. Der Erlös kommt diesen jungen Leuten zugute.

Altmittel

Montag, 19. September 2016, ab 07.00 Uhr

Grünabfuhr

jeweils am Montag, ab 07.00 Uhr

11. April 2016, 09. Mai 2016, 20. Juni 2016, 18. Juli 2016, 22. August 2016, 12. September 2016, 03. Oktober 2016, 14. November 2016

Bevölkerungs-Statistik per 31. 12. 2015

Gemeldete Einwohner	2014	2015
Männer	349	365
Frauen	333	332
Total	682	697
Schweizer	569	582
Ausländer	113	115
Protestanten	259	250
Katholiken	210	227
Andere Konfessionen	44	47
ohne	169	173
Geburten Einwohner	3	0
Todesfälle Einwohner	3	5
zugezogene Personen	70	71
weggezogene Personen	54	56

Die ältesten Einwohner von Reute sind:

Klee-Büchler Frieda, von Reute AR
geb. 30. 11. 1916, Watt 250

Schmid-Breu Martha, von Oberegg AI
geb. 10. 08. 1917, Hirschberg 203

Niederer-Künzler Margrite, von Walzenhausen AR
geb. 13. 09. 1921, Hirschberg 205

Eugster Martin, von Heiden AR
geb. 24. 04. 1922, Rohnen 112

Reute Online:
Umfassende
Informationen über
unsere Gemeinde
finden Sie im Internet
auf www.reute.ch

IPV Prämienverbilligung in der Krankenversicherung für das Jahr 2016

Anspruch

Anspruch auf Prämienverbilligung haben Personen mit zivilrechtlichem Wohnsitz im Kanton Appenzell Ausserrhoden. Personen, welche gemeinsam besteuert werden, haben einen gemeinsamen Anspruch auf Prämienverbilligung. Massgebend sind die familiären Verhältnisse am 1. Januar 2016.

Berechnung

Massgebend für die Berechnung der Prämienverbilligung für das Jahr 2016 sind die Steuerfaktoren aus dem Jahr 2014.

Der Regierungsrat legt eine Richtprämie sowie einen Selbstbehalt des anre-

chenbaren Einkommens fest. Die Höhe der Prämienverbilligung entspricht der Differenz zwischen Richtprämie und Selbstbehalt.

Anmeldung

Mögliche Bezügerinnen und Bezüger von Prämienverbilligungen erhalten um den Jahreswechsel automatisch ein Antragsformular zugestellt. Personen, welche kein Formular erhalten haben, können dieses bei der Wohngemeinde (AHV-Zweigstelle) oder unter folgender Adresse im Internet beziehen: www.ahv-iv-ar.ch.

Die Antragsformulare müssen bis spätestens 31. März 2016 bei der AHV-Zweigstelle des Wohnortes eingereicht

werden. Anträge, die nicht fristgerecht eingereicht werden, können nicht mehr berücksichtigt werden und ein allfälliger Anspruch auf Prämienverbilligung erlischt.

Auszahlung

Allfällige Prämienverbilligungen werden direkt den zuständigen Krankenversicherern überwiesen. Diese nehmen eine Verrechnung mit dem Prämienkonto vor.

Weitere Informationen

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Ihre Wohngemeinde (AHV-Zweigstelle) oder Sie finden zusätzliche Informationen auf der Website www.ahv-iv-ar.ch.

Wohnungs- und Liegenschaftenmarkt

Neu finden Sie den Wohnungs- und Liegenschaftenmarkt unter www.reute.ch – Wirtschaft/Wohnen – Wohnen/Immobilien – newhome.ch oder immoscout.ch

Ferienwohnungen		
Lage	Objekt	Kontakt
Mohren 288	Studio-Ferienwohnung mit Sitzplatz und Ferienwohnung mit grossem Sitzplatz	Verena Romano 071 777 29 33, 079 702 24 51
Knollhausen 256 (Bellevue)	3 ½-Zimmer-Ferienwohnung	maja@bellevue-reute.ch 071 891 72 28
Hirschberg 198	3 ½-Zimmer-Ferienwohnung	Monika und Kurt Brenner 044 941 68 29, 079 796 17 02

DENNER-Satellit Reute

Öffnungszeiten:

Montag - Freitag 08.00 - 11.30
14.00 - 18.30

Samstag 08.00 - 14.00
durchgehend

nah - schnell - günstig

Rütiger Feeschter
«Nachlese» im Internet!

•
Stöbern Sie in den
4 Ausgaben des
letzten Jahres

•
www.feeschter.ch
Download-Archiv
Ausgaben 2015

Vom Strassenbau in Reute

Die Strassen haben schon seit Menschengedenken eine grosse Bedeutung. Ursprünglich hatten sie vor allem eine militärische und wirtschaftliche wichtige Funktion, wobei der militärische Aspekt heutzutage besonders durch unsere Freizeitbedürfnisse abgelöst wurde. Früher wurden die Wasserwege wie Seen und Flüssen viel stärker genutzt, weshalb viele Landstrassen ihren Anfang oder Endpunkt an einem Gewässer hatten. Entlang der Strassen entwickelte sich der Handel und es entstanden bedeutende Städte, Märkte und Ortschaften. In den rein ländlichen Gebieten, wo noch weitgehend Selbstversorgung betrieben wurde, gab es kaum Strassen, die diesen Namen verdient hätten. Vielmehr bestand das Verkehrsnetz hier fast ausschliesslich aus Fuss- oder Säumerwegen; allenfalls existierten solche die beritten werden konnten, sogenannte Rosswege.

Für den Unterhalt dieser Wege waren in der Gemeinde Reute bis ins 19. Jahrhundert allein die Grundeigentümer verantwortlich. In vielen Fällen war dies für die Qualität nicht sehr förderlich, da die Bereitschaft zum Unterhalt der Wege vom persönlichen Interesse an den zahlreichen Verbindungen abhing. Die Kirchhore fasste noch im Jahre 1820 beim Bau der ersten Gemeindestrassen den „prinzipiellen“ Beschluss, dass diese in Fronarbeit auszuführen seien. Dem Gemeinderatsprotokoll ist dazu zu entnehmen, dass Widerspenstige und Untätige zum Gehorsam gezwungen werden sollten. Daraus ist zu schliessen, dass das Desinteresse vieler Grundeigentümer mit ein Grund war, dass der Strassenbau in unserer Gemeinde während Jahrhunderten in einem richtigen Dornröschenschlaf war. Nichtsdestotrotz existiert für das Gebiet am Hirschberg seit anno 1470 ein Wegbrief, der Aufschluss darüber gibt, welche Strassen und Wege zu dieser Zeit am Hirschberg bestanden. Somit kann sich das Gebiet am Hirschberg rühmen, wohl einen der ältesten Wegbriefe des Kantons und der ganzen Schweiz zu besitzen.

Der Wegbrief von 1470

Der Wegbrief beschreibt die Strassen und Wege am Hirschberg, im Gebiet des heutigen Bezirks Oberegg und in

Ein Ausschnitt einer Abschrift des Wegbriefs von 1470

den Gemeinden Walzenhausen und Reute. Dazu führt er detailliert alle bestehenden Abzweigungen (zwisla) auf. Auffallend ist dabei, dass der Wegbrief viele heute noch bestehende Flurnamen enthält oder Flurnamen erwähnt, die einem heutigen Namen zugeordnet werden können. Im Westen startet die Aufzählung mit der alten Reichsstrasse, die beim Rhein in Montlingen beginnt, und über Marbach führt. Es folgt „Hohen-Altstetten (Burgruine Hoch-Altstätten) und auf Gonzeren zum Bild (St.Anton), und über Grauenstein in Fürtannen und über die Langenegg (Gemeinde Rehtetobel AR) ein und für Wiehebalmen aus und überen Kayen (Kaien) ein bis an Metenberg (Ettenberg), durch den Metenberg nider bis zum Riemen (Grub AR) in den hoff und vom Riemen in Spizen (Eggersriet SG) und ab Spizen ein durch nider an See“.

Auffallend an diesen Aufzählungen ist, dass viele Wege ins Rheintal an den „Rin“ führen und dass kein einziger Weg aufgeführt ist, der in die Richtung des übrigen Appenzellerlandes führt. So wird auch der Weg von Reute über den Hof nach Berneck bis zum Rhein beschrieben: „Und an Rikenbach bey dem gater, da gits ein zwisla über die Hinterrüti ab für den Langen Baum einhin und für den Burstobel aus für den hof bis auf Hausen und von Haussen bis an Rin“. Es ist deshalb anzunehmen, dass das Gebiet damals nicht nur kirchlich sondern auch wirtschaftlich ganz gegen das Rheintal ausgerichtet war. Weiter lassen die zahlreichen Seitenwege darauf schliessen, dass schon viel früher zahlreiche Siedlungen am

Hirschberg bestanden haben müssen, denn Wege abseits der Hauptverkehrsachse wurden nur dorthin gebaut, wo auch Menschen wohnten. Vermutlich einen etwas besseren, d.h. breiteren Ausbaustandard wiesen die Wege auf, die beritten werden konnten (von den wegen zu ross). Dazu wird beispielsweise ein solcher Weg beschrieben, der vom Steingocht durch die Reute zum Eschenmoos und Gerschwendi (Gemeinde Walzenhausen AR) nach Thal führte: „Da gat ein rossweg Stänigacht aus der strass durch die Rüti aus bis gen Eschenmoss in die Sägen und aus der segen über Spisersbül für den Heiligen Brunnen aufhin und über Gerschwendi und über Romsrüthi gen Tal in das dorf“.

Der Wegbrief von 1470 endet mit dem Satz „Item und mehr ist männiglich zu wüssen, was zu den ofnungen gehört, dass jeder seine weg solle offen lohn und in ehren erhalten, dass jeder gefaren mag, doch alles ohngefährlich“. Dass also jeder seinen Weg geöffnet und in Ehren halte (gut unterhalten) lässt mutmassen, dass dieser Wegbrief vermutlich damals schon auch aufgrund des mangelhaften und schlechten Zustands der Wege wegen verfasst wurde, was nach eine behördlichen Regelung und Aufsicht verlangte.

Strassenbau zu Beginn des 19. Jahrhunderts rund um den Hirschberg

Im Jahr 1820 wurde der Strassenbau endlich forciert. Abgesehen vom Problem der Finanzierung hatte die Gemeinde Reute, deren Gebiet aus einem Flickenteppich von notabene zehn einzelnen Flecken bestand, auch mit den

Die Gemeinde Reute ein Flickenteppich bis Ende Dezember 1874

Interessen der Nachbarn zu kämpfen. Insbesondere mit Oberegg (der damaligen und bis ins Jahr 1872 bestehenden Halbrhoden Hirschberg und Oberegg) geriet Reute immer wieder in Streitereien. Die Trennungslinie zwischen diesen beiden Halbrhoden verlief grundsätzlich entlang dem Rickenbach, heute Fallbach. Den südlichen Teil bildete die Rhode Oberegg. Ausnahmen waren u.a. die Weiler Schwemmühle, Oberrüti, Steingocht, Reute, Mitlehn und Klee, die zum Hirschberg zählten. Mit der Grundsteinlegung der Kirche Reute schlossen sich 1687 die reformierten Bürger der beiden Rhoden zur 16. ausserrhoder Gemeinde „Reuti“ zusammen. Bei einem längeren Verbindungsstück waren aber auch St.Galler Gemeinden (hauptsächlich Berneck und Rebstein) involviert, so dass oft interkantonale Verhandlungen nötig waren, was die Verhandlungen zusätzlich erschwerte.

In besagtem Jahr 1820 wurde mit einer Delegation der Rhode Oberegg die Verbesserung der Strasse von der Rebsteiner Grenze über Mohren, Kellen, Sturzenhard bis nach Knollhausen beraten. Es wurde eine durchgehende Verbreiterung der Strasse auf 8 Schuh (ca. 2,50 Meter) beschlossen. Nötig waren diese Verhandlungen mit Oberegg,

weil es auf dem heutigen Gemeindegebiet von Reute – vor allem in Knollhausen, Sturzenhard, Kellen, Hard und Ahorn – Liegenschaften gab, die nach wie vor zur Rhode Oberegg gehörten, da die Grundeigentümer dem alten Glauben anhiengen.

Ebenfalls 1820 befasst sich der Gemeinderat von Reute mit einem Strassenprojekt von Berneck nach Heiden, welches über Rütiger und Oberegger Boden führen sollte. Bis zur Realisierung dieses Projekts sollten aber noch weitere 50 Jahre vergehen. Der Grund für diese immense Verzögerung waren die verschiedenen Interessen der Rhode Hirschberg und der Gemeinde Reute in Bezug auf die Linienführung dieser geplanten Strasse von Berneck nach Heiden. Die unterschiedlichen Interessen und Prioritäten der beiden Nachbarn sollten die Räte in den folgenden 90 Jahren noch sehr stark beschäftigen. Wegen der knappen finanziellen Mittel, und wahrscheinlich auch noch aus anderen Gründen, wurden verschiedene Strassenteilprojekte und die Bewilligung zur Ableitung von Quellwasser nur unter dem Druck eines Gegengeschäfts bewilligt und ausgeführt. In was für einem schlechten Zustand z.B. die Strasse Schachen-Gehr–Wolftobel zeitweise war, mag die Tatsache verdeutlichen, dass die Fuhrleute sich eine Zeit lang weigerten, sie weiter zu befahren. Dadurch wäre das Dorf Reute in arge Verlegenheit geraten, da auf diesem Wege seit langem die Fuhren wichtiger Lebensmittel wie Salz und Mehl nach dem Dorf rollten.

Nach der Annahme des kantonalen Strassengesetzes an der Ausserrhoder Landsgemeinde von 1850 kam der Wunsch auf, von Berneck nach Oberegg eine 4-5 Meter breite Strasse zu bauen (im Jahre 1820 wurde die Strasse zwischen Mohren und Knollhausen lediglich auf 2,50 Meter verbreitert). In Oberegg würde diese Strasse sodann mit einem Anschluss ihre Fortsetzung in Richtung Heiden finden. Die darauffolgenden Verhandlungen zwischen der Gemeinde Reute, der Rhode Hirschberg und der Gemeinde Berneck sowie den drei involvierten Kantonen waren wiederum intensiv und langwierig. Der grösste Interessenskonflikt bestand darin, dass die Rhode Hirschberg die Strasse von Berneck über Sulzbach, Eschenmoos, Schachen nach Oberegg

führen wollte. Die Gemeinde Reute ihrerseits wollte hingegen die Verbindung von Berneck über Sonderegg, Reute, Schachen nach Oberegg realisieren.

Durchgehende Strassenführung auch am Hirschberg

Die in den 1820-iger Jahren zur Diskussion stehende Strasse für Fuhrwerke wäre von Berneck über Hausen, Langen und Hof nach Reute geführt worden. Es wurde dann aber die etwa 2,50 Meter breite Strasse über Tan, Sulzbach, Eschenmoos, Geigershaus nach Schachen und weiter nach Oberegg gebaut. Für das Dorf Reute verblieben zwei „elende“ Einlenker im Geigershaus und Wolftobel, die aber den Namen Strasse nicht verdienten. Zu Beginn der Fünfzigerjahre des 19. Jahrhunderts (nach Annahme des bereits erwähnten kantonalen Strassengesetzes) beschloss die Gemeinde Reute eine Strassenkasse zu gründen und alljährlich 100 Gulden! (rund 210 Franken) einzuzahlen. Als dann eine erste Kostenrechnung für die Strasse über Hausen-Langen-Hof vorlag, wendete sich die Behörde der kostengünstigeren Linienführung über Tan-Sonderegg zu.

Anfangs der 1860-er Jahre fand eine Konferenz von Abgeordneten der Gemeinden Berneck und Reute sowie der Halbrhoden Oberegg und Hirschberg statt. Sie einigten sich darauf, dass die Halbrhoden Oberegg und Hirschberg einen Strassenplan von der Grenze Berneck über Sonderegg resp. Sulzbach nach Schachen projektieren lassen. Reute hingegen einen solchen von der Grenze Hirschberg im Reutetobel über Dorf Reute und Wolftobel nach Schachen.

Am 6. Februar 1862 hielten die Gemeinden Berneck, Walzenhausen und Oberegg-Hirschberg eine Versammlung ab, zu der Reute nicht eingeladen war und von der Reute gar nicht in Kenntnis gesetzt wurde. Primär ging es dabei um die Strasse von Berneck über Büriswilten bis zur Kantonsgrenze Richtung Walzenhausen. Es wurde dann die folgende Übereinkunft getroffen, die auch die Gemeinde Reute betraf:

- „Berneck baut die Strecke vom Dorf über Meienhalden und Sak zur Kantonsgrenze bei Büriswilten bis Ende 1863, diejenige von Sak bis Tan und von da bis zur Kantonsgrenze bei

Sonderegg oder Sulzbach bis Ende 1865.

- Hirschberg erstellt die Strecke von der Bernecker Grenze bei Sonderegg oder Sulzbach durch Schachen und Oberegg an die Grenze von Heiden bis Ende 1865.
- Gegenwärtiger Vertrag tritt nicht eher in Kraft, als bis er von allen drei Gemeindeversammlungen, Berneck, Hirschberg und Walzenhausen ratifiziert ist.“

Erst im Herbst 1862, nachdem die Gemeindeversammlung von Walzenhausen am 10. August 1862 und jene von Berneck am 17. August 1862 den Vertrag bereits genehmigt hatten, richtete die Rhode Hirschberg eine diesbezügliche Anfrage an die Gemeinde Reute. Ziel der Anfrage war abzuklären, ob und unter welchen Bedingungen Reute eine Strasse von Geigershaus nach Schachen abzunehmen bereit wäre. Diese Anfrage beinhaltete also nur die Linienführung über Sulzbach; eine Linienführung durch das Dorf Reute wurde von vornherein ausgeschlossen. Der Gemeinderat von Reute stellte am 17. November 1862 folgende Bedingungen und teilte diese der Rhode Hirschberg umgehend mit:

1. „Dass Hirschberg das Stück Strasse über Wolftobel und Gehr mit einer Länge von 1'600 Fuss (rund 480 Meter) samt der Brücke im Wolftobel übernehme und kunstgerecht baue, sobald Reute den Bau der Strasse von Schachen nach dem Dorf übernehme.
2. Dass Hirschberg für den Weiler Geigershaus auf seinem Territorium Einfahrten erstelle, damit die jetzige Strasse von Geigershaus nach Schachen eingehen könne.
3. Dass über Sonderegg, nicht über Sulzbach gebaut werde.
4. Dass die Rhode Hirschberg uns eine kunstgerecht erstellte Zweigstrasse von der Wanne her bis an den Bach bringe und die Hälfte der Brückenkosten übernehme.“

Der Gemeindeversammlung der Rhode Hirschberg wurde in der Folge allerdings nur die am 6. Februar 1862 mit

Walzenhausen und Berneck getroffene Vereinbarung zur Abstimmung vorgelegt, ohne über die Bedingungen von Reute sprechen. Damit war zwischen der Rhode Hirschberg und der Gemeinde Reute ein Konflikt entstanden, „der zu langjährigen Neckereien Veranlassung gegeben“ hat. Wiederholt kamen Abgeordnete aller drei beteiligten Gemeinden zusammen, vereinzelt auch zusätzlich durch Vertreter der Kantonsregierungen unterstützt, um „eine Ausgleichung herbei zu führen“. Der Erfolg blieb jedoch vorerst aus.

Ab dem Jahre 1864 begannen dann aber doch alle Parteien mit dem Strassenbau zwischen Berneck und Heiden. Aufgrund der nach wie vor bestehenden Meinungsverschiedenheiten war an ein koordiniertes Vorgehen nicht zu denken. Das Ergebnis daraus war, dass bis 1868 etwa 100'000 Franken verbaut waren. Eine durchgehend befahrbare Strasse war aber nach wie vor nicht vorhanden. Es bestand nämlich die verworrene Situation, dass die einzelnen Gemeinden bzw. Halbrhoden nur Teilstücke auf ihrem Hoheitsgebiet bauten, die sie als wichtig erachteten. Führte die Fortsetzung über das Gebiet einer Gemeinde oder Halbrhode, wo die entsprechende Körperschaft gar keine Strasse vorsah, blieb die Strasse unvollendet (z.B. Linienführung Sulzbach im Bereich Rohnen, Schachen, Linienführung über Reute im Gebiet Sonderegg und Gehr).

Grund zur Hoffnung für eine Lösung gab der Entscheid der Eidgenössischen Räte im Sommer 1870. Das Bundesparlament legte endlich, nach annähernd 300 Jahren, die definitiven Grenzen

Die 1. Reutetobel-Brücke

zwischen Reute und Oberegg fest. Da das Inkrafttreten dieser Grenzen erst auf den 1. Januar 1875 festgesetzt wurde, stellte Reute in Bern das Begehren auf Gewährung einer Sondervollmacht für den dringenden Bau der Strassen.

Die zustimmende Antwort aus Bern liess nicht lange auf sich warten, worauf das Teilstück Wolftobel-Gehrn sofort in Angriff genommen wurde. Die durchgehende Strasse von Berneck über Reute nach Oberegg, inklusive der Reutetobelbrücke war im Juni 1873 fertiggestellt. Und ab dem 1. Juli 1874 rollte auch die Postverbindung auf dieser Strasse zwischen Heiden und Berneck.

Die Abfahrt der Postkutsche in Reute

Aus der Geschichte der Gemeinde Berneck

Nach Ansicht des Bernecker Chronisten, Jakob Bösch, bestanden die Verbindungswege aus dem Rheintal ins benachbarte Appenzellerland durchwegs aus schmalen, tief ins Gelände eingeschnittenen „Gassen“. Bei anhaltenden Regenfällen verwandelten sich diese in reissende Bäche. „Die alte Thanstrasse, wie sie heute genannt wird, konnte trotz ihrer grossen Steigung zu den besten Verkehrswegen gezählt werden“.

In den 1850-er Jahren nahmen die Gemeinde Reute sowie die Halbrhoden Oberegg und Hirschberg miteinander Kontakt auf, um über den Bau zeitgemässer Strassen zu verhandeln. Kurze Zeit später meldete sich auch Walzenhausen, weil ihnen eine Verbindung nach Berneck wichtiger war, als eine Verbindung nach St.Margrethen oder Au.

Nachdem sich auch Oberegg bereit erklärt hatte, die Strasse auf ihrem Hoheitsgebiet in Büriswilten zu realisieren, wurde das Projekt einer Strasse zwischen Berneck und Walzenhausen rasch umgesetzt. Probleme gab es nach Bauabschluss nur noch im Gebiet „Stegeler“, wo die Strasse und die Rebberge infolge fehlender Entwässerung immer wieder „verschliffen“. Und die neue Strasse litt auch, weil sie die Möglichkeit bot, schwerere Steinklötze vom Steinbruch Tobelmühle ins Rheintal zu fahren. Zum Schutz der Strasse musste der Gemeinderat Berneck ein „Radfel-

genreglement“ erlassen. Das schrieb vor, wie breit die Felgen der Wagen für Ladungen über 35 Zentnern (3 Zoll oder 9 cm) und über 60 Zentnern (4 Zoll oder 12 cm) mindestens sein mussten. Und es enthielt auch einen Bussentarif!

Weniger gut vom Fleck kamen die Verhandlungen für die Strasse in Richtung Heiden, weil sich Reute (Variante Sonderegg-Dorf Reute) und Oberegg-Hirschberg (Projekt Sulzbach-Eschenmoos) wie bereits erwähnt über die Linienführung stritten. Dabei bezeichnete Berneck insbesondere die Hirschbergler immer wieder als wortbrüchig. So begab es sich, dass eine „Deputation“ vom Hirschberg, die sich für eine Aussprache nach Berneck begab, vom erbosten Bernecker Rat gar nicht empfangen wurde. Der Bernecker Rat liess den Gesuchstellern ausrichten: „Die Herren vom Hirschberg mögen ihr Vorhaben schriftlich einreichen, worauf ihnen auch schriftlich Bescheid erteilt würde“. Auch ein eindringliches Schreiben an die innerrhodische Standeskommission brachte keine Unterstützung. Diese entschied ausweichend, „in Sache Strassenbau seien die einzelnen Rhoden selbständig. Die Regierung könne sich auf diesem Gebiet nicht einmischen, noch viel weniger irgendwelchen Zwang ausüben.“

Kosten

Die Strasse über Mohren konnte 1880 bis an die Grenze zu Rebstein realisiert werden. Das Marktstädtchen Altstätten hingegen hielt sich stets zurück und begründete sein Zögern damit, es könne das Kreditbegehren aus finanziellen Gründen seinen Stimmberechtigten nicht unterbreiten. Dabei setzte Altstätten andere Prioritäten. Den Obereggern und Rütigern eine gute Zufahrt zu ihrem Markt zu bauen, war nicht wichtig.

Die Ausgaben der Gemeinde Reute für den Strassenbau beliefen sich bis 1883 auf Fr. 137'233.63. Trotz einer freiwilligen Sammlung die rund Fr. 4'000.00 einbrachte, und der Tatsache dass der „Boden“ für die Strassen zu einem grossen Teil unentgeltlich zur Verfügung gestellt wurde, blieb eine Schuld von Fr. 60'000.00.

Der Bericht von Gemeindehauptmann Johann Adolf Sturzenegger endet mit der Feststellung: „Wir können indessen mit Genugthuung konstatieren, dass diese verhältnismässig schweren Opfer mit Billigkeit gebracht wurden. Es scheint, dass gerade die vielfachen Schwierigkeiten, die sich der Ausführung des Strassenbaues entgegenstellten, unter den Bewohnern von Reute nur um so grössere Entschiedenheit

erweckten, das schöne Werk einer modernen Kommunikation zum gedeihlichen Abschlusse zu bringen. Möge es dem gegenwärtigen und spätern Geschlechtern von reichem Segen sein!“

Wenn wir heute das gut ausgebaute Strassennetz in der Gemeinde Reute betrachten, können wir uns kaum vorstellen, was der Bau dieser Strassen für eine Leidensgeschichte war. Dass dieser Strassenbau dazu auch das Verhältnis zu unserem Nachbarn, dem Bezirk Oberegg, über Jahre nachhaltig trübte, ist heute kaum mehr nachvollziehbar. Es ist deshalb umso wichtiger, glücklich zu sein und zu schätzen, dass heute zum Wohle der Bevölkerung mit dem innerrhodischen Oberegg auf vielen Ebenen eine gute Zusammenarbeit gepflegt wird und dass von den Quereilen vergangener Zeiten nichts mehr zu spüren ist.

Arthur Sturzenegger

Quellennachweis:

- *Geschichte der Gemeinde Reute, Dr. Jos. Rohner*
- *Archiv der Gemeinde Reute, zur Geschichte des Strassenbaues, von J. A. Sturzenegger*
- *Die Geschichte des Hofes Bernang und der Gemeinde Berneck, Jakob Bösch*
- *Staatsarchiv von Appenzell Ausserrhoden*
- *Appenzeller Urkundenbuch 1. Band*

Gutschein im Wert von Fr. 80.–

Sparen mit Acustix

acustix

- Hörtest inklusive Hörberatung
- Hörgerätekontrolle Ihrer bestehenden Hörgeräte

Damit wir uns genügend Zeit reservieren können, bitten wir um telefonische Terminvereinbarung.

Acustix Heiden Poststrasse 24 · 9410 Heiden · Telefon 071 888 83 83 · heiden@acustix.ch
 Öffnungszeiten Mo bis Fr 08.00 – 12.00 13.30 – 17.30
 Sa nach telefonischer Vereinbarung

Meine Auswanderung

Im Heimatbuch für Appenzeller erzählt Johannes Ramsauer die Geschichte seiner Auswanderung:

„Als der französischen Revolution wegen in den Jahren 1796 bis 1799 auch in der Schweiz, besonders in der östlichen, Stockung des Handels und allgemeine Brodlosigkeit, ja sogar Hungersnoth und Elend aller Art eintrat, wanderten aus den Cantonen Uri, Schwyz, Unterwalden, Zug, Glarus und Appenzell, ja zum Theil auch aus dem Canton St.Gallen nach und nach 3500 Knaben und Mädchen von 7 bis 14 Jahren, theils nach Basel und Neuenburg, grösstentheils aber nach den grössern Cantonen Zürich und Bern aus, wo sie mit grosser Menschenliebe aufgenommen und meistens auch mit wahrer

Älternliebe und Älterntreue behandelt wurden. Wiewohl ich zu solchen ganz armen Kindern nicht gehörte, gab meine Mutter meinen immer wiederkehrenden Bitten, mich doch auswandern zu lassen, nach, und ich verliess im Februar 1800 mein väterliches Haus und wanderte mit 44 Knaben von 10 bis 14 Jahren fort. Die Reise machten wir in zwei offenen Wagen, und wurden jeden Mittag und Abend wie Soldaten einquartiert. Nach acht Tagen kamen wir an unserem einstweiligen Bestimmungsorte Oberburg (eine Stunde südlich von Burgdorf) an, wo wir zur Auswahl in Reih und Glied gestellt wurden. Die vornehmen Leute wählten zuerst die schönsten und die reichen Bauern die gesündesten und stärksten Knaben aus. Mich liess man lange Zeit stehen; endlich kam ein Bauer zu mir, nahm mich beim Arm und sagte: „Steh

dahin Knabatzle“ (kleiner Knabe) und stellte mich zu einem Haufen, wo schon 14 andere Knaben standen, welche alle nach dem reichen Dorfe Hindelbank kamen. In Schleumen angelangt, wurden wir 15 wieder in Reih und Glied gestellt, die Frau v. Werth trat aus ihrem schönen Hause, mit dem Vorsatze, zwei von uns anzunehmen. Alle standen mausestill und schüchtern da, ich allein drehte mich um und schrie munter einigemale: „I wäs wie alt das Huos ischt“ (über der Hausthüre stand die Jahreszahl der Erbauung). Das gefiel der guten Frau, und sie fragte mich, ob ich bei ihr bleiben wolle. Ich antwortete: „Jo, wenn is guot ha.“

Literatur:

Heimatbuch für Appenzeller, Meine Auswanderung, Johannes Ramsauer, S. 174

Die letzte Handstickmaschine verlässt Reute

Die über einhundertjährige Handstickmaschine von Lina Bischofberger-Bänziger auf Steingocht verlässt demnächst ihren Wirkungsort. Im Appenzeller Volkskundemuseum Stein konnte ein neuer Ort gefunden werden, wo die einstige „handwerkliche“ Tätigkeit der Sticker und Fädlerinnen kommenden Generationen gezeigt werden kann.

Mit 92 Jahren trennt sich Lina Bischofberger von ihrer geliebten Arbeit und von der Maschine. Bis vor wenigen Monaten begeisterte sie an der Maschine so manche Besucherinnen und Besucher bei Demonstrationen und mit Erzählungen aus der Vergangenheit.

Ihre Arbeit dürfte noch bei manchen „Benützern“ weiterleben wie auch noch einige Taschentücher, welche Roman, ihr Ehegatte, verstorben vor rund 30 Jahren, einst bestickte.

Unzählige Motive und Sticharten bis hin zum Gobelinstich zierten die Stofftücher.

Lina wusste auch zu begeistern an der „Fädelmaschine“. Diese für das Einfädeln jeweils von 104 Nadeln pro Arbeitsgang kann sowohl manuell als auch elektrisch betrieben werden und begeistert noch heute so manchen Maschineningenieur.

In Reute standen noch im letzten Jahr

hundert mehrere solcher Stickmaschinen. Die Ausübung des Berufes war geprägt von zahlreichen Höhen und Tiefen. Während den Kriegszeiten gingen kaum Aufträge ein, so dass die Stickerfamilien unter Armut litten. Auch waren sie der Willkür ihrer ¹⁾Fergger ausgesetzt, die ach so manches Mal den äusserst bescheidenen Lohn drückten. Das Überleben in dieser Branche war nur möglich mit enormem Fleiss und vielen Arbeitsstunden. Roman Bischofbergers Arbeitstag begann meistens in den frühen Morgenstunden, meistens um halb sechs Uhr und dauerte bis gegen halb neun Uhr abends, unterbrochen durch die knapp bemessenen Essenszeiten. Die Mithilfe der Ehefrau war unbedingt erforderlich.

Nun freut sich Lina Bischofberger, dass für ihre Handstickmaschine doch noch ein neuer Wirkungsort gefunden werden konnte, nachdem die vor wenigen Jahren gegründete „IG Handmaschinenstickerei“ in Reute (mit dem Ziel der Übernahme der Liegenschaft/ Stickerei und Eröffnung eines Museums) zu keinem Ziel geführt hatte.

Eine Vertreterin aus Reute dürfte hie und da in Stein wirken. Ruth von Allmen aus Knollhausen konnte das Handwerk noch auf Steingocht erlernen und wird das Wissen und das Können anlässlich von Führungen im

Appenzeller Volksmuseum Stein weitergeben und wohl so manche Besucherinnen und Besucher erfreuen und in die alte Zeit zurück führen, die geprägt war von Höhen und Tiefen.

Die Redaktion des Rütiger Feschtlers sowie Bekannte und Verwandte danken Lina für ihre unzähligen Stickmotive und die Arbeitsstunden, die sie geleistet hat. Danke auch für ihren Beitrag zur Erhaltung des alten Handwerks. Wir wünschen Ruth von Allmen viele herzerfreuende Momente bei ihren künftigen Demonstrationen.

Lina Bischofberger am Pantograf ihrer Handstickmaschine, darunter das Motiv eines Schmetterlings

¹⁾Fergger war früher der Mittelsmann (Zwischenmeister) zwischen Textilhandwerk (Weberei, Stickerei, Strohflechtere, Kämmler) und dem Handel.

Himmlische Klänge unter dem Rütiger Sternenhimmel

Am Sonntag, 15. November 2015, luden die Musikgesellschaft Reute und der Kirchenchor Oberegg zum Kirchenkonzert in Reute. Die Sängerinnen und Sänger des Kirchenchores Oberegg unter der Leitung von Raphael Holenstein und die Musikantinnen und Musikanten der Musikgesellschaft Reute, geleitet von Hansruedi Ulmann, entführten in eine andere Sphäre. Manches Mal besinnlich und melancholisch, dann mitreissend und gar „lüpfig“.

Das Kirchenkonzert begann mit einem festlichen Halleluja! Lobt Gott! von Christopher Tambling, einem englischen Komponisten, Organisten und Chorleiter. Vor einem Monat ist er, 51-jährig, gestorben. Damit zeigt sich in diesem Lied das gesamte Spektrum, das uns das Leben bietet und zumutet: von Tod bis Gotteslob. Das folgende Stück CENTENARY bedeutet hundertjährig und wurde vom niederländischen Komponisten Wim Lase-roms geschrieben. Die nächsten Lieder „I will sing with the spirit“ von John Rutter, „Gross und wunderbar“ von Robert Jones, „Laudate Dominum“ von

Colin Mawby und „God be in my head“ von John Rutter präsentierte der Kirchenchor Oberegg mit Orgelbegleitung von der Empore herunter. Die Pfarrerin von Reute, Martina Tapernoux-Tanner führte gekonnt und humorvoll durch das Programm. „Peter

ist zum ersten Mal in der Oper. Als der Dirigent den Taktstock hebt, fragt er: „Warum droht er der Frau auf der Bühne?“ – „Er droht doch nicht!“ – „Aber warum schreit sie dann so?“ Nun spielt die Musikgesellschaft Reute „Marco Borsato on Stage arr.“ arrangiert von Jan van Kraeydonck. Unsere Ansage- rin hat von diesem Stück nicht viel im Internet gefunden, nur dass es 96.22 Euro koste und innerhalb von 10 Tagen verschickt werden könne. Als nächstes folgt eine „lüpfige“ Egerländer-FS-Pol-

ka von Freek Mestrini. Freek Mestrini hat jahrelang im Militär-orchester der königlich-niederländischen Marine gespielt. Zum krönenden Abschluss interpretierten Kirchenchor und Musikgesellschaft zusammen „Caro Mio Ben“ von Giuseppe Giordani, einem Opernkomponisten, der 1751 in Neapel geboren wurde. Es verwunderte nicht, dass das Publikum begeistert klatschte und „no aas“ wünschte.

Esther Rechsteiner

Eintreten – ohne Anklopfen

Hat Sie unsere kirchliche Feier angesprochen, bewegt oder gar berührt? Als Kirche sind wir für die Menschen da – für alle Generationen und in allen Situationen. Sollten Sie nicht mehr Mitglied unserer Kirche sein - Sie können es jederzeit wieder werden. Als Mitglied tragen Sie solidarisch dazu bei, dass wir unser soziales Engagement in der Gemeinde leisten können.

www.kircheneintritt.ch

Aktuellen Informationen aus der Kirchgemeinde finden Sie auf der Homepage der Evangelisch-reformierten Kirchgemeinde unter www.ref.ch/reute-oberegg

Kinderartikelbörse im Kursaal Heiden

**Samstag, 19. 3. 2016 von 8.30–10.30 Uhr
Chinderhüti von 08.30–11.45 Uhr
Chinderfiir von 09.15–10.30 Uhr**

Im Kursaal Heiden findet wiederum die beliebte Kinderartikelbörse statt. Es werden gut erhaltene und saisonale Kinderkleider in allen Grössen angeboten. Das vielseitige Sortiment und die gute Qualität werden sehr geschätzt. **Neu beginnt der Verkauf bereits ab 8.30 Uhr.**

Die Annahme findet am Freitag 18. März 2016 nach **vorgängiger Anmeldung** ab 17.30 Uhr bis 19.30 Uhr statt.

Weiter freuen wir uns auf interessante Gespräche und Bekanntschaften bei Kaffee und Kuchen in unserer Kaffee-stube.

Während der Börse bieten wir einen Chinderhüti-Dienst an. Parallel zur Kinderartikelbörse findet eine Chin-

derfiir im evangelischen Kirchgemein-dehaus statt. Kinder ab 5 Jahren sind eingeladen zu einem Geschichten- und Bastelprogramm. Die Kinder werden um 9.15 Uhr beim Treffpunkt „Chin-derfiir“ im Kursaal abgeholt.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Das Börsen-Team der Frauengemeinschaft Heiden.

Fragen/Anmeldung: Reida Capaul Frey
Telefon 079 543 60 86
E-Mail: capaul.frey@bluewin.ch

Markus Bruderer

Rohnen 587
9414 Schachen-Reute

Jugendjahre

Markus Bruderer ist in der Stadt St. Gallen, im Heiligkreuz-Quartier, in einem Einfamilienhaus mit grossem Garten aufgewachsen. Rundherum wohnten viele kinderreiche Familien. Mit der Pfadfindergruppe erkundete er die gesamte Umgebung. Dazumal wurde geworben: „St.Gallen, die Stadt im grünen Ring“. Er wächst mit vier Geschwistern in einer in der christlichen Kirche verwurzelten Familie auf. Markus meint: „Zu jener Zeit war es üblich, sonntags in die Kirche zu gehen.“ Seine Mutter engagierte sich im sozialen Bereich. Sein Vater führte als Kaufmann eine Papeterie neben der Kantonsschule St.Gallen. Interessant ist, dass alle seine Geschwister als Lehrpersonen oder Pfarrer tätig waren oder sind. An der Kantonsschule St.Gallen belegte er die Richtung „Alte Sprachen“ mit Latein, Griechisch und Hebräisch. Zur Schule ging es mit dem Velo – pickelhart bei jedem Wind und Wetter.

Weg zum Pfarrer

Schon früh interessierte er sich für den Pfarrberuf. Besonders beeindruckte ihn sein Konfirmanden-Pfarrer, Hans Diener, der ein vehementer Kämpfer für den reformierten Glauben war und sich im Abstinenten-Bund engagierte. Markus lacht: „In meiner Kantonschulzeit war ich Wolfsführer in der Pfadi und hatte 15 „Lümmel“ zu betreuen. Mit 16 Jahren leitete ich mein erstes Pfadfinderlager. Heute wohl undenkbar. Zudem war ich drei Jahre lang Sonntagsschullehrer – eine wertvolle, pädagogische Erfahrung.“ Mit der Pubertät kamen die Fragen nach dem Sinn des Lebens. Wer ist Gott?

Nach der Kantonsschule studierte er Theologie in Zürich und in den deutschen Städten Göttingen und Tübingen. Dort beeindruckten ihn die Professoren Eberhard Jüngel und Jürgen Moltmann. Den Theologie-Abschluss machte er in Zürich. Dann ging es ins Vikariat nach Lichtensteig im Toggenburg. Der dortige Ortspfarrer Hans Mettler, ein zugänglicher und offener Pfarrer, vermittelte den praktischen Alltag in einer Kirchgemeinde. Ein besonderes Jahr. Da lernte er auch seine Frau Iris Oswald kennen. Markus

wurde Ende 1974 zum reformierten Pfarrer ordiniert. Anschliessend reiste er für vier Monate nach Israel in einen Kibbuz, wo er Neuhebräisch (Ivrit) mit jüdischen Einwanderern lernte. Die Unterrichtssprache war Englisch – heute völlig normal, dazumal gewöhnungsbedürftig. Zu zweit bewohnte er ein Zimmer mit einem Juden aus New York. Nach dieser Zeit reiste er zu Iris nach Amerika, heiratete in Lichtensteig und musste nun Geld verdienen: Ausfallsstellen in Salez und in Dägerlen bei Winterthur. Sieben Jahren wirkte er als Pfarrer in Wolfhalden, wo er sich zusammen mit seiner Frau voll für die Kirchgemeinde engagierte, vier Jahre zusätzlich als Mitglied des kantonalen Kirchenrats beider Appenzell. Zusammen mit einer Gruppe junger Pfarrpersonen versuchte er, die Appenzeller Kirche lebendig zu erhalten. In Wolfhalden lernte er das Dorfleben von seinen verschiedenen Seiten kennen. Zwei Kinder kamen in dieser Zeit auf die Welt, Michael und Rebekka, und bereicherten das Familienleben. Aus Freude an der Arbeit mit jungen Menschen wechselte er 1982 an die Kantonsschule Heerbrugg. Dreissig Jahre lang unterrichtete er als Lehrer für Religion Jugendliche zwischen 15 und 21 Jahren. An der dortigen Seminarabteilung bereitete er viele Jahre lang zukünftige Lehrerinnen und Lehrer auf ihre Arbeit als Religionslehrkräfte vor, eine Aufgabe, über die er ein Lehrbuch verfasste. Markus schätzte den Austausch mit Lehrkräften verschiedenster Unterrichtsfächer und es entstanden viele Freundschaften, die ihm bis heute viel bedeuten. Die Gespräche eröffneten ihm neue Dimensionen und bereicherte seinen Horizont. Heute ist Markus zu seiner ursprünglichen Tätigkeit zurückgekehrt und übt Stellvertretun-

gen in den Kirchgemeinden Marbach und Rheineck aus.

Reisen in alle Welt

Zusammen mit seiner Frau bereiste Markus die halbe Welt: Mexiko, Ferner Osten, Vietnam, Thailand, Südindien... Dabei kommt auch ein weiteres Hobby, das Fotografieren, zum Zug. Markus sinniert: „Das Reisen relativiert. Es ist alles wichtig aber nichts endgültig. Man wird gelassener.“

Gemeinschaft pflegen zum Beispiel am Rohnenfest

In der Sonnenstube Rohnen lässt es sich gut leben. Besonders das Rohnenfest – ein Treffpunkt aller Nachbarn – sei eine wunderbare Gelegenheit zu plaudern und sich auszutauschen, meint Markus. Es sei nicht selbstverständlich, dass Dominique Heeb diesen Aufwand auf sich nehme. Viele Einwohner der Gemeinde lernte er in seiner jahrelangen Tätigkeit als Mitglied der Feuerwehr kennen.

Neuer Präsident der Kirchenvorsteherschaft Reute-Oberegg

„Me häd mi überschwätzt“, schmunzelt Markus. Er finde es eine sinnvolle Aufgabe und habe deshalb nach seiner Pensionierung die Präsidentschaft angenommen. Zudem kenne er die „Kirche“ von innen und von aussen. Es sei immer wieder schön zu erfahren wie Individualisten durch ihr Wissen und ihre Aktivität ein Dorf lebenswert machen. Zur Zukunft der Kirchgemeinde meint er: „Natürlich sind in Zukunft Fusionen zu diskutieren. Dabei spielen Finanzen, Pfarrermangel und politische Fragen eine grosse Rolle.“

Menschen aus anderen Kulturen und Religionen

Markus denkt über diese Themen: „Für einen christlich-denkenden Menschen ist die Aufnahme von Flüchtlingen selbstverständlich. Nur bereitet der grosse Andrang Sorgen. Wir können nicht beliebig viele Menschen aufnehmen. Migration hat es allerdings schon immer gegeben. Durch Einwanderung kann die Schweiz auch profitieren. So hat Christoph Blocher deutsche Wurzeln oder die Familie von Heinrich Pestalozzi stammt ursprünglich aus Italien. Was wären wir ohne die italienische Küche? Angst vor dem Fremden ist aber die falsche Haltung. Gerade die Schweiz ist ein erfreuliches Beispiel wie

verschiedenste Gruppen trotz grosser kultureller Unterschiede zusammenleben können. Ich denke da an die Zeit der Reformation, deren 500 jähriges Jubiläum im kommenden Jahr gefeiert wird. Man raufte sich zusammen und konnte schlussendlich gemeinsam weiter kommen. Fremde Religionen waren ein wichtiger Bestandteil des Lehrplans an der Kantonsschule Heerbrugg. In meinen Religionsklassen an

der Kantonsschule Heerbrugg besuchten regelmässig auch Moslems und vereinzelt Hindus den Unterricht. Ihre Meinungen und Ansichten bereicherten unsere Diskussionen. Wir müssen den einzelnen Menschen ansehen. Terrorismus im Namen einer Religion ist falsche Ideologie und Folge extremistischen Gedankengutes. Markus fragt sich, was falsch daran sein sollte, wenn Moslems Weihnachten oder Ostern in

einem christlich geprägten Land mitfeiern? Jesus Christus ist im Koran eine wichtige Person. Er wird als Prophet angesehen. Das sind Brücken, die verbinden. Im Leben muss man alle Seiten kennen, den eigenen Standpunkt relativieren und auch den anderen ihre Meinung lassen. Das ist eine tolerante Haltung!“

Esther Rechsteiner

Adventsmarkt in Reute

Der von den Rütiger Landfrauen organisierte Adventsmarkt fand dieses Jahr zum siebten Mal statt. Bereits am Freitagabend trafen sich die Einwohner aus Reute in der Turnhalle, bestaunten das reichhaltige Angebot und nutzten die Gelegenheit, sich mit den ersten Weihnachtsguetzli einzudecken. Auch bei den mit viel Liebe und Hingabe gebunden Adventskränzen und Gestecken hiess es, schnell zugreifen. Denn es galt: es het so lang's het. Den Erlös, der von den Landfrauen im Vorfeld gebackenen Guetzli und der vielen gestrickten Socken, Mützen und Schals,

lässt der Verein jedes Jahr einem guten Zweck zukommen. Dieses Jahr berück-

sichtigten sie den Behindertensport Appenzeller Vorderland und den Entlastungsdienst.

Engel und Altholz

Das Angebot in der Halle zeigte sich vielfältig. Es gab stimmungsvoll gemalte Bilder, verschiedenste Arrangements aus Altholz und Produkte aus der Imkerei und der Pelznähgruppe der Kleintierzüchter zu erstehen. Aber auch Schmuck und allerlei Handarbeiten fanden ihre Käufer. Auch einige Rütiger Kinder hat das Adventsmarkt-Virus gepackt. In vielen Stunden Arbeit falteten sie Engel aus den alten Kirchengesangbüchern der Gemeinde, rührten gebrannte Mandeln und fertigten Basteleien an. Ihren Erlös spendeten sie dem WWF. Das appetitanregende Angebot aus der Küche der Landfrauen und die leckeren Torten vom Buffet luden die Besucher zum längeren Verweilen ein.

Nur miteinander klappt es

Für das gute Gelingen des Adventsmarktes braucht es viele Hände. „Nur wenn alle Landfrauen einander helfen, klappt es“, freut sich die Präsidentin Helen Nessensohn. Und das gilt nicht nur bei den Landfrauen sondern auch in der Gemeinde. Ganz nach der Idee „Reute mitenand“ nahmen viele Vereine den Markt zum Anlass, sich der Bevölkerung zu präsentieren und halfen so mit, den Adventsmarkt noch vielseitiger zu gestalten.

Karin Steffen

Nach einer schweren Erkrankung, nach einem Unfall oder nach der Geburt eines behinderten Kindes stellen sich viele Fragen. In einem persönlichen Gespräch suchen wir mit Ihnen gemeinsam nach Unterstützungsmöglichkeiten für Ihre Situation.

Wir beraten Sie

- im Umgang mit den Folgen einer Krankheit
- bei der Klärung von Fragen im Bereich der Sozialversicherungen
- bei der Budgetplanung und finanziellen Engpässen
- bei Fragen zu Assistenz
- bei Schwierigkeiten am Arbeitsplatz
- bei Beziehungsfragen

Wir geben Ihnen gerne Auskunft und nehmen Ihre Anmeldung entgegen.

Pro Infirmis
Gossauerstrasse 2
9100 Herisau
058 775 19 40

herisau@proinfirmis.ch
www.proinfirmis.ch
PC-Konto 90-13745-0

pro infirmis

Beratung

für Menschen mit einer körperlichen, geistigen oder psychischen Beeinträchtigung und für deren Angehörige

Pro Infirmis St. Gallen-Appenzell

Hauptversammlung des Turnvereins Reute

Pascal Dietsche neuer Präsident

Am 22. Januar 2016 begrüßte die bisherige Präsidentin Alexandra Breu 40 Aktivmitglieder im Restaurant St. Anton zur jährlichen Hauptversammlung. Der Verein konnte auf ein ruhiges Vereinsjahr mit diversen Aktivitäten zurückblicken. Der Plauschwettkampf war mit 49 teilnehmenden Mannschaften sehr erfolgreich, weshalb der Anlass im August 2016 wieder durchgeführt werden soll. Zusätzlich wird der Turnverein diesen Sommer am Bündner Kantonalturnfest in Thusis teilnehmen

Insgesamt konnten drei Austritte mit zwei Neueintritten und einem Übertritt aus der Jugendriege kompensiert werden, so dass der Mitgliederbestand wie bisher bei 73 liegt. Gleichzeitig konnte die Jugendriege von einer erfreulichen Zunahme auf 28 Kinder berichten. Im

Der Vorstand: Sara Rechsteiner, Erika Bischofberger-Inauen, Pascal Dietsche, Barbara Kollegger-Eugster, Marcel Graf

Vorstand gab es zwei Wechsel zu verzeichnen: Als Ersatz der zurückgetretenen Präsidentin stellte sich Pascal Dietsche zur Wahl und wurde einstimmig gewählt. Aufgrund seiner Wahl gab er seine Funktion als Oberturner der Aktivriege ab, welche neu von Marcel Sonderegger ausgeübt wird. Nach

dem Rücktritt von Urs Sonderegger galt es die Funktion des Akteurs zu besetzen, für welche Sara Rechsteiner gewonnen werden konnte. Sie übernimmt zudem den Posten des J+S Coach von Peter Bischofberger.

Nach den Grussworten vom Gemeinderat Michael Benz und der Präsidenten der Feldschützengesellschaft und der Musikgesellschaft Reute schloss die Versammlung mit dem traditionellen Turnerlied.

Weitere Infos unter www.tvreute.ch

Marcel Graf

Hauptversammlung 2016 der MG Reute

Das Jahr 2015 hatte für die Musikgesellschaft Reute zwei Höhepunkte: zum einen das kantonale Musikfest Appenzell, an dem die MG Reute gemeinsam mit dem Musikverein Walzenhausen spielte. Zum anderen fand das Kirchenkonzert statt, das die Musikgesellschaft zusammen mit dem Kirchenchor Oberegg gestaltete. Im Ausblick liegt der Fokus auf der Unterhaltung 2016, die im kommenden November über die Bühne gehen wird.

Rückblick

In seinem Rückblick stellt Präsident Marcel Brandes fest, dass, obwohl mehrere Anlässe dem Wetter zum Opfer gefallen sind, ein intensives Vereinsjahr hinter uns liegt. Höhepunkt war ganz klar die Teilnahme am Appenzellischen Kantonalmusikfest Ende Mai in Appenzell, wo wir die Fahne des Appenzellischen Blasmusikverbandes, die während 5 Jahren in Reute beheimatet war, in einem feierlichen Akt an die Harmoniemusik Appenzell übergeben haben. Spannend war aber auch das Projekt, das Fest gemeinsam mit den Musikantinnen und Musikanten vom Musikverein Walzenhausen zu bestreiten. Dafür waren 13 gemeinsame Proben nötig. Dass wir dann für das Kurzkonzert von den Juroren viel Lob erhielten war das „Tüpfli auf dem i“.

Ein weiteres Highlight war das Kirchenkonzert im November in der voll besetzten Kirche Reute. Dieses Konzert wurde zusammen mit dem Kirchenchor Oberegg bestritten, der unter der Leitung von Raphael Holenstein singt. Weniger erfolgreich war die ausgeschriebene öffentliche Probe. Nichts desto trotz führen wir diesen „Tag der offenen Türe“ am Dienstag, 15. März 2016, wieder durch. Eingeladen sind grundsätzlich alle. Insbesondere aber möchten wir ehemalige Musikantinnen und Musikanten ansprechen, die einmal bei uns in der Musikgesellschaft Reute schnuppern wollen. Herzlich willkommen!

Das Traktandum „Wahlen“ ist rasch abgehandelt. Alle Funktionen - mit Ausnahme der Uniformenverwalterin Bea Zürcher, die das Amt an Angela Brandes weiter gibt - wurden bestätigt. Und das Wichtigste, auch Dirigent Hansruedi Ulmann, will es mit uns weiter wagen!

Dieses Jahr durften 11 Mitglieder für ihren sehr guten Probenbesuch geehrt werden. Leider musste der Verein im Verlauf des Jahres von drei vor allem altersbedingten Rücktritten Kenntnis nehmen. Diesen steht der Eintritt von Doris Stahel und das Mitwirken von zwei Mitbläserinnen – Rosi Huber und

Das neue Mitglied der MG Reute, Doris Stahel

Christine Schläpfer – gegenüber. Es wurde beschlossen, das Signet, das auf die 100 Jahrfeier 1978 kreiert worden ist, durch einen neuen, schwungvolleren Schriftzug von Marina Hasler zu ersetzen.

Ausblick 2016

Das Jahresprogramm 2016, das in den nächsten Tagen in alle Briefkästen der Gemeinde Reute gelegt wird, enthält als Höhepunkt die traditionelle Unterhaltung am 5. und 6. November. Weiter sind übers ganze Jahr verteilt wieder zahlreiche Konzerte und Ständli in der ganzen Gemeinde geplant. Und am 12. Juni laden wir zum gemütlichen Frühlingskonzert beim Rest. Bruggtobel ein. Alle Musikantinnen und Musikanten freuen sich, wenn wir Sie auch 2016 wieder zu unseren treuen Zuhörern zählen dürfen. Besten Dank.

Oberegger Highlandgames 2015

Ende Oktober überquerten die Kinder und die Jugendlichen der Schule Obereg gutgelaunt den Fallbach, stiegen munter zum Ackerweg auf, zogen vergnügt dem Moos entlang in die Hintereholzeren, von wo aus sie über die Holzeren weiter mutig durch den Wald streiften und kühn den Hang zum Skilift herunterrutschten. Nun wechselten sie eilig über den Moosbach und kehrten zum Schulhausplatz zurück. In altersdurchmischten Gruppen meisterten sie dabei verschiedenste herausfordernde Wettkämpfe. Mit viel Freude und Teamgeist wurden Strohhallen geworfen, Holzscheite geangelt, Wasser geschöpft, Fässer gerollt oder die Schülerinnen und Schüler kletterten durch Spinnennetze, überquerten vorsichtig gemeinsam einen reissenden Fluss, gestalteten wunderschöne Man-

dalas, sammelten Holz, hüpfen um die Wette, suchten verborgene Schätze, zogen schwere Lasten und massen sich im Zielwerfen. Jedes Team wurde von einer Oberstufenschülerin oder von einem Oberstufenschüler geführt. Mit viel Verständnis und Toleranz unterstützten die Älteren die Kleinen. Während des ganzen Tages sahen wir lachende und glückliche Kindergesichter. Immer wieder waren auch Eltern, Freunde und Bekannte der Schüler und Schülerinnen anzutreffen, die interessiert dem lustigen Geschehen folgten.

Am Nachmittag endete ein heiterer, etwas anderer Sporttag mit der Siegerehrung nach Punkten. Doch ebenso viel Ruhm erhielt auch die Gruppe, welche durch ihren grossen Teamgeist auffiel und dementsprechend ausgezeichnet

wurde. Mit Stolz nahmen die gekürten Preisträger ihre süssen Pokale entgegen.

Wir bedanken uns ganz herzlich bei den Anwohnern, die uns wohlwollend erlaubt haben, ihre Grundstücke zu nutzen, beim Samariterverein, der uns mit zwei Posten kompetent bei kleinen Unfällen und zum Glück nur kleinen Verletzungen unterstützte und allen interessierten Zuschauern.

Isabelle Ledergerber

Weihnachtsschmaus in der Schulküche

Die 3. Sek. Schülerinnen und Schüler des Freifaches Hauswirtschaft luden am 15. Dezember die „Schmetterlinge“ aus dem Kindergarten zu einem Weihnachtssessen ein. Die Teilnahme der Jüngeren war freiwillig. So konnten wir uns über eine stattliche Schar von 15 Kindern erfreuen, die der Einladung gefolgt sind.

Für diese spezielle Einladung wurden fleissig Vorbereitungen getroffen. Schon bald stellten sich uns verschiedene Fragen:

- Was essen die Kinder wohl gerne?
- Wieviel müssen wir kochen?
- Soll es auch Salat geben?
- Wie decken wir die Tische?
- Haben wir genug Stühle und Tische?
- Welches Dessert machen wir?

Sobald die verschiedenen Arbeiten untereinander aufgeteilt waren, ging ein emsiges Treiben los. Erwartungsfroh und pünktlich standen die Kindergärtler vor dem Schulhaus bereit und wurden von den Grossen abgeholt.

Unser Menu war ein gemischter Salat, zum Hauptgang gab es Penne mit Bolognesesauce oder auch nature... Als

Dessert genossen wir süsSES Gebäck und Schöggeli.

Als die Bäuche kugelrund waren, halfen alle einander beim grossen Abwasch.

Das Aufräumen ging Ruckzuck im Teamwork, die Kleinen waren (fast) noch fleissiger als die Grossen.

Zum Schluss, nach dem Erinnerungsfoto, durften alle ein Lebkuchenherz als Andenken mit nach Hause nehmen, sofern es nicht schon zum Zvieri genascht wurde.

WEM'S WOHL GFALLT!

Die Redaktion freut sich über jede Rückmeldung zum Inhalt unseres Rütiger Feschter. Ob Kritik oder Lob – wir nehmen alles entgegen, auch telefonisch oder auf unserer Homepage www.feschter/ „Ihre Meinung“ und stellen diese Beiträge gerne auch zur Diskussion. Auch Leserbriefe zu aktuellen Themen werden veröffentlicht. Also – greifen Sie zur Feder, zum Telefon oder setzen Sie sich an den PC!

**Auf BREU vertraut
immer gut gebaut**

Bauen mit Freunden

071 891 16 68

BREU

HOLZBAU AG OBereg
breu-holzbau.ch

Räbeliechtliumzug

Am Mittwoch, 11. November, fand der vom Verkehrsverein organisierte und erstmals mit der Jugi Reute durchgeführte Räbeliechtliumzug statt. Der mittels Flyer in alle Haushalte versandten Einladung zur Teilnahme am Umzug und zum vorgängigen Räbeschnitzen folgten erfreulich viele Kinder verschiedener Altersgruppen mit Angehörigen und Gästen.

Am Martinstag punkt 18 Uhr erfreut eine Delegation der Musikgesellschaft Reute zahlreiche Kinder, deren Eltern und Besucher auf dem Pausenplatz der Schule Reute mit Schallmaienklängen.

Nach der Begrüssung und dem Dank der VVR-Präsidentin folgen die Kinder mit ihren Räbeliechtli vertrauensvoll Vanessa zu einem „Marsch ins Blaue“, gefolgt von ihren Angehörigen, den Leiterinnen und Leitern der Jugendriege und Gästen. Bei der Kirche werden sie wieder mit Musik empfangen und singen aus voller Kehle die zuvor einstudierten Räbeliechtli-Lieder auswendig oder ab dem abgegebenen Liederblatt

verkehrsverein reute ar **vvr** aktiv d'rüüti erläbe

mit. Danach geht's weiter in 2-er Reihe zum Schützenhaus zum Singen und wieder zurück zum Schulhaus. Der Feuerwehrverein sichert dabei die Strassen ab und lässt sich auch von drängelnden Autofahrern nicht beirren, bis auch die Aller kleinsten mit ihren Liechtli die Strasse überquert haben.

Am Ziel angelangt, warten heisse Wienerli, Bürli und Punsch auf die kleinen und grossen Umzugsteilnehmer. Dafür müssen die Händchen frei sein, und die dabei störenden Räbeliechtli werden zur Seite gelegt.

Am Nachmittag wurden diese noch eifrig und mit viel Sorgfalt in der Schulküche vorbereitet. Die Kleinen wurden von ihren Eltern und Geschwistern beim Räbeschnitzen tatkräftig unterstützt und es herrschte emsiges Treiben.

Dank der milden Temperaturen des Martinisommerlis verweilten die Kinder und die vielen Gäste nach dem Umzug noch lange im Freien, die Ver-

pfehlung und Geselligkeit geniessend. Schliesslich herrschte auch grosser Andrang am Kuchenbuffet, das sich unter Mithilfe der Landfrauen auch dieses Jahr besonders vielfältig gestaltete.

Der Verkehrsverein Reute freut sich über den grossen Aufmarsch an Kindern, Angehörigen und Besuchern, die am Räbeliechtliumzug im Dorf teilgenommen haben. Auch von den anderen Rütiger Ortsteilen und Umgebung sind sie gekommen. Nächstes Jahr wird der Anlass turnusgemäss in Mohren durchgeführt.

Arlette Schläpfer

Im Vorderland stark verbreitet: 150 Jahre „Häädler Kalender“

Als Konkurrenzprodukt zum bereits seit 1722 erscheinenden Appenzeller Kalender erschien 1866 erstmals der Neue Appenzeller Kalender („Häädler Kalender“). Der 150. Geburtstag fällt aus, weil die Publikation 1998 letztmals erschien.

Gründer des neuen Kalenders war Buchbinder Rudolf Sonderegger, Heiden. Ende 1872 erwarb der aus Württemberg eingewanderte Robert Weber als Inhaber der gleichnamigen Druckerei in Heiden die Verlagsrechte. Ab 1933 war Konrad Sonderegger (1917–1998) Lehrling in der Druckerei, die er später erwarb und leitete.

Der vor allem im Appenzeller Vorderland verbreitete Kalender mit einer Auflage von rund 10000 Exemplaren war ihm ein Herzensanliegen, und fast bis zuletzt betreute er dessen Redaktion. 1998 erwarb der Appenzeller Verlag, Herisau (heute Schwellbrunn), als Herausgeber des Appenzeller Kalenders die Verlagsrechte, was das Aus für den „Häädler Kalender“ bedeutete.

Text und Bild: Peter Eggenberger

Der letztmals 1998 erschienene Neue Appenzeller oder eben „Häädler Kalender“ wäre 150 Jahre alt.

Erfahren Sie mehr über unser Rütiger Feeschter im Internet!

Besuchen Sie uns unter www.feeschter.ch

Fünf AüB-Gemeinden wollen eine Energie-Region werden

Die Gemeinden Grub, Heiden, Rehetobel, Reute und Walzenhausen streben gemeinsam die Zertifizierung mit dem Label Energie-Region an. Das haben die Gemeinderäte nach der Analyse der durchgeführten Bestandsaufnahme entschieden. Dazu wird eine regionale Energie-Region-Kommission ein Aktivitätenprogramm für die regionale Energiepolitik ausarbeiten.

Eine Energie-Region im Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) ist in greifbare Nähe gerückt. Nach der Bestandsaufnahme der Ist-Situation im Energiebereich in den einzelnen Gemeinden werden nun die neu zu zertifizierenden Gemeinden Grub, Rehetobel, Reute, Walzenhausen sowie die bestehende Energiestadt Heiden den eingeschlagenen Weg gemeinsam zu Ende gehen. Durch die erfreulichen Ergebnisse in der Bestandsaufnahme erscheint eine solche Zertifizierung realistisch und ist mit einzelnen zusätzlichen Massnahmen umzusetzen. So soll beispielsweise in den Gemeinden eine Energiebuchhaltung eingeführt werden, um den Energieverbrauch der kommunalen Gebäude besser zu verfolgen und steuern zu können.

Nach dem Entscheid der Gemeinderäte sollen im Jahr 2016 in einer gemeinsamen Energie-Region-Kommission die Grundlagen für die Energie-Region gelegt werden. Die Kommission besteht aus Delegierten der teilnehmenden Gemeinden und wird gemeinsame Massnahmen im Energiebereich sowie ein Aktivitätenprogramm und Leitbild ausarbeiten. Die Zertifizierung mit dem Label ist für Anfang 2017 geplant.

Das Label „Energie-Region“ von EnergieSchweiz ist für kleinere Regionen gedacht, welche analog dem Label „Energiestadt“ für einzelne Gemeinden sich gemeinsam als Region dazu verpflichten möchten, eine nachhaltige kommunale und regionale Energiepolitik vorzuleben und umzusetzen. Hierzu gehören Massnahmen in den Bereichen Entwicklungsplanung, kommunale Gebäude und Anlagen, Versorgung & Entsorgung, Mobilität, interne Organisation und Kommunikation & Kooperation.

Die Gemeinden Lutzenberg, Wald, Wolfhalden sowie der Bezirk Oberegg haben sich momentan dagegen entschieden, an einer gemeinsamen Energie-Region teilzunehmen. Diese Gemeinden haben aber selbstverständlich die Möglichkeit, sich noch an der gemeinsamen Energie-Region zu beteiligen. So sollen die Gemeinden des AüB in näherer Zukunft zusammen eine nachhaltige und vorbildliche Energiepolitik verfolgen.

Gegenwärtig sind im Kanton Appenzell Ausserrhoden die Gemeinden Heiden, Herisau, Speicher, Teufen, Trogen und Urnäsch bereits als Energiestädte zertifiziert. Das Appenzellerland über dem Bodensee wäre die erste Energie-Region im Kanton Appenzell Ausserrhoden.

Das Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg und präsentiert an dieser Stelle regelmässig Wirtschaftsnachrichten aus der Region.

Kontakt:

Appenzellerland über dem Bodensee, Schwendistrasse 3, 9410 Heiden, www.AüB.ch
Geschäftsführer Simon Spillmann, Tel. 079 457 54 75, Email: simon.spillmann@aueb.ch
Liken Sie uns auf Facebook: www.facebook.com/aueb.ch

**Reute Online: Umfassende Informationen über
unsere Gemeinde finden Sie im Internet auf
www.reute.ch**

Philosophische Weihnachten an der Schule Reute

Dieses Jahr stimmten wir uns mit philosophischen Fragen auf Weihnachten ein. An den vier Montagmorgen begann die Schule nicht wie üblich mit Chor und Parlament sondern mit Kerzenschein und Adventsstimmung. Jeden Morgen hatten wir ein anderes Thema zu dem wir sangen, philosophierten und bastelten.

An unserem ersten Adventsmorgen ging es darum, ob Ochs, Esel und Kamel wohl auch gut oder böse sind. Haben Tiere Gefühle? Und können wir Menschen diese verstehen?

In der nächsten Woche philosophierten wir über arm und reich. Wir machten uns Gedanken darüber, was wir wirk-

lich brauchen und auf was wir möglicherweise verzichten könnten. Was ist wirklich Reichtum?

Am dritten Advent hatten wir das Thema Hirten und wir sprachen über viel oder wenig. Von was brauchen wir viel? Wo wären wir vielleicht glücklicher, wenn wir weniger davon hätten?

Am Adventsmorgen kurz vor Weihnachten hatten wir das Thema Sterne. Wir dachten über eine Textstelle im Lied „lernen aus den Sternen“ nach. Was meint der Sänger damit, dass das grösste Wunder im Kleinsten drin versteckt ist?

An der Weihnachtsfeier in der Kirche durften wir dann gemeinsam mit Martina Tapernoux, unseren Eltern, Geschwistern, Kindern und Freunden zeigen, was wir gemacht haben. Wir sangen die Lieder, die wir einstudiert hatten, gaben unsere Gedanken an die Zuhörer weiter und präsentierten die Bastelarbeiten, die während dem Advent entstanden sind. Es war eine schöne Adventszeit!

Valentina Flütsch

„Dä Samichlaus, dä Samichlaus so tönts vo Huus zu Huus...“

Als Highlight des Jahres war der Samichlaus, samt Schmutzli zu Besuch in der Kita Wirbelwind. Voller Stolz sangen die Kinder dem Samichlaus ihre Lieder vor und sagten ihr Sprüchlein auf. Ihre Augen leuchteten, als sie die feinen Gaben vom gutmütigen Samichlaus in der Hand hielten. Es gibt nichts Schöneres als strahlende, lachende Kindergesichter!

Der diesjährige Samichlausanlass der beiden Standorte Heiden und Wolfhalden wurde von den Lernenden Janina Tobler und Nathalie Gschwend organisiert. Dabei griff ihnen das Team tatkräftig unter die Arme, was allen grosse Freude bereitet hat.

Dank der evangelischen Kirchgemeinde durften wir die Eltern und ihre Kinder in das grosse und warme Gemeindehaus einladen.

Im Namen der Kita Wirbelwind danke ich auch allen Eltern, dem Vorstand, dem Kita Wirbelwind-Team für die kooperative und konstruktive Zusammenarbeit. Ohne eine solche Zusammenarbeit wäre dieser Anlass nicht möglich gewesen.

Auch danke ich der Raiffeisen Bank Heiden für Ihren grosszügigen Beitrag.

Mara Balsamo,

3. Ausbildungsjahr, Kita Wirbelwind

**Ofenbau
aus Leidenschaft**

HAFNER/MAURER
SCHERRER

Schossenrietstrasse 2 . 9442 Berneck . 071 744 19 19
Privat: Rohnen 458 . 9414 Schachen . 071 891 63 58

Zu Mieten gesucht

Garage

oder

Tiefgaragenparkplatz

**im Raum Oberegg-
Schachen-Reute**

Tel. 052 534 64 47

**Weltweit erblindet
jede Minute ein Kind.
Schenken Sie Augenlicht!**

Senden Sie eine SMS an 339
mit CBM10 und spenden Sie
10 Franken an eine Graue-
Star-Operation.

Online-Spende auf
www.cbmswiss.ch

Besuchen Sie uns unter
www.feeschter.ch

Internationaler Frauentag am 8. März 2016 in Heiden

Am 8. März 2016 feiern wir in Heiden, wie an vielen anderen Orten dieser Welt, den Internationalen Frauentag. Dieser Tag ist nicht nur eine Erinnerung an den Kampf um das Frauenwahlrecht, sondern er ist auch ein Tag der Dankbarkeit gegenüber den vielen Frauen, die den Weg zur politischen Mündigkeit der Frau und zur Gleichberechtigung gegangen sind und die Rechte der Frauen durchgesetzt haben. Darum laden wir in die Genossenschaft Linde in Heiden ein und geniessen einen abwechslungsreichen Frauenabend.

Um 18.30 Uhr steht ein Buffet mit kulinarischen Leckereien bereit (Reservation 071 898 34 00). Nach einem musikalischen Auftakt, gibt es eine Ansprache von Frau Annegret Wigger, die sich als Kantonsrätin im Ausserrhoder Parlament engagiert. Unter Anleitung der hervorragenden Stimmimprovisiererin Katrin Sauter aus Zürich schwingen wir uns danach aus dem Moment durch einen Circlesong in

eine Stimmklangwelt. Zum Abschluss des ersten Programmteils stellen uns Frau Golnaz Djalili als Projektleiterin und Frau Angelika Frei als Moderatorin den „Femmes – Tisch“ vor. Das Projekt „Femmes-Tisch“ ist ein schweizerisches Netzwerk, das seit 15 Jahren ständig weiterentwickelt wurde.

Wenn die Tricololas auftreten, bedeutet das Comedy, Selbstironie und bitterbösen Humor. Mit Freude werden sie uns zu den beinahe unerschöpflichen Gesprächsthemen des weiblichen Geschlechts ihre Meinung und „un-Missverständliche“ Gesinnung kund tun. Sicher wird sein, dass sie unter uns Gleichgesinnte, Verbündete oder sogar Seelenverwandte für ihre Gedankenwelt finden werden. Ob narzisstisch aktiv, mit allen Wassern gewaschen, gespritzt oder Bio – es ist für jede wunderbare Eva etwas Lehrreiches und Interessantes dabei. Der eine oder andere Lacher wird Ihr Zwerchfell in Schwung

Ilona Züst mit Isar

Fotograf: Christian Funke

versetzen und die Chakras zum Leuchten bringen. Garantiert!

Unter dem Titel „Die Frau im Fokus“ haben wir in Zusammenarbeit mit dem Foto-Club-Appenzellerland eine Foto-Ausstellung um und am Frauentag lanciert. Wir haben Frauen aus dem und in ihrem Alltag gesucht, als Fotografin oder als Fotomodell. Die Bilder zeigen die unterschiedlichsten Frauen bei ihrer Arbeit, ihrem Hobby oder einfach als Porträt. Die Bilder sind während drei Monaten im Restaurant Linde ausgestellt. Mit einer Finisage am 29. Mai 16 schliessen wir die Ausstellung ab.

Alexandra Breu

Das Rezept: Filetgratin für 4 Personen

400 g Gschwellti, heiss geschält etwas auskühlen lassen, in ca. 0,5 cm dicke Scheiben schneiden, beiseite stellen

ca. 350 g Schweinsfilet in 12 Plätzli schneiden, etwas flachklopfen

2 Teelöffel Dijon-Senf Plätzli beidseitig bestreichen

Öl oder Bratbutter in der Bratpfanne heiss werden lassen, Plätzli portionenweise hineingeben, beidseitig kurz anbraten, herausnehmen

1/4 Teelöffel Salz
Pfeffer aus der Mühle
1 Teelöffel Paprika würzen, beiseite stellen

je 1 gelbe und rote Peperoni in feine Streifen schneiden, in wenig siedendem Salzwasser knapp weich kochen, abtropfen lassen

Einfüllen: Kartoffeln, Plätzli und Peperoni abwechslungsweise in eine gefettete Gratinform von ca. 1,5 Liter schichten.

200 g Greyerzer mit der Röstiraffel gerieben, darauf verteilen

2,5 dl Rahm
1 bis 2 Teelöffel Paprika
wenig Salz und Pfeffer alles mischen, darübergiessen

Gratinieren: 20–30 Min. in der Mitte des auf 220 Grad vorgeheizten Ofens.

En guete wünscht
Remo Ritter

Aktuelle Veranstaltungen

Alle gemeldeten Anlässe finden Sie unter www.reute.ch-Aktuelles/Anlässe

Feines aus natürlichen Rohmaterialien ohne Backhilfsmittel

Bäckerei Kast

Reute AR · Tel. 071 891 59 55

Reute mitenand

Veranstaltungen von März bis Mai 2016

Alle Veranstaltungen für das laufende Jahr finden Sie im beigelegten Kalender

Datum	Zeit	Anlass	Ort	Org.
Jeden Do	14.00–15.00 Uhr	Sprechstunde Spitex Vorderland	Rosentalstr. 8 Heiden	SPV
MÄRZ				
Fr	04.03. 19.00 Uhr	HV Verkehrsverein Reute	Schützenstube	VVR
Fr	04.03. 19.00 Uhr	Vereins-Cup	MZG Mohren	ZSM
Do	10.03. 19.30 Uhr	Ostersachen basteln		LFR
Fr	11.03. 20.00 Uhr	GV Elektra-Korporation Schachen	Schützenstube	EKS
Mo	14.03. 16.30 Uhr	Krabbeltreff / Fiire mit de Chliine	Kirche Reute	ev.KG
Mo	14.03. 20.00 Uhr	HV der Lesegesellschaft Schachen		LGS
Di	15.03. 20.00 Uhr	Öffentliche Probe	Schützenhaus	MG
Fr	18.03. 19.30 Uhr	Endschiessen	MZG Mohren	ZSM
Fr	18.03. 20.00 Uhr	Höck der Lesegesellschaft Reute	Turnhalle	
So	20.03. 15.00 Uhr	Ständli, Betreuungs-Zentrum Heiden	BZ Heiden	MG
Mo	21.03. 13.30 Uhr	Landfrauen Kantonaltagung in Speicher		LFR
So	27.03. 06.00 Uhr	Osterfrühgottesdienst, anschliessend Zmorge	Kirche Reute	ev.KG
APRIL				
		Ladies-Night Kinoabend		LFR
Sa	02.04. 09.00 Uhr	Bach- und Bordputzete, Verkehrsverein	Schulhaus	VVR
Sa	02.04. 15.00-17.00	Eröffnungsschiessen	Schützenhaus	FSG
So	03.04. 09.45 Uhr	Konfirmation	evang. Kirche	ev.KG
Sa	09.04. 14.15 Uhr	Mitgliederversammlung Spitex Vorderland	KG Heiden	SPV
So	10.04. 10.30 Uhr	Kirchgemeindeversammlung	Kirche Reute	ev.KG
Mo	11.04. 10.00-16.00	Erlebnistage für Schulkinder	Schule Reute	ev.KG
Mo	11.04. 20.00 Uhr	Höck der Lesegesellschaft Schachen		LGS
Mo	11.04. ab 07.00	Grünabfuhr		WUK
Di	12.04. 10.00-16.00	Erlebnistage für Schulkinder	Schule Reute	ev.KG
Sa	16.04. 14.00-18.00	Bundesprogrammschiessen	Schützenhaus	FSG
Fr	22.04. 20.00 Uhr	Höck der Lesegesellschaft Reute		LGR
	24. bis 29.04.	Seniorenferien	Murten	ev.KG
MAI				
Mo	09.05. ab 07.00	Grünabfuhr		WUK
Mo	09.05. 16.30 Uhr	Krabbeltreff / Fiire mit de Chliine	Kirche Reute	ev.KG
Mi	11.05. 19.00 Uhr	Pizzaessen im Rank in Appenzell		LFR
Do	12.05. 18.00-20.00	Bundesprogrammschiessen	Schützenhaus	FSG
Mi	18.05. 20.00 Uhr	Höck der Lesegesellschaft Schachen		LGS
Fr	20.05. 20.00 Uhr	Höck der Lesegesellschaft Reute		LGR
Sa	21.05. 13.00 Uhr	Papier und Kartonsammlung	Reute	TV
Mo	23.05. 20.00 Uhr	Öffentliche Orientierungsversammlung Rechnung 2015	Pausenhalle	GR
Fr	27.05. 19.30 Uhr	«Lache isch gsond» vergnüglicher Geschichtenabend mit Peter Eggenberger	Restaurant Rose	VVR

SM Auszeichnung für Annie Mc Evoy

An den Schweizermeisterschaften im Einzelgeräteturnen zeigte Annie Mc Evoy (Getu Rehetobel) im K5 eine hervorragende Leistung.

Annie gelang der Auftakt in Oberbüren nach Mass. Mit einer sauber geturnten Bodenübung konnte sie sich die Note von 9.20 gutschreiben lassen. Beim zweiten Gerät dem Schaukelringturnen setzte sie nochmals einen drauf und

zeigte eine sehr schwungvolle und tolle Ringübung, welche mit 9.55 gewertet wurde. Beim Sprung, welches nicht gerade Annies Lieblingsgerät ist, zeigte sie einen sauberen gehockten Salto für den sie 9.15 erhielt. Beim abschliessenden Reckturnen trumpfte Annie nochmals richtig auf und erturnte sich die tolle Note von 9.30. Mit dem Total von 37.20 wurde Annie auf dem hervorragenden 6.Schlussrang klassiert mit einer Auszeichnung.

Willi Lanker

Reute Online:
Umfassende
Informationen über
unsere Gemeinde
finden Sie im Internet
auf www.reute.ch

Eintauchen in Zahlen und Kunst

Reute AR. Die Herbstversammlung der Ausserrhoder Finanzverwaltertagung fand in Reute AR statt. Für einmal durften unsere „Zahlenmenschen“ im Kunstatelier von Erna Lang in ihre Kunstwelt eintauchen.

Die Gegensätze von Zahlen und Kunst faszinieren. Einerseits die Ausgaben, die Einnahmen, der Gewinn, der Geldfluss, die Kennzahlen, die Optimierung. Auf der anderen Seite die Kunst, bei welcher der Verdienst Nebensache ist. Es zählen Ausdruck, den Ideen freien Lauf lassen, den grossen Lebensfragen näher kommen.

Erna Lang ist als Bauerntochter in Oberegg aufgewachsen und lebt schon seit dreissig Jahren in Reute. Ihre

Wohnlage im Gern ist besonders: Hinter dem Haus sieht sie die Oberegger Kirchenuhr, vor dem Haus den Rütiger Kirchturm.

Erna Lang hat autodidaktisch zu malen begonnen und hat sich als Schülerin von Hildegard Beusch in Walzenhausen in die Malerei vertieft. Heute ist sie freischaffend und hat bereits unzählige Ausstellungen organisiert: in der näheren Umgebung, in Mailand, in Los An-

geles. Erna arbeitet mit verschiedenen Techniken. Ihre Freude am Experimentieren ist ungebrochen. Der Drang, sich – auch geistig – weiter zu entwickeln, gibt ihr immer wieder neue Impulse. Es entstehen Werke von farbenfroh bis auf schwarz-weiss reduziert, gegenständliche sowie abstrakte. Erna ist überzeugt: „Kommt man der Kunst näher, öffnen sich Tore zum Universum. Schon die Gesetzmässigkeiten des Lebens sind ein Wunder und von so genialem Geist geschaffen – sich dieser Schöpfung zu öffnen und vom Geist geführt einzutauchen, in Dialog zu treten und dadurch tiefer das Leben zu erfahren, ist ein grosses Geschenk.“

In dieser speziellen Kunstatelier-Atmosphäre wurden Themen wie Aufgaben der internen Kontrollstelle der Gemeinden oder Finanzkennzahlen zum Leckerbissen. Aber auch der Apéro durfte nicht fehlen: die feinen und mit viel Liebe im Alters- und Pflegeheim Watt gemachten belegten Brötchen sowie der feine, weisse Bernecker Maienhalder kitzelten den Gaumen.

Esther Rechsteiner

Die Senfoniker am Martini-Tag

Eigentlich hat ja der heilige Martin – dem am 11.11. gedacht wird – herzlich wenig mit „Fasnacht“ zu tun. Und trotzdem treffen sich zur Schnapszahl

landauf, landab die Guggenmusiken zur Hauptversammlung und Faschnachtsplanung. Auch in Oberegg bewegen sich etwa 25 Musikerinnen und Musiker mit kakophonischen Klängen von der Harmonie über die Dorfstrasse in den Sântis, wo die HV der Oberegger Senfoniker stattfand. Sechs Austritte stehen fünf Eintritte als ordentliche Mitglieder und drei Eintritte als Guggenbabys gegenüber. Die Guggenmusik „Senfoniker“ zählt nach der Versammlung 38 aktive Mitglieder unter der musikalischen Leitung von Oberegger Dominik „Dede“ Dörig und der geschäftlichen Leitung von Präsident Martin „Tütz“ Rechsteiner. Die Rechnung – präsentiert vom nicht anwesen-

den Guggensäckel Beni Schmid – zeigt einen äusserst ausgeglichenen Gewinn von Fr. 43.55.

Unter „Fastnacht“ verstand man ursprünglich lediglich den Dienstgabend vor dem Aschermittwoch, also vor der beginnenden 46-tägigen Fastenzeit (ohne die Sonntage sind es genau 40 Tage!) vor Ostern. Später kam der „schmotzige Donnerstag“ hinzu. „Schmotz“ ist ein mundart-Ausdruck für Fett. Keine Guggenmusik will aber den enormen Probenaufwand nur für einen Abend verpuffen. Die Senfoniker schaffen mit nur gerade vier Proben neun Auftritte: das ist einzigartig in der Region! Am Freitagabend, 5. Februar 2016, organisiert die Musikgesellschaft Oberegg im Vereinssaal einen Maskenball und am Sonntagnachmittag, 7. Februar 2016, findet ab 14.07 Uhr der traditionelle Faschnachtszug mit fünf Guggenmusiken statt.

Tim Haas

**Erfahren Sie mehr über
unser Rütiger Feeschter
im Internet!
Besuchen Sie uns unter
www.feeschter.ch**

www.feeschter.ch

Impressum – Redaktions-Team

Redaktionelle Verantwortung:
Esther Rechsteiner 071 891 52 84
esther.rechsteiner@bluewin.ch

Lektorat:
Martina Tapernoux Tanner 071 244 06 65
evang.reute-oberegg@bluewin.ch

Protokoll: Roy Sturzenegger 079 317 48 06
roy.sturzenegger@outlook.com

Gestaltung: Yvo Zweifel 071 891 51 69
grafix.printdesign@gmail.com

Finanzen/Inserate:
Sabine Zweifel 071 891 51 69
grafix.printdesign@gmail.com

Vertreter Gemeinde:
Manfred Laim 071 890 01 33
mani@laim.biz

Redaktionsmitarbeiterin:
Valentina Flütsch 079 203 18 72
v.fluetsch@schulereute.ch

Druck: Eugster Druck AG, Heiden

Ausgabe 2|2016:

Redaktionsschluss: 18. April 2016
Erscheinungsdatum: 19. Mai 2016

Editorial: St.Gallen–Reute retour – das tägliche hin und her

Es ist 5.40 Uhr morgens. Der Wecker klingelt. Ich will weiter schlafen. Doch halt! Falls ich noch vorhabe, unter die Dusche zu stehen, muss ich jetzt aufstehen. Wenn nicht, gönne ich mir noch zehn Minuten Gnadenfrist. Pünktlich um 6.00 Uhr gibt es Frühstück. Um spätestens 6.08 Uhr ist Zähneputzen angesagt. Gehe ich um 6.15 Uhr aus dem Haus, kann ich zur Haltestelle gehen. Wird es 6.17 Uhr, muss ich rennen. Würde ich mit dem Auto pendeln, müsste dieser Zeitplan nicht so strikt sein. Doch das Postauto wartet nicht. Es hat schliesslich seinem schweizerisch-präzisen Fahrplan zu folgen, auf welchen sich dutzende meiner Mitpendler tagtäglich verlassen.

Stehe ich dann erstmal an der Haltestelle, kann ich durchatmen. Alles, was jetzt folgt, ist entspannt. Denke ich jedoch an die Leute, welche täglich zwischen zwei Grosstädten pendeln und sich mit überfüllten Zügen oder Stau rumschlagen müssen, schätze ich mich in der glücklichen Lage, im Appenzellerland zu arbeiten. Ein Sitzplatz ist garantiert und Stau die Ausnahme. Es sei denn, es ist gerade Viehschau in Oberegg oder ein Bauer mit seinem Traktor verzögert die Weiterfahrt. Zurück im Postauto – unter meinen Mitreisenden erkenne ich viele bekannte Gesichter, welche

das Pendlerschicksal mit mir teilen. Alle sitzen an ihren gewohnten Plätzen und gehen ihrer täglichen Routine nach. Die junge Frau zu meiner rechten trinkt Kaffee aus einer Thermosflasche. Frau K. sitzt vor mir. Sie frühstückt, liest zwischendurch spannende Bücher, oder erledigt Sachen für die Schule. Der schwarz angezogene Herr S., um die 30ig, welcher im Neudorf einsteigt, löst jeden Morgen das Kreuzworträtsel im „20 Minuten“.

Spätestens nach der Haltestelle Unterschachen sitzen nur noch die wahren Pendler im Postauto. Zu diesen gehört auch die Frau mit dem graumelierten Haar, welche jeweils dort einsteigt und hinter mir Platz nimmt. Ohne nachzusehen weiss ich, dass es sich um diese Frau handelt. Denn ihre Rauchfahne reizt unweigerlich den Geruchssinn. Ich mache es mir trotzdem so bequem wie möglich, lege das Handy weg und schliesse die Augen. Geistig bereite ich mich auf die Schule vor. Ich gehe den Tag im Kopf durch und versuche zwischendurch eine Idee zu konkretisieren. Manchmal gelingt es mir, oft jedoch überkommt mich noch einmal die Müdigkeit und ich schlafe ein.

Auf dem Rückweg läuft es ähnlich. Das Reich der Träume öffnet sich mir ein

weiteres Mal. Gelegentlich erweitert sich dadurch meine Pendlerstrecke um eine knappe Stunde. Dann nämlich, wenn ich meine Haltestelle verschlafe und an der Endstation in Engelburg lande. Beim ersten Mal erachtete ich diesen Ausflug noch als Ausbau meiner Geografiekenntnisse. Mittlerweile hinterfrage in solchen Situationen das hin und her, da mein Tag kein Ende zu nehmen scheint. Die Frage, was in der Zeit des Pendelns alles erledigt werden könnte, scheint berechtigt. Aber kann diese Zeit überhaupt sinnvoll genutzt werden? Brauchen wir nach der täglichen Arbeit nicht sowieso Zeit, um noch ein bisschen hinzusitzen und herunterzufahren? Oft gehe ich nochmals einem Ereignis nach, während ich auf dem Heimweg im Postauto sitze. So lasse ich viele Gedanken bereits auf der Strecke zurück, welche Nichtpendler vielleicht mit nach Hause nehmen.

Trotz einiger Umstände, welche mein täglicher Arbeitsweg mit sich bringt, kann ich dem Pendeln durchaus Positives abgewinnen. Letztendlich ermöglicht es auch die Vorzüge des Stadtlebens mit denjenigen des Landlebens zu kombinieren.

Valentina Flütsch

Müssen unsere Ausländer die besseren Schweizer sein?

Waren es zu Beginn des 20. Jahrhunderts viele Schweizer, die aus wirtschaftlichen Gründen auswanderten, erleben wir heute eine Umkehr. Wir stehen Menschen gegenüber, die voller Hoffnung auf ein besseres Leben in Europa Zuflucht suchen. Wir können verschiedene Menschenbilder und Wertvorstellungen haben, wichtig ist aber unser Mitgefühl nicht zu vergessen: Wie würden Sie sich als Flüchtling fühlen? Was würden Sie tun, wenn Sie in ihrem Land keine Perspektiven sähen? Wenn Sie aus politischen oder religiösen Gründen verfolgt würden?

Vielfach leben Menschen unter uns, die wir gar nicht als Fremde wahrnehmen, denn sie sprechen unsere Sprache und haben sich voll eingegliedert. Dem Rüütiger Feeschter erzählt Ali Javidpour, Ausländer mit persischen Wurzeln, seine Geschichte (Seite 8). Beim Aufschreiben dieses Portraits kam mir der Gedanke: Müssen unsere Ausländer die besseren Schweizer sein?

Esther Rechsteiner

Erfahren Sie mehr über das Rüütiger Feeschter auf unserer Homepage!
Besuchen Sie uns unter www.feeschter.ch

Jetzt hat das Schwyzerörgeli ein klingendes Denkmal erhalten!

Am Samstag, 28. Mai 2016, 16.30 Uhr, wird im Rahmen des Folk Festival Heiden im Kino Rosental der Film „Fremdfötzelige Musikanten“ von Roger Bürgler gezeigt. Vor dem Filmstart wird die Gruppe „Ambäck“ zum Schwyzerörgeli-Konzert aufspielen. Der Kinobesuch ist für die Besitzer des Festbändels vom Folk Festival gratis. Natürlich sind auch weitere Besucher/innen herzlich willkommen.

Der Dokumentarfilm über das Schwyzerörgeli ist eine Offenbarung mit viel Emotionen. Die Freude an einem einzigartigen Stück Schweizer Volkskultur ist bei allen Mitwirkenden im Film zu erkennen: Markus Flückiger, Res Schmid, Werner Aeschbacher, Marcel Oetiker, Christine Lauterburg, Lukas Stammler, Sepp «Counousse» Mülhauser. Um nur einige zu nennen. Sie alle bringen ihren eigenen Background mit ein.

Faszinierend sind auch die fast lückenlosen Informationen zu diesem Instrument, zu Musikanten, zu Restaurateuren und Produzenten. Bürgler schafft es, mit einem cleveren Drehbuch alles Wichtige zum Schwyzerörgeli unter einen Hut, respektive in einen Film zu bringen. Es ist eine klare Linie feststellbar. Was „Fremdfötzelige Musikanten“ auch so einzigartig macht sind die verschiedenen Schauplätze. Einmal wird in einem rauchigen Lokal zur urchigen Stubete aufgespielt, ein anderes Mal in einem Konzertsaal oder zuweilen auch bei einer Feier der Jenischen musiziert. Denn dem Schwyzerörgeli als solches wurde scheinbar noch nie ein Film gewidmet. Dieses Instrument gehört zu unserem Land wie die Berge und Seen: Einzigartig, tiefgründig und voller Leben!

Fr	3.6.	20:15	Grüsse aus Fukushima	12/10	D
Sa	4.6.	17:15	Ein Mann namens Ove	12/10	D
Sa	4.6.	20:15	Son of Saul	16/14	OV/d
So	5.6.	15:00	Angry Bird	8/6	D
So	5.6.	19:15	The Man Who Knew Infinity	12/10	E/d
Di	7.6.	20:15	Room	12/10	D
Fr	10.6.	20:15	Valley of Love	12/10	F/d
Sa	11.6.	17:15	Das Dschungelbuch	8/6	D
Sa	11.6.	20:15	Ein Hologramm für den König	14/12	D
So	12.6.	15:00	Angry Bird	8/6	D
So	12.6.	19:15	Eddy the Eagle	6/4	D
Di	14.6.	20:15	The Man Who Knew Infinity	12/10	E/d
Fr	17.6.	20:15	Mountains May Depart	16/14	JAP/d
Sa	18.6.	17:15	Gyrischachen – von Sünden, Sofas und Cervelats	12/10	dialekt
Sa	18.6.	20:15	Money Monster	14//12	D
So	19.6.	15:00	Das Dschungelbuch*	8/6	D
So	19.6.	19:15	Valley of Love	12/10	F/d
Di	21.6.	20:15	Mountains May Depart	16/14	JAP/d
Fr	24.6.	20:15	Mare Nostrum – Ein Konzert. Eine Reise	6/4	OV/d
Sa	25.6.	17:15	Truth	10/8	D
Sa	25.6.	20:15	Fathers & Daughters**	14/12	D
So	26.6.	15:00	Zootopia	6/4	D
So	26.6.	19:15	Nice Guys	16/14	D
Di	28.6.	20:15	Money Monster	14/12	D
Fr	1.7.	20:15	Fathers & Daughters	14/12	D
Sa	2.7.	17:15	Gyrischachen – von Sünden, Sofas und Cervelats	12/10	dialekt
Sa	2.7.	20:15	Nice Guys	16/14	D
So	3.7.	15:00	Kung Fu Panda 3	6/4	D
So	3.7.	19:15	Truth	10/8	D

*Kindernachmittag: inkl. FRISCO Rakete

** Frauenabend: inkl. GOBA-Cocktail «Schlingel»

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag ab 19:30 offen
www.kino-heiden.ch

Ihr Anlass: Kino mit Bar zu vermieten»»
 Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. 071 891 36 36

Haben Sie einen Umzug geplant?
 Melden Sie uns Ihre neue Adresse auf unserer Homepage
www.feeschter.ch/Abonnemente

Tage der offenen Türen

Gigershusstrasse 4,
 9413 Obereggen

03. + 04. Juni 2016
jeweils von 9 bis 17 Uhr

Auf Ihren Besuch freuen sich

Dani Salvador &
 Alexandra Sonderegger

Tel.: 079 356 12 87

Beachten Sie den Beitrag auf Seite 13

Standort und Zukunft Dorfladen

2013 gab der Gemeinderat eine Entwicklungsstudie für das Gebiet Dorf in Auftrag. Diese zeigte klar auf, dass ein Zentrumsgebäude, welches als neuer Begegnungspunkt fungieren soll, für die Gemeinde von Vorteil wäre. Wohn-, Gewerbe- sowie Verwaltungsräumlichkeiten könnten unter einem Dach vereint werden. In dieses neue Gebäude könnte auch der Dorfladen der Konsumgenossenschaft Reute und Umgebung einziehen.

Für den Entscheid der Konsumgenossenschaft braucht es eine zuverlässige Analyse und objektive Beurteilung, denn nur so ist es möglich, adäquate Massnahmen zu ergreifen, welche für die Konsumgenossenschaft einen Mehrwert darstellen und ein nachhaltiges Bestehen sichern.

Die Konsumgenossenschaft hat die Hochschule für Angewandte Wissenschaften, St.Gallen, mit einer Managementkonzeption beauftragt. Die Gemeinde Reute beteiligt sich zu zwei Dritteln an den Kosten dieses Auftrags.

Ziel der Studie ist es, den optimierten Status quo sowie das neue Konzept im Zentrumsgebäude zu vergleichen und daraus eine Empfehlung für die Konsumgenossenschaft abzuleiten. Zudem werden geeignete Massnahmen für den bestehenden und den neuen Standort ausgearbeitet.

Das Ergebnis der Studie wird öffentlich vorgestellt am **Dienstag, 14. Juni 2016, 19.30 Uhr, Pausenhalle Schulhaus.**

Alle Interessierten sind dazu herzlich eingeladen. Anschliessend offeriert die Konsumgenossenschaft einen Apéro.

Abfallstatistik

Jedes Jahr veröffentlicht der Zweckverband Kehrichtverwertung Rheintal (KVR) in seinem Jahresbericht auch Statistikzahlen. Hier die Vergleiche für die Gemeinde Reute:

	2015	2016
Glas	18.85 to	17.00 to
Papier	30.50 to	34.76 to
Grüntouren	4.31 to	4.96 to

Hauskehricht (Reute und Oberegg zusammen) 438.58 to 423.68 to

Neuer Heimleiter im Watt

Das Alters- und Pflegeheim Watt hat seit April 2016 eine neue Heimleitung. Der Gemeinderat hat Jakob Egli aus Heerbrugg als neuen Heimleiter gewählt.

Nachdem die im vergangenen Jahr gewählte Heimleiterin ihre Stelle aus persönlichen Gründen gekündigt hatte, musste für die Leitung des Alters- und Pflegeheims Watt eine Übergangslösung getroffen werden. Dazu wurde Frau Damaris Mannale engagiert, die das Heim seit Januar 2016 mit grossem Einsatz interimistisch leitete. Für die definitive Neubesetzung musste die Heimleiterstelle jedoch neu ausgeschrieben werden.

Aus über 40 Bewerbungen hat der Gemeinderat Jakob Egli, Heerbrugg, als neuen Heimleiter gewählt. Jakob Egli, Jahrgang 1976, ist im Besitz des eidg. Heimleiterdiploms, ist ausgebildeter Agoge, Berufsbildner und ursprünglich gelernter Zimmermann. Nachdem er während sechs Jahren als Zimmermann, davon gut drei Jahre auf Wanderschaft, seine Erstausbildung gefestigt und wertvolle Erfahrungen gesammelt hat, wendete er sich seiner eigentlichen Berufung zu. Seit 2001 arbeitete er mit behinderten Menschen sowie Jugendlichen in schwierigen Lebenssituationen. Dabei konnte er sich durch den Aufbau und die Führung von Betreuungsteams in verschiedenen Institutionen, zuletzt als Heimleiter, das nötige Rüstzeug sowie die gewünschte Praxiserfahrung aneignen. Er hat seine neue Stelle anfangs April 2016 angetreten.

Der Gemeinderat sowie das eingespielte Team des Alters- und Pflegeheim Watt freuen sich auf die Zusammenarbeit mit Jakob Egli und wünschen ihm in seiner neuen Aufgabe viel Erfolg und Befriedigung.

Jahresrechnung 2015

Die **Erfolgsrechnung** 2015 schliesst somit mit einem Gesamtaufwand von Fr. 4'353'351.09 und einen Gesamtertrag von Fr. 4'668'164.46 ab, was einen Ertragsüberschuss von Fr. 314'813.37 ergibt. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von Fr. 103'450.00. Die Rechnung schliesst somit um Fr. 418'263.37 besser ab als budgetiert.

Die **Investitionsrechnung** schliesst bei Gesamtausgaben von Fr. 578'509.29 und Gesamteinnahmen von Fr. 112'767.95 mit einem Ausgabenüberschuss von Fr. 465'741.34 ab. Es wurden folgende Projekte realisiert:

Heizung Watt	Fr. 59'601.20
Investitionsbeiträge	
Rohnenstrasse	Fr. 10'000.00
Reservoir Oberhard	Fr. 508'908.09
abzüglich Beitrag	
Assekuranz	Fr. 112'767.95

Die gedruckte Jahresrechnung wird in alle Haushaltungen verteilt. Weitere Exemplare können auf der Gemeindekanzlei bezogen werden. Die Abstimmung über die Gemeinderechnung 2015 findet am Wochenende vom 5. Juni 2016 statt.

Öffentlichen Orientierungsversammlung zur Gemeinderechnung 2015 am Montag, 23. Mai 2016, 20.00 Uhr, in der Pausenhalle des Schulhauses.

Im Anschluss an die Orientierungsversammlung organisiert die Wirtschafts- und Kulturkommission eine Information über die Ablösung der analogen Telefonie. Es werden Referenten von Swisscom (Hr. Zürcher) und Cablecom (Hr. Kont) anwesend sein und Antwort auf die gestellten Fragen geben.

Reute Online:
Umfassende
Informationen über
unsere Gemeinde
finden Sie im Internet
auf www.reute.ch

Wohnungs- und Liegenschaftenmarkt

Neu finden Sie den Wohnungs- und Liegenschaftenmarkt unter www.reute.ch – Wirtschaft/Wohnen – Wohnen/Immobilien – newhome.ch oder immoscout.ch

Ferienwohnungen		
Lage	Objekt	Kontakt
Mohren 288	Studio-Ferienwohnung mit Sitzplatz und Ferienwohnung mit grossem Sitzplatz	Verena Romano 071 777 29 33, 079 702 24 51
Knollhausen 256 (Bellevue)	3 ½-Zimmer-Ferienwohnung	maja@bellevue-reute.ch 071 891 72 28
Hirschberg 198	3 ½-Zimmer-Ferienwohnung	Monika und Kurt Brenner 044 941 68 29, 079 796 17 02

Schachen: Neue „Taube“ prägt die Landschaft

Anfang 2014 wurde in Schachen (Reute) das Restaurant „Taube“ abgebrochen. Das gleichenorts erbaute Wohnhaus fügt sich heute gut in die Landschaft ein.

Die ums Jahr 1770 erbaute „Taube“ gehörte zu den markanten Bauwerken an der Strasse Oberegg–Schachen–Reute. Das Haus mit seinen verschiedenen Stuben und Sälen diente ursprünglich als Restaurant, Bäckerei mit Laden und Landwirtschaftsbetrieb samt Mosterei. Als erfolgreiche Wirtsleute sind die Familien Locher und Nigg (bis 1996) noch in guter Erinnerung. Die allgemeinen Schwierigkeiten in der Gastronomie und das in die Jahre

gekommene verwinkelte Haus waren dann aber mitverantwortlich für den Abbruchentscheid. Als neue Eigentümerin erstellte die Baufirma Wenk AG,

Wald/Rehetobel, das heutige Mehrfamilienhaus.

Text und Bild: Peter Eggenberger

Auf BREU vertraut
immer gut gebaut

Bauen mit Freunden

071 891 16 68

BREU HOLZBAU AG OBeregG
breu-holzbau.ch

Feines aus
natürlichen Rohmaterialien
ohne Backhilfsmittel

**Bäckerei
Kast**

Reute AR · Tel. 071 891 59 55

Reute vor 200 Jahren

Das Jahr 1816 wird häufig als das „Jahr ohne Sommer“ beschrieben. Es wird als das Elendsjahr „Achtzehnhundertunderfrosen“ erwähnt. Es dürfte mindestens einmal pro Monat bis auf 800 m ü. Meereshöhe geschneit haben, so auch am 2. und 30. Juli. Die geschichtliche Abhandlung von Dr. Jos. Rohner, erschienen 1954 in der Buchdruckerei Weben in Heiden, hält fest: „Schon seit 1812 waren die Sommer meist nass und kühl gewesen und jeder Winter hatte die Schneemassen in den Bergen vermehrt. Besonders zeichnete sich der Sommer des Jahres 1816 durch eine ausserordentlich schlechte Witterung aus. Einem Winter, in welchem die Berggegenden unseres Appenzellerländchens fünf Monate lang ununterbrochen Schlittbahn hatten, folgte ein nasskalter Vorsommer, so dass im Juni und Juli noch öfters eingheizt werden musste.“ Erst nach den guten Verhältnissen im folgenden Jahr 1817 konnte der Not ein Ende gesetzt werden.

Welche Not damals herrschte, kann ebenfalls aus dem erwähnten Buch „Geschichte der Gemeinde Reute“ entnommen werden. Da steht: „Viele der ganz Armen suchten ihr Essen, wo immer es nur möglich war, aufzutreiben: grobe Kleie mit Kräutern vermischt, essbare

Kräuter in den Wiesen, gesottenes Gras mit Salz gewürzt, Blut, Kuttelwasser, Hunde, Katzen, Pferde, Knochen, Häute und Gedärme von Tieren, Brot aus gemahlener Birkenrinde mit Kleie gebacken, Brot aus Mehl von Rüben, Ahorn- und Buchenholz, Abfälle von Rüben und allerlei Gemüse.“ Die Armut trieb ihr „Unwesen“ in unwillkommenem Bettlerwesen (bis 900 Bettler standen einst an einem Tag vor den Türen eines Herisauers). Mit der Verarmung stieg auch die Kriminalität. Gefängnisse waren überfüllt. Das „Achtzehnhundertunderfrosen“ hinterliess auch Spuren im folgenden Jahr 1817. In Reute zählte man 17 Geburten und 61 Todesfälle.

Vielleicht wäre das furchtbare Hunger- und Teuerungsjahr 1816 besser zu bewältigen gewesen, hätte es nicht lückenlos angeschlossen an vorangegangene Krisen wie die englische Kontinentalsperre 1806 und Frankreichs Wareneinfuhrverbot im Jahre 1811. Einige Fabrikanten aus dem Appenzellerland büssten in jenen Tagen Geschäft und Vermögen ein. Mitbetroffen waren natürlich auch all die Weber und Sticker, die damals sehr zahlreich in der Ostschweiz lebten. Als Vergleich steht bei Rohner geschrieben, dass damals der durchschnittliche Tagesverdienst eines Webers zwischen sechs bis zehn Kreuzer schwankte, sofern er noch Arbeit

hatte, dass aber für ein Pfund Brot etwa 15 bis 30 Kreuzer zu bezahlen war.

Ursache der Klimaveränderung vor 200 Jahren

Der US-Amerikaner William Jackson Humphrey, ein Atmosphärenphysiker, stellte über 100 Jahre später fest, dass die Ursache für die damalige Klimaveränderung im Ausbruch eines Vulkans auf Indonesien am 10. April 1815 zu finden ist. Der Ausbruch des Vulkans Tambora dürfte der gewaltigste seit mehr als 20'000 Jahren gewesen sein. Die ausgeworfene Asche verdunkelte den Himmel rund um den Globus. Damit sanken die Temperaturen. Dies löste Missernten und grosse Hungersnöte aus.

So mag der Winter 2015/2016 mit den Rekordtemperaturen während des Dezembers, der dem Wintertourismus in der Schweiz zu grösseren finanziellen Einbussen führte, doch geringere Auswirkungen auf die Bevölkerung haben. Meiner Meinung nach sind Klagen und Entbehrungen im Vergleich zu den Jahren 1816/1817 unangebracht. Und auch nicht vergessen werden darf, dass damals das „Armenwesen“ kaum ausgebaut war und keine „Lohnausfallsentschädigung“ in Anspruch genommen werden konnte.

Paul Furrer-Bischofberger, Chur

«ICH FÜHLE MICH UM 10 JAHRE JÜNGER ...»

JETZT kostenlos Batterien!
Beim Kauf eines Widex Unique erhalten Sie gegen Abgabe dieses Inserates den ersten Jahresbedarf an Batterien kostenlos.

WIDEX UNIQUE™

... DANK WIDEX UNIQUE HÖRGERÄTEN!», sagt Pepe Lienhard. Und wann starten Sie Ihre Verjüngungskur?

Testen Sie jetzt exklusiv bei acustix kostenlos und unverbindlich die Weltneuheit Unique von Widex! Damit wir uns genügend Zeit reservieren können, bitten wir um telefonische Terminvereinbarung.

acustix Heiden
Poststrasse 24 · 9410 Heiden
Telefon 071 888 83 83
heiden@acustix.ch

acustix

Öffnungszeiten: Mo bis Fr 08.00 – 12.00 und 13.30 – 17.30
Sa nach telefonischer Vereinbarung

Hauptversammlung Natur- und Vogelschutz Oberegg-Reute Totholz – ein Paradies für Lebewesen und Pflanzen

Der Schweizer Vogel des Jahres 2016 ist der Buntspecht. Zu Beginn seines Jahresberichtes informierte der Präsident Damian Sonderegger die 49 versammelten Mitglieder über den Vogel und machte darauf aufmerksam, dass der Buntspecht, und mit ihm die anderen Spechte, auf alte Bäume und Totholz angewiesen sind. Doch in zwei Dritteln unserer Landschaft drohen grosse, einheimische Bäume zu verschwinden. Auch wir können uns überlegen, ob jeder alte Baum gefällt werden muss.

Einladung zum Mitmachen

Nach dieser Einleitung blickte der Präsident zurück auf das Vereinsjahr. Auf den diversen organisierten Wanderungen wurde die Natur bewundert und das Beisammensein genossen. Grosser Anklang fand der Besuch bei herrlichem Wetter im wunderschön angelegten Tierpark Goldau. Das Weiherfest im Moos bot Gelegenheit, über die Sanierung des Weihers und dessen permanente Pflege zu informieren. Die Versammlung stimmte der Wiederwahl aller Kommissionsmitglieder sowie der Rechnung und dem unveränderten Jahresbeitrag von Fr. 10.00 zu. Das Frühling- und Sommerprogramm 2016 lädt wiederum zu interessanten Wanderungen in der Umgebung, aber

auch zu einer zweistündigen Rundwanderung ins Fürstentum Liechtenstein ein. Schnupperer sind herzlich willkommen.

Zwei Rekorde

Kurt Breu berichtete von der höchsten Belegung der Nistkästen seit Statistikbeginn. 79.5% der von Vereinsmitgliedern hergestellten, aufgehängten und gepflegten 117 Nistkästen wurden benutzt. Den vier zurücktretenden Nistkastenreinigern wurde ihre Arbeit herzlich verdankt und die neuen willkommen geheissen. Für die diversen Arbeiten an Weiher, Hecken und Nistkästen wird Unterstützung dringend gesucht. Diese kann auch weiblich sein! Der zweite Rekord kommt von Hans Stark. Er hat in diesem Winter bis jetzt 655 kg Vogelfutter verkauft.

Urwald

Nach der Hauptversammlung kamen die Anwesenden in den Genuss einer Präsentation zum Thema Wald von unserem Förster Thomas Gelbhaar. Er zeigte Bilder seiner Polenreise, unter anderem vom Urwald Bialowieza, ein Nationalpark und UNESCO Weltkulturerbe, teils in Polen und teils in Weissrussland. 400 Jahre alte Eichen können über 40 m hoch werden und

sind nicht selten bis zu 15 m astrein. Die höchste Esche ist sogar 45 m hoch. Totholz, z.B. eine noch stehende Eiche, die seit 19 Jahren tot ist, nützt noch

vielen Tier-, Pflanzen und Pilzarten als Lebensgrundlage oder Unterschlupf. Auf eine Bewirtschaftung wird gänzlich verzichtet. Daher ist dieser Wald ein einzigartiges Paradies für viele Lebewesen. So kommen 7 Eulenarten vor und sämtliche Spechtarten Mitteleuropas. Da hätte unser Vogel des Jahres doch seine wahre Freude!

Cili Dörig

Gewässeranalyse anhand von wirbellosen Tieren: Vergleich zweier Bäche im Appenzeller Vorderland

Die Neugierde, wissen zu wollen, was in unseren einheimischen Fliessgewässern lebt und wodurch dieses Leben beeinflusst wird, stellte die Motivation für meine Maturaarbeit dar. Mein Interesse wurde durch ein Bauprojekt für ein Wasserkraftwerk am Fallbach geweckt, das vom Naturschutz bekämpft wurde. Das Hauptargument gegen den Bau des Kraftwerks lautete, dass wichtiger Lebensraum von Wasserlebewesen verloren ginge. Die besagten Wasserlebewesen untersuchte ich an zwei unterschiedliche Gewässerstellen in der Gemeinde Reute und verglich die erhaltenen Resultate in Bezug auf den Einfluss des Menschen aus den jeweiligen Gewässereinzugsgebieten. Man trifft in der Nähe von Gewässern oft al-

lerlei Fluginsekten an. Diese stammen von Larven, die im Ökosystem des jeweiligen Gewässers leben. Larven von wirbellosen Tieren haben unterschiedlich hohe Ansprüche an ein Ökosystem und siedeln nur dort, wo das Ökosystem diese erfüllen. Sie eignen sich deshalb als Bioindikatoren d.h. für eine Beurteilung eines Lebensraumes anhand von dort lebenden Organismen. Denn sie befinden sich während ihrer gesamten larvalen Zeit im Gewässer und widerspiegeln die Gesamtheit, der auf sie einwirkenden Umweltfaktoren. Daraus lässt sich schliessen, dass, je anspruchsvoller die gefundenen Larven sind, desto besser die Qualität des Ökosystems beurteilt werden kann. Dadurch kann man auf den Zustand

des Gewässerökosystems schliessen. Auf diese können z.B. die Morphologie des Gewässers, Umweltfaktoren oder Einträge aus dem Einzugsgebiet einen Einfluss nehmen. Das Einzugsgebiet kann das Gewässer entweder punktuell oder diffus beeinflussen, wobei diffus „technisch unkontrolliert“ bedeutet. Dies können z.B. Einträge durch Auswaschung aus dem Boden aus Siedlungsflächen sein, Pestizide aus dem Garten oder von Landwirtschaftsflächen durch eingesetzten Dünger, Substanzen vom Strassenverkehr wie Öl, Abwasser von belasteten Standorten, Aktivitäten am Wasser oder in der Atmosphäre sein.

Um den biologischen Gewässerzustand zu beschreiben, wurde die semi-quantitative Methode des Kick-Slamping gewählt. Dabei wurde die Gewässersohle mit dem Fuss umgewühlt und die Wir-

bellosen, welche sich darin befanden, ins Netz mit einer Maschenweite von 300µm gespült. Die Larven wurden anschliessend im Labor auf das taxonomische Niveau der Familie bestimmt. Aus den Bestimmungsergebnissen liess sich der IBCH berechnen. Dies ist ein schweizweit einheitlicher Index zur Gewässergütebeurteilung. Für die Ermittlung des Wertes spielen die Diversität (Anzahl verschiedener Larven) sowie die Zugehörigkeit zu Sauber- oder Schmutzwasseranzeiger eine Rolle. Die erhaltenen Resultate wurden daraufhin mit den Flächenaufteilungen und genaueren Informationen aus der bäuerlich bewirtschafteten Landwirtschaftsfläche verglichen.

Aufgrund der erläuterten theoretischen Voraussetzungen wurde erstens die Hypothese geprüft, ob diffuse Einträge einen Einfluss auf die Anzahl der vorkommenden wirbellosen Tiere im Gewässer haben. Zweitens wurde die Hypothese geprüft, ob der IBCH-Wert und damit der biologische Gewässerzustand bei weniger Einträgen aus dem Einflussgebiet besser sind.

Aus den Untersuchungen ergaben sich für beide Gewässer gute bis sehr gute Resultate. Der Fall- und der Blaubach haben beide einen IBCH-Wert von 14, welcher einen guten biologischen Gewässerzustand anzeigt. Ausserdem wurden in beiden Gewässern viele Indikatoren für einen guten Gewässerzustand gefunden, beispielsweise verschiedene Familien von Stein- und Köcherfliegen. Jedoch gab es in der Anzahl und der Zusammensetzung der Larven Unterschiede zwischen den beiden Gewässern. Diese wurden in Bezug auf die erhobenen Daten aus den Einflussgebieten verglichen und interpretiert. Denn auch ein statistischer Test lieferte keinen signifikanten Wert, der einen Unterschied der beiden Gewässer anzeigen würde. Die Resultate sprechen folglich für die erste Hypothese, dass diffuse Einträge aus dem Einflussgebiet einen Einfluss auf die Anzahl Tiere haben. Denn die unterschiedliche Anzahl Larven pro Familie kann nicht nur durch die Morphologie des Gewässers begründet werden, da diese sehr ähnlich ist. Die zweite Hypothese, dass ein Fließgewässer mit einem geringeren Einfluss aus dem Einzugsgebiet einen höheren IBCH-Wert aufweist und in Folge dessen einen deutlich besseren

Gewässerzustand besitzt, muss abgelehnt werden.

Wichtige Unterschiede in der Anzahl Larven pro Familie gab es bei den Steinfliegen (Plecoptera). Es wurden am Fallbach vier Steinfliegenfamilien gefunden. Diese sind die Nadelfliege (Leuctridae), die Waldfliege (Nemouridae), die Goldsteinfliege (Perlodidae) und die Wolfsfliege (Taeniopterygidae). Als einzige Familie wurde die Wolfsfliege nur am Fallbach angetroffen. Am Blaubach wurden ansonsten dieselben Familien bestimmt. Die Waldfliege kam als einzige Familie am Blaubach häufiger vor, doch ihr vermehrtes Vorkommen muss keine bessere Gewässerqualität bedeuten. Da sie zu den weniger empfindlichen Steinfliegen zählt, kann mit dieser Familie wenig ausgesagt werden im Gegensatz zu einer anspruchsvolleren Familie. Dass am Blaubach weniger empfindliche Steinfliegen vorkommen, könnte darauf zurückzuführen sein, dass der Siedlungsanteil von Oberegg und Schachen im Einflussgebiet deutlich höher ist. Denn Pestizideinflüsse aus Siedlungen sind beispielsweise bis zu 10-mal höher als aus landwirtschaftlichen Nutzflächen. Des Weiteren werden im Einflussgebiet des Blaubachs 37% mehr Stickstoff pro Quadratmeter Nutzfläche ausgebracht, welcher den wichtigsten Schadstoff aus der Gülle darstellt. Zusätzlich werden im Einflussgebiet des Blaubachs 16% mehr Flächen mit Herbizid behandelt als beim Fallbach. Dazu kommt, dass im Einflussgebiet des Fallbachs die Waldfläche im Vergleich zum Blaubach-Gebiet 16.5-mal grösser ist. Herbizide haben zumeist eine schädliche Wirkung auf wirbellose Wasserlebewesen. Beispielsweise sinkt bei Glyphosat im Gewässer die Planktonmenge, was zur Entstehung von Cyanobakterien führt und eine Verschlechterung des Sauerstoffhaushalts zur Folge hat. Auf den überlebenswichtigen Sauerstoff sind die Larven aufgrund der Kiemen- und Hautatmung angewiesen. Dies zum Vorteil des Gewässers, da eine höhere Waldfläche im Einzugsgebiet meist mit der besseren Erfüllung der ökologischen Ziele korreliert. Dies könnten alle Gründe sein, weshalb empfindliche Steinfliegen häufiger am Fallbach vorkommen und dort auch eine Steinfliegenfamilie mehr gefunden wurde.

Bild einer Wolfsfliege (Taeniopterygidae), die zur Familie der Steinfliegen gehört, sie wurde nur am Fallbach gefunden

Abschliessend kann gesagt werden, dass die unterschiedlich starken diffusen Einträge der beiden Einzugsgebiete keinen Unterschied bezüglich des biologischen Gewässerzustandes ausmachen. Unterschiede in der Anzahl Fliegenfamilien sind mögliche Folgen der diffusen Einträge. Der IBCH könnte vom guten in den sehr guten Bereich verbessert werden. Die besagte Verbesserung müsste in der Diversität erreicht werden, da bereits die besten Sauberwasseranzeiger vorzufinden sind. Möglichkeiten für eine Verbesserung bieten sich vor allem in der Landwirtschaft bezüglich der Wiesenbewirtschaftung. Die Bevölkerung könnte zum Beispiel vermehrt über die Auswirkungen von Pestiziden und Düngemitteln und deren sachgemässe Verwendung informiert werden. Das hätte eine wertvolle Sensibilisierung gegenüber dem Gewässerökosystem zur Folge. Einfache Massnahmen könnten bereits ergriffen werden, indem Tränken auf Weiden möglichst weit entfernt von Gewässern aufgestellt würden, was die Rückführung der schädlichen Nährstoffe ins Gewässer verhindern würde. Weitere Verbesserungen könnten beim Ausbringen von Gülle umgesetzt werden. Man sollte beispielsweise auf den Nährstoffbedarf der Fläche achten und ausschliesslich bei günstigen Wetter- und Wiesenverhältnissen düngen. Trotz den zahlreichen Möglichkeiten zur Verbesserung kann die Gemeinde sehr zufrieden sein mit der Gewässerqualität des Fall- und Blaubachs und sollte versuchen, diese beizubehalten.

Ali Javidpour

geb. 22. Mai 1982
Städli 533
9414 Schachen

Das Rütiger Feeschter interessiert sich für Menschen, die ausländische Wurzeln haben. Die nicht auffallen und Schweizer Werte leben. Integration ist das Zauberwort. Einer wie Ali Javidpour, ein Perser. Er erzählt uns seine Geschichte.

Konvertieren zum Christentum

Aufgewachsen ist Ali Javidpour in der 13 Mio. Stadt Teheran im Iran. Diese Dimensionen kann man sich so vorstellen: Wenn wir mit dem Auto von Nord- nach Südteheran fahren, dauert es rund 3 1/2 Stunden! Ali's Herz schlägt jedoch für das Appenzeller Vorderland, für den Schachen. Hier fühlt er sich frei. Er erzählt: „Mit dem Errichten eines islamischen Staates im Iran wurde die Freiheit des Einzelnen stark eingeschränkt. Kleidervorschriften. Kein Alkohol. Keine sichtbaren Tätowierungen. Visumpflicht. Dies sind Kleinigkeiten im Gegensatz zur Einschränkung der Religionsfreiheit. Ich konnte mich mit der Auslegung des Korans durch die Herrschenden nicht einverstanden erklären. Denn es steht im Koran nirgends geschrieben, dass Töten eine gute Sache sei. Deshalb wollte ich zum Christentum konvertieren.“ Für uns Rütiger ist es selbstverständlich, dass wir frei sind in die Kirche zu gehen oder eben nicht. Ali besuchte die christliche Kirche als Moslem und wollte sich taufen lassen. Dies entging der Staatsmacht nicht und so musste er innert 24 Stunden den Iran verlassen.

Ansonsten wäre er an Leib und Leben gefährdet gewesen. Von seinen Eltern konnte er nur kurz Abschied nehmen. Ali meint traurig: „Dieser Moment des Abschiedes – vor allem von meiner Mutter – berührt mich heute noch. Meine Zukunft war ungewiss. Die Schlepper versprachen mir, mich nach Europa zu bringen. Hätten sie mich aber auf dem Weg getötet, wäre das niemandem aufgefallen.“

Appenzell – die erste Station in der Schweiz

Für Ali ist klar: Er muss zuerst deutsch lernen. Die Sprache ist ihm völlig fremd. So anders als persisch. Dank seines Willens kann er innert eines Jahres deutsch sprechen. Er spricht auch fließend Schweizerdeutsch, mit Innerrhoder und Rheintaler Akzent. Ali hat viel Radio gehört, unbekannte Wörter im Wörterbuch nachgeschaut, sich mit den Einheimischen unterhalten, „gswätzt ond gschwätzt“. Er sagt, dass er das alles ohne Gottes Kraft nicht geschafft hätte. Er habe auch gute Leute kennengelernt, die ihn unterstützt hätten. Nach zwei Jahren hätten auch die Appenzeller gemerkt, dass es ihm mit dem Integrieren ernst sei. So habe er jeweils Freiwilligendienst im Altersheim gemacht, den Bauern geholfen, die Wanderwege und Feuerstellen instand gestellt. Er habe es sehr genossen, dass er im Städtli Appenzell gegrüsst und mit Respekt behandelt worden sei.

Zum Umgang mit Ausländern

Ali meint: „Ich finde es sehr schade, wenn ich als Ausländer beschimpft werde – ohne dass man mein Gedan-

kengut oder mich persönlich kennt. Nicht jeder ist ein Terrorist, der aus einem islamischen Land stammt. Es verletzte mich anfangs tief, da für mich der Respekt für andere Menschen im

Vordergrund steht. Heute habe ich gelernt, mit Beleidigungen umzugehen. Ich habe ein gutes Umfeld gefunden. Viele extrem gute Freunde wie auch meine Gotte und meinen Götli in Wolfhalden, die mir stets helfen.“

Arbeit bei der Noventa in Diepoldsau

Zurzeit arbeitet er bei der Noventa als Monteur für Kaffeemaschinen der Firma Nestle. Er will einen guten Job machen und geht motiviert an die Arbeit. Dazu Ali: „Ich gebe mir Mühe, setze mich ein und möchte Verantwortung übernehmen. Wenn ich daran denke, dass ich nach meiner Flucht bei Null anfangen musste, bin ich glücklich, heute hier zu sein.“

Heimatgefühl

Ali fühlt sich im Schachen sehr wohl. Leider ist der Hausteil, in dem er wohnt, verkauft worden und so muss er nach Heiden ziehen. Das ist zum Glück nicht allzu weit weg. Denn wenn Ali im Ausland weilt, hat er Heimweh nach dem Schachen... Eines nehme er auf seinen Lebensweg mit: Mit Gottes Kraft positiv zu denken und stets versuchen das Beste aus jeder Situation zu machen.

Esther Rechsteiner

Ofenbau
aus Leidenschaft

HAFNER/MAURER
SCHERRER

Schossenrietstrasse 2 . 9442 Berneck . 071 744 19 19
Privat: Rohnen 458 . 9414 Schachen . 071 891 63 58

Umzug geplant?

Melden Sie uns Ihre neue
Adresse auf unserer Home-
page www.feeschter.ch/
Abonnemente

ELEKTRA-KORPORATION Schachen, 9414 Schachen b. Reute

62. Ordentliche Generalversammlung vom 11. März 2016

Die Präsidentin Arlette Schläpfer begrüßte 22 Mitglieder zur 62. ordentlichen Generalversammlung der Elektra-Korporation Schachen in der Schützenstube Reute. Bevor die eigentliche Versammlung begann, wurde zu einem feinen Z'Nacht eingeladen.

Um 20.45 Uhr konnte Arlette Schläpfer mit den Traktanden beginnen.

Die Präsidentin verweist in ihrem Jahresbericht auf die abgeschlossenen Projekte, Ersatz des 20 KV-Kabels vom Trafo Bildtöbeli zum Trafo Städeli, die Erschliessung Überbauung „Tuubesicht“ und Rohnen, für die 2014 Kredite bewilligt worden sind. Die Elektra hat für die PV-Anlagen von Walter Loppacher und Willy Schefer Bewilligungen erteilt. Bei Walter Loppacher musste für die Rückspeisung eine Netzverstärkung gebaut werden.

Auch hatten wir eine Kontrolle vom Eidgenössischen Starkstrominspektorat (ESTI), das alle Daten und Anlagen überprüft. Die Elektra hat gut bestanden.

Es gibt immer wieder neue Vorschriften, und damit wir stets auf dem Laufenden sind, wurden diverse Veranstaltungen wie ElCom Informations-Veranstaltung, Energiepool Appenzellerland, AüB-Anlass bezügl. Windenergie, GV der Elektra Oberegg, GV AüB und Info-Veranstaltung über Energie-Region AüB besucht.

Vorstand von links: Arthur Sturzenegger, Vreni König, Henry Sutter, Arlette Schläpfer, Bruno Saxer

Am 3-Elektra-Vorstandstreffen (Reute, Oberegg und Schachen) wurde entschieden, dass alle die gleiche LED-Strassenbeleuchtung, nämlich Regent-Leuchten, einsetzen werden. Die Gemeinde Reute beteiligt sich mit einem Betrag von Fr. 300.– pro Leuchte.

Arthur Sturzenegger stellte die Rechnung inkl. Budget vor. Die Erfolgsrechnung 2015 schliesst mit einem Betriebsüberschuss von Fr. 59'107.81 rund Fr. 10'000 über dem Voranschlag von Fr. 49'000 ab. Nach Abschreibung von Fr. 56'000 resultiert ein Einnahmenüberschuss von Fr. 3'107.81.

Es gab keine Rücktritte in der Verwaltung und der Revisoren zu verzeichnen, so wurden sie in globo bestätigt. Arlette Schläpfer (Präsidentin), Arthur Sturzenegger (Kassier) und Vreni König (Aktuarin) wurden in ihren Ämtern problemlos einstimmig wiedergewählt.

Folgende Kreditbegehren sind nach deren Präsentation durch Betriebslei-

ter und Kassier diskussionslos und einstimmig bewilligt worden;

a) Kreditbegehren von Fr. 40'000.00
Einbau von Leerrohren entlang und in der Rohnenstrasse, im Rahmen der Sanierung der Rohnenstrasse

b) Kreditbegehren von Fr. 80'000.00
1. Phase Einbau von Leerrohren an der Rietstrasse (Fr. 45'000.00)
2. Phase Verkabelung (Fr. 35'000.00)

Die Offerten sind zwischenzeitlich eingetroffen. Die Kosten werden sich um ca. Fr. 10'000.– verringern.

c) Kreditbegehren von Fr. 20'000.00
Ersatz der Leuchten entlang der Strasse vom Bildtöbeli zum Städeli

Die Präsidentin bedankte sich bei allen fürs Interesse und meint, „jetzt wartet viel Arbeit auf uns“.

Vreni König, Aktuarin

Musikschule Appenzeller Vorderland: Von klassisch bis volkstümlich

Kürzlich fand das Schülerkonzert der Musikschule Appenzeller Vorderland in der Pausenhalle des Schulhauses Reute statt. Die Schülerinnen und Schüler der Musiklehrer Ana Muñoz

(Klavier, Organisatorin), Priska Seitz (Akkordeon), Markus Berthold (Violine), Roland Küng (Hackbrett), Michael Neff (Trompete) und Urban Schoch (Klavier/Keyboard) überzeugten das

Publikum mit einem vielseitigen Repertoire: Von Klassik bis volkstümlich und traditionell war alles dabei.

Larissa Binder

Erlebnistage

Am 11. und 12. April fanden die Erlebnistage in Reute statt. Ein grosses Team aus Jugendlichen und Erwachsenen hat ein Programm zum Thema „BeHÜTEt“ zusammen gestellt. Das Wortspiel zwischen Hut und behütet ist nicht zufällig. Wir haben die Geschichte von Josua erzählt. Josua muss als Nachfolger von Mose das Volk Israel ins gelobte Land führen. Dabei wird er von Gott behütet.

Passend zum Thema haben die Kinder einen Hut verziert, Hutspiele gespielt und Hutstafetten gemacht.

Dank des guten Wetters konnte viel draussen gespielt werden.

Herzlichen Dank an die 33 Kinder, die am Programm teilgenommen haben.

Danke an die Jugendlichen und Erwachsenen, die die zwei Tage organisiert und durchgeführt haben. Danke an die Gemeinde Reute für die Turnhalle und danke an die evangelische Kirchgemeinde Reute-Obereggen für die Finanzierung

Martina Tapernoux-Tanner

Gut bleibt die Kirche im Dorf

Die Kirche ist ein fester Ort im Leben: Hier werden Kinder getauft und Jugendliche getauft und gefirmt/konfirmiert, hier geben sich Paare das Ja-Wort und hier wird Abschied genommen.

Menschen in allen Lebenslagen finden hier Stille, Kraft und Unterstützung. Falls Sie unserer Kirche nicht mehr angehören sollten, wäre es vielleicht jetzt an der Zeit, wieder einzutreten.

www.kircheneintritt.ch

Aktuelle Informationen aus der Kirchgemeinde finden Sie auf der Homepage der Evangelisch-reformierten Kirchgemeinde unter www.ref.ch/reute-obereggen

Weinbergschnecken im Liebestaumel

Jetzt im Frühjahr sind sie wieder unterwegs, die sanften Riesen unter jenen Gartenbewohnern, die auf schleimigem Fuss ihr imposantes Haus über Stock und Stein und leider auch manchen Setzling transportieren. Nicht selten sind sie dabei zu beobachten, wie sie sich vermehren. Doch so auf dem Präsentierteller wie diese gleich drei Exemplare der Gattung *Helix pomatia* geschieht das doch eher selten.

Schnecken gehören zu den Hermaphroditen unter den Tieren. Sie haben also gleichzeitig weibliche und männliche Geschlechtsorgane und können je nach Bedarf im Liebespiel die eine oder andere Position beziehen. Sehr oft

nutzen sie diesen Vorteil sogar gleichzeitig: Sie befruchten ihren Partner zur selben Zeit, wie sie selbst von ihm befruchtet werden. Das ist für Tiere, die wegen ihrer Langsamkeit – und die gilt auch für das stundenlange Vorspiel im Liebesakt – einen äusserst eingeschränkten Aktionsradius haben, ein enormer Vorteil! So steigen die Chancen, jede Begegnung mit einem Artgenossen zur erfolgreichen Fortpflanzung zu nutzen, um ein Vielfaches für die Einzelgänger. Sehr zum Leidwesen der Gärtner und Gärtnerinnen, die durchaus auf diese faszinierend-raffinierten Tierchen verzichten könnten und sie lieber nur auf dem Teller angerichtet mit Knoblauchkräutersauce

sähen. Und doch offenbart sich auch in diesem wenig beliebten Geschöpf der Natur die Erhabenheit und Schönheit der Schöpfung und das Wunder-Bare dieser Welt.

Yvette Anhorn

Oberegger Chorprojekt zum Kirchenfest

Der Oberegger Kirchenchor unter der Leitung von Raphael Holenstein lädt auch dieses Jahr ein zu einem Chorprojekt. In sieben Proben wird die Messe in A von César Franck einstudiert und am Oberegger Kirchenfest Mariä Geburt während dem Fest-Gottesdienst mit Orgel, Orchester und Solisten aufgeführt.

Der Oberegger Kirchenchor besteht zur Zeit aus etwa 35 Sängerinnen und Sängern. Während dem letztjährigem Chorprojekt im Januar 2015 wuchs der Chor auf fast das Doppelte an! Der grosse Erfolg motivierte den Vorstand, ein solches Chorprojekt auch im Jahr 2016 anzubieten. Ohne Beitrittsverpflichtungen können Musikbegeisterte Chorluft schnuppern und erste Erfahrungen im Chorsingen sammeln. Dabei soll vor allem die Freude am gemeinsamen Musizieren im Vordergrund stehen.

Ein Bild aus alten Tagen: das Kirchenfest im Jahr 2009

Probentermine sind an folgenden Donnerstagen von 20:00 bis 21:30 Uhr im Pfarreiheim „Linde“ auf dem Kirchplatz in Oberegge: 30.06.16, 07.07.16, 18.08.16, 25.08.16, 01.09.16 und 08.09.16. Am Samstag 20.08.16 findet der obligatorische Probentag mit gemeinsamen Gratis-Mittagessen statt. Die Aufführung erfolgt im Fest-

Gottesdienst am Sonntag 11.09.16 von 09.00 bis 10.00 Uhr.

Anmeldungen nimmt die Präsidentin Maya Schwalm, Dorfstrasse 26a in 9413 Oberegge, maya.schwalm@gmail.com, 071 891 35 15 oder 076 675 35 15 bis Ende Mai entgegen.

Tim Haas

Kleintiere Reute-Oberegge

Unser Präsident – seit 25 Jahren im Amt – konnte Ende Januar die HV 2016 mit einem herzlichen Dank für die Mithilfe im vergangenen Jahr eröffnen. Viele Ereignisse kamen zur Sprache: private, berufliche und solche, die den Verein betreffen.

Nichts ist so schlecht, dass nicht etwas Gutes daraus resultiert. Leider hat die Geflügelobmännin demissioniert.

Urs wurde als neuer Geflügelbetreuer zusätzlich zum Obmann Kaninchen gewählt.

Unser Obmann Kaninchen Koni übernimmt neu zusätzlich das Amt des Vizepräsidenten. Die anderen werden in ihrem Amt bestätigt.

Auf dem Foto sind fast alle Vereinssieger abgebildet. Wir durften unsere Vereinsmeisterschaft an der kantonalen Meisterschaft in Urnäsch durchführen.

Geflügel: 1er Sepp Bischofberger, 2er Rico Ronceroni und 3er Hans Blatter

Kaninchen Stämme: 1er Mägi Bischof,

2er Roland Bärlocher, 3er und im ersten Rang Jungzüchter Christian Eisenhut und 2er Rang Jungzüchter Sonja Eisenhut.

Kaninchen Kollektion: 1er Andreas Klee, 2er Rahel Wartenweiler und erste Jungzüchter und 3er und 2er Rang Jungzüchter Norin Wartenweiler.

Zu guter Letzt durfte Roland noch einen Spezialbiber mit Widmung für seinen Europameistertitel in Frankreich entgegen nehmen.

Kleintierschau 2016

Auch dieses Jahr lädt Sie der Kleintierverein Reute/Oberegge am 4.-5. Juni zu einem Besuch der Kleintierschau auf der Bärenwiese in Oberegge ein. Es werden wiederum allerlei Kleintiere mit ihren Jungen zu sehen sein. Unsere

Mitglieder möchten der Bevölkerung aus nah und fern unter anderem ihre verschiedenen Kaninchen- und Geflügelrassen präsentieren. Natürlich wird auch der Imkerverein und die Kant. Pelznäherinnen wiederum präsent sein.

Als Gast dürfen wir in diesem Jahr eine Sonderschau „Filzen mit Wolle“ präsentieren.

Samstag ab 17.00 Uhr Musik mit den Vorderländer und am Sonntag Fröhshoppen mit der Familie Peterer.

Für das leibliche Wohl ist unsere berühmte Küche bestens vorbereitet. Also kommt vorbei und ehrt unseren Verein mit einem kurzen oder auch – wie unsere Stammgäste – mit einem längeren Besuch.

Roland Bärlocher

Einblick in die kleine Jugend- und Mädchenriege

Neben den vier aktiv turnenden Vereinen hat der Turnverein Reute natürlich auch eine Jugend- und Mädchenriege. Diese ist in zwei Gruppen aufgeteilt, die grosse und die kleine Jugi, jeweils Mädchen und Jungen gemischt. Die kleine Jugi kann auf ein Leiterteam zählen, welches teilweise seit über einem Jahrzehnt in seiner Freizeit in den Nachwuchs investiert. In vergangener Zeit erfuhr die kleine Jugendriege einen erfreulichen Zuwachs. Momentan sind es jeweils etwa 15 Kinder, welche sich jeweils am Mittwochabend in der Turnhalle treffen. Bei dieser grossen Gruppe ist die kleine Turnhalle jeweils gut gefüllt. Wenn das Wetter gut ist, werden natürlich gerne die Plätze draussen genutzt. Die Turnstunde orientiert sich in der Regel an den bevorstehenden Anlässen. Das sind unter anderem: die Appenzeller Stafettenmeisterschaft, das Spiel ohne Grenzen, der UBS-Kids-Cup, der Migros Sprint und der Altstät-

ter Städtlilauf. Zwischen- und jeweils vor den Ferien gibt es auch reine Spielstunden.

Neben den Wettkämpfen stehen weitere Anlässe, wie der Besuch des Samichlauses, der Brötleplausch und das Papiersammeln an. Ein Highlight ist sicher der Jugiausflug, welcher alle zwei Jahre stattfindet. Nächstes Jahr ist es wieder soweit und die grosse und kleine Jugi wird wiederum drei Tage über Pfingsten verreisen.

Das Leiterteam besteht aus Monika Schefer, Bea Gschwend, Marco Locher und Stefan Matter. Geleitet werden die Turnstunden immer im Zweier-Team mit einem Leiter und einer Leiterin. Die Zusammensetzung der Leiterteams wechselt sich jeweils ab um den Kin-

dern eine möglichst grosse Abwechslung zu bieten.

Neue Mitglieder im Alter zwischen 6 und 10 Jahren sind jederzeit herzlich willkommen. Gerne darf auch mal geschnuppert werden. Die Turnstunden finden jeweils mittwochs, von 18.00 bis 19.30 Uhr statt. Bei Fragen gibt die Jugichefin, Vroni Romano, gerne Auskunft: 076 594 63 11.

Marcel Graf

Hauptversammlung des Verkehrsvereins Reute

Am Freitag, 4. März 2016, fand in Reute die alljährliche Hauptversammlung des Verkehrsvereins Reute statt. Die Präsidentin Arlette Schläpfer begrüsst rund 20 Teilnehmer um 19.30 Uhr in der Schützenstube. Nach einem feinen Znacht erzählte die Präsidentin vom vergangenen Jahr. Ende März wurde die bewährte Bachputzete mit grosser Unterstützung der Bevölkerung erfolgreich durchgeführt. 400 kg Abfall wurden entsorgt. Anfangs August organi-

sierte der Verkehrsverein eine Fahrt zum Marché Concours in Saingelégier. Am 25. September wurden die Schützen vom Eidgenössischen Schützenfest empfangen. Traditionsgemäss fand im November wieder der alljährliche Räbelichtliumzug und im Dezember die erfolgreiche Winterwanderung mit rekordverdächtiger Teilnehmerzahl statt. Auch für dieses Jahr sind einige Anlässe geplant. Nebst den alljährlichen Anlässen wie der Bachputzeten am 2. April

oder dem Räbelichtliumzug am 9. November, findet am Freitag, 27. Mai, ein vergnüglicher Geschichtenabend mit Peter Eggenberger in der „Rose“ statt. Weitere Anlässe sind jederzeit auf der Homepage der Gemeinde Reute ersichtlich.

Der Verkehrsverein Reute dankt allen Mitgliedern für die tatkräftige Unterstützung im vergangenen Jahr und freut sich schon auf die kommenden Anlässe!

Vanessa Mettler

Frühlingsputz

Am Samstag, 2. April 2016, fand in der Gemeinde Reute der alljährlich vom Verkehrsverein Reute organisierte Frühlingsputz statt. Dank des guten Wetters traf sich um 9 Uhr eine erfreulich grosse Gruppe von 20 Leuten bei der Schule Reute, um die Strassen- und Waldränder von Abfall zu säubern. Nach gut zweieinhalb Stunden und etlichen gefüllten Abfallsäcken fanden sich die eifrigen Helfer wieder beim Schulgelände ein, um den wohlverdienten Zmittag zu geniessen.

Die Präsidentin hielt im Vorfeld dazu an, speziell auf diese zu achten. Sie machte darauf aufmerksam, dass die „Kippen“ je nach Quelle 15 bis 100 Jahre brauchen, bis sie abgebaut sind und eine einzige 40 Liter Süsswasser verschmutzen kann. Auf einer ebenfalls eingesammelten Zigarillo-Schachtel steht: „Rauchen fügt Ihnen, den Menschen in Ihrer Umgebung und der Umwelt erheblichen Schaden zu.“

Der Verkehrsverein Reute bedankt sich bei allen, die am diesjährigen Frühlingsputz teilgenommen haben.

Vanessa Mettler

Gesammelt wurde nebst vielen alltäglichem Abfall wie Glas- und Pet-Fla-

schen, Schirme auch ein Velo sowie, grosse Mengen an Zigarettenstum-

Peter Eggenberger in der Wirtschaft zur Rose, Steingacht

Der Verkehrsverein und die Wirtschafts- und Kulturkommission Reute AR, laden am 27. Mai 2016 zum gemütlichen Geschichtenabend mit Peter Eggenberger ein.

Ab 19.30 Uhr können die Einwohner von Reute und Umgebung den spannenden Erzählungen Eggenbergers lauschen. Nach einem kleinen Apéro ab 19.00 Uhr verlockt uns Peter Eggenberger zum Schmunzeln und Lachen. Geniessen Sie die beste Medizin im Rahmen des humorvollen Abends. Landesweit bekannte Dorforiginale, aber auch verblüffende Zwischenfälle, erstaunliche Begebenheiten und rekordverdächtige Tatsachen lassen stauen, schmunzeln und herzlich lachen.

verkehrsverein reute ar **vr** aktiv d'rüüti erlabe

In der Vergangenheit liegt die Zukunft: Tag der offenen Türen im „Gigershus“

Das geschichtsträchtige Appenzeller Bauernhaus „Gigershus“ im Unteren Gang des Bezirks Oberegg liegt im gleichnamigen Weiler, war also Taufpate. Der Kernbau dürfte um das Jahr 1500 erbaut worden sein. Über mehrere Bauphasen kamen eine Firstkammer, ein West- und ein Ostanbau sowie eine Schnapsbrennerei dazu. So wurde aus dem ursprünglichen Heidenhaus ein klassisches Appenzeller Bauernhaus. Der Name beschreibt den einstigen Hausbesitzer, die Familie Geiger/Giger. Dieser Name wiederum lässt sich von „Geigenspieler“ ableiten. Als hätte dieses Haus auf die Musik gewartet, gehört es einige hundert Jahre später – seit 2013 – dem Musiker und Entertainer Daniel Salvador.

Wohnungstüre in den damaligen Küchenvorraum

Nicht nur auf der Bühne beweist Daniel Salvador sein Können, auch handwerklich ist er äusserst geschickt und kreativ. Nach dem das Haus jahrelang

unbewohnt war und dabei auch der bauliche Zustand unterschiedlich gelitten hatte, wusste der Hausherr was auf ihn zukam. Es galt den schützenswerten Bauteilen Sorge zu tragen, welche Vertreter der kantonalen Fachkommissionen Denkmalpflege bei einer Begutachtung benannt hatten. Mit fachmännischem Wissen, dem Flair Altholz wiederzuverwenden und der raffinierten Kombination von Alt und Neu gestaltete er das Bauernhaus zu einem Bijou.

Vergangene Lebenswelten und „Frohsinn“

Durch die Grundrisse und den hohen Anteil an originaler Bausubstanz lässt sich das Leben im „Gigershus“ vergangener Jahrhunderte erahnen. Die Hauptstube mit der grossen Eckbank sowie einer Trennwand zur Nebstube, welche mittels eines Ladens geöffnet werden kann, sind Indizien, dass hier früher eine Gastwirtschaft betrieben wurde. Ebenfalls sind die Haken eines Wirtshausschildes an der Fassade vorhanden. Nachforschungen ergaben, dass hier tatsächlich um 1880 unter dem Namen „Frohsinn“ gewirtet wurde. Holzherd, Rutenkamin, Abort mit hölzernem Pissoir, Weberkeller, Schweine- und Kuhstall und die bereits erwähnte Schnapsbrennerei sind Zeitzeugen.

Dendrochronologisches Gutachten

2014 führte Dendrosuisse in Zürich

eine Jahringmessung des Holzes, ein so genanntes dendrochronologisches Gutachten, durch. Der Experte, Martin Schmidhalter, entnahm dafür mehrere Holzproben aus den verschiedenen Räumen. Mit Hilfe der Baum-Jahringe konnten die Wachstumszeiten sowie die Art der verwendeten Hölzer bestimmt werden. Das Ergebnis legte erstaunliches an den Tag. Für alle Bauten wurden Nadelhölzer verwendet. Das Wohnhaus wurde im Erdgeschoss und im ersten Stockwerk um 1500 erbaut. Die Balken in der Firstkammer stammen aus der Zeit von 1600, für die West- und Ostanbauten sowie die Schnapsbrennerei wurden gemäss Expertise Hölzer um 1800 verwendet.

Altes Klo

Einladung zu den Tagen der offenen Türen

Nach mehr als zweijähriger Renovationszeit ist es endlich so weit: Der Einzug ins neue Zuhause ist erfolgt! Aufgrund dessen laden wir Sie herzlich zu einer Hausbesichtigung ein. Wir öffnen die Türen an der Gigershusstrasse 4, 9413 Oberegg am **3. und 4. Juni 2016 von 9 bis 17 Uhr**. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Nummer 079 356 12 87. Auf Ihren geschätzten Besuch freuen sich Daniel Salvador und die Schreiberin, Alexandra Sonderegger.

Gut gelaunte Schützen an der 205. Hauptversammlung der FSG Reute

Erfreulicher Aufmarsch an der diesjährigen Hauptversammlung der FSG Reute am vergangenen Freitag im Restaurant St. Anton in Oberegg. Knapp 30 Teilnehmer durfte der Präsident an seiner ersten Hauptversammlung willkommen heissen.

Nach einem feinen Znacht – traditionell mit Schübling und Kartoffelsalat – eröffnete Christian Preisig als neuer Präsident Punkt 20.00 Uhr die Hauptversammlung. 27 stimmberechtigte Mitglieder hatten sich, sehr zur Freude aller, versammelt und erfuhren in der Folge Wissenswertes über das vergangene Vereinsjahr. Gleich zu Beginn durften drei neue Aktivmitglieder in den Verein aufgenommen werden: Peter Musche, Daniel Meier und Michael Züst. Der aktuelle État ist somit bei 48 lizenzierten Mitgliedern.

Christian Preisig erwähnte in seinem Jahresbericht die wichtigsten Stationen im Vereinsjahr. Den Höhepunkt bildete das Eidgenössische Schützenfest im Wallis. Es wurde in Sektionsstärke besucht und von einer dreitägigen Reise umrahmt.

Daneben aber galt die Aufmerksamkeit der Vereinsführung. Auch die Durchführung des Bundesprogrammes war und ist ein Schwerpunkt im Jahresprogramm. Aufgabe unserer Schützenmeister ist, die Pflichtschützen 1:1 zu betreuen. Der Aufwand rechtfertigt sich, ist doch der Zulauf seit Jahren er-

Der scheidende 1. Jungschützenleiter Manfred Holderegger (links) mit seinem Nachfolger Joel Niederer.

Drei neue Aktivmitglieder von links, Peter Musche, Michael Züst und Daniel Meier.

freulich hoch, und diesen Stand wollen wir zusammen mit der Teilnehmerzahl am Feldschiessen halten.

Manfred Holderegger, der scheidende 1. Jungschützenleiter, betreute im vergangenen Jahr insgesamt elf Nachwuchstalente, sechs Jugend- und fünf

Jungschützen. Hervorragend sind die Resultate von Urs Sturzenegger am Meisterschützfinal und am Appenzeller Wettschiessen.

Kassier Hansjörg Niederer durfte eine erfreuliche Jahresrechnung präsentieren. Das Eidgenössische drückte zwar markant auf das Ergebnis. Alle sind sich aber bewusst, dass solche Aufwendungen sehr zur Teambildung und dem Fortbestand des Vereins beitragen. Wiederum durfte ein schöner Batzen zur Rückzahlung der zinslosen Darlehen für den Bau der Schützenstube freigegeben werden.

Der Vorstand konnte bestätigt werden. Einzig mit Joel Niederer, der mit Applaus als neuer 1. Jungschützenleiter gewählt wurde, gab es eine Mutation.

Christian Preisig's Ausblick auf das kommende Jahr und die damit verbundenen Ziele sind hoch. Zur Vorschau gehören eine hohe Anzahl Teilnehmer am Innerrhoder Kantonschützenfest mit entsprechend guter Rangierung und der Besuch von mindestens zehn weiteren auswärtigen Schiessen, die zur Jahreswertung zählen. Genau so wichtig ist die Betreuung des Nachwuchses.

Nach kaum zwei Stunden zügiger Abhandlung der Traktanden wurde überleitet zum gemütlichen Teil im heimeligen St. Anton.

Hanspeter Eugster

Ein neues Dach

Bekanntlich wurde im letzten Sommer das Erdreich im Bereich Kugelfang umwelttechnisch saniert. Die eigens dafür erstellte und provisorische Strasse zur Baustelle liess die Möglichkeit offen, dort weitere Arbeiten auszuführen, da die Transporte jetzt wesentlich einfacher sind. Das bewog den Gemeinderat, das gemeindeeigene und baufällige Dach über dem Scheibengraben zu erneuern. Er beauftragte die Feldschützengesellschaft Reute, diese Arbeit mit Mannstunden auszuführen.

Bis vor kurzem war der Kugelfang samt Scheibenanlage in Reute wohl schweizweit ein Unikum: Er hatte nämlich drei Dächer! Wo und warum?

Erstens war früher über dem Scheibengraben ein einfaches Wellblechdach, das den Scheibengraben vor Nässe schützte. Aber es schützte auch verirrete Tiere davor, dort hinein zu stürzen. Seit 1987 ist jetzt dort ein manuelles Rolldach, ebenfalls aus Wellblech, das im Wesentlichen die im gleichen Jahr

installierte Elektronik schützt. – Zweitens ist über dem Scheibengraben eine Holzkonstruktion mit einem Pultdach gegen Süden, das primär die ganze Umgebung schützt vor Regen und Schnee. Ein uraltes, für damalige Zeiten perfekt erstelltes Bauwerk, welches sehr wahrscheinlich 1923 gebaut wurde und seit-

her wohl manchen Sturm und späten Frühling erlebt hat! – Drittens nun ein Dach, das den sogenannten „Kugelfang“ schützen soll. Dieser war früher meistens aus alten Pneus oder 1m lange Baumstämmen, die ca. 4–5 Meter hinter dem Scheibengraben standen. Diese Art „Kugelfang“ ist seit 2004 in Reute definitiv Geschichte und somit hat auch das dritte Dach ausgedient.

Für unsere Vereinsmitglieder galt es nun, die Arbeiten für die Erneuerung der Holzkonstruktion samt neuem Dach vorzubereiten, die Arbeiten zu

koordinieren und auszuführen. Ziel war, die Arbeiten abzuschliessen, bevor mit dem Rückbau der Strasse begonnen wird. Und das natürlich alles an Abenden und samstags! Die Aufgabe war schwieriger als angenommen! Und ohne die grosse fachliche Unterstützung von Zimmermann Ruedi Sturzenegger aus dem Dorf wäre es schlichtweg nicht möglich gewesen. Galt es doch, nebst dem komplett neuen Unterdach auch am bestehenden Fachwerk verfaulte oder gebrochene Elemente auszuwechseln. Das will heissen: neue fachgerechte Elemente

herzustellen, einzubauen und verbinden, ohne dass alles zusammenfällt! Zusätzlich galt es, aufzupassen. Denn der Bautrupps der FSG Reute bestand ja nicht nur aus Handwerkern. Ein Fehltritt hätte fatale Folgen haben können. Dank der guten Koordination unseres Präsidenten Christian Preisig und der kompetenten Leitung von Ruedi Sturzenegger konnte das Projekt mit 266 Fronarbeitsstunden termin- und fachgerecht abgeschlossen werden!

Hanspeter Eugster

Geführte Wanderungen der Appenzell Ausserrhoder Wanderwege VAW im Monat Mai bis Juni

Der Goldach entlang nach Goldach

Wanderleiter Rolf Wild führt am Samstag, 21. Mai eine mittelschwere Wanderung nach Goldach. Um 09.00 Uhr ist Treffpunkt beim Bahnhof in Trogen (903 m). Der erste Abstieg geht über Tobel zum Chastenloch (693 m) und danach folgt ein Aufstieg zum „Hinter dem Ack (850 m) und hinunter zum Schauggenbad (610 m). Hier erfolgt die Mittagsverpflegung entweder aus dem Rucksack oder im Restaurant vom Grill. Über Martinsbrugg (570 m) folgt der Weg nach Untereggen (619 m) zum Endziel Goldach (449 m). Die Wanderzeit beträgt 4 ½ Stunden.

Über den Fünfländerblick zum Bodensee

Am Dienstag 31. Mai steht eine leichte Wanderung auf dem Programm. Treffpunkt ist um 13.00 Uhr bei der Post in Eggersriet (827 m). Ein kurzer Aufstieg führt auf die Höhe (1896 m). Von dort geht es zum schönen Aussichtspunkt „Fünfländerblick“ (899 m). Über Kolprüti (643 m) steigt man hinunter zum Rorschacher Hafen. Die Wanderung unter Leitung von Rolf Wild dauert 2 ¾ Stunden und die Verpflegung erfolgt aus dem Rucksack.

Menschen mit und ohne Behinderung wandern gemeinsam

Der Sonntag 12. Juni ist für alle ein besonderer Wandertag, denn Nichtbehinderte wandern mit Behinderten. Treffpunkt ist um 09.55 Uhr beim Parkplatz Gemeindehaus in Bühler. Von dort geht es über Steigbach-Göbisi zum Schwimmbad und das Endziel wird nach 2 Stunden Wanderzeit im Wohnheim Schönenbühl in Teufen erreicht. Die schwächeren Läufer wan-

dern vom Steigbach über Lochmühle zum Wohnheim. Für die Teilnehmer gibt es im Wohnheim Schönenbühl eine Gratisverpflegung.

Die Route 22 in 22 Stunden „11. Schweizer Wandernacht“

Eine ganz besondere Herausforderung steht am Samstag, 18. Juni auf dem Wanderprogramm. Treffpunkt ist am Samstag, 00.22 Uhr beim Bahnhof in Degersheim. Von dort wird die ganze „Kulturspur“ Strecke von Degersheim nach Rheineck mit verschiedenen Wanderleiterinnen und Wanderleitern erwandert. Die reine Wanderzeit dieser schweren Wanderung beträgt zirka 15 Stunden und Ankunft in Rheineck ist am Samstagabend um 22.22 Uhr. Die Verpflegungen erfolgen aus dem Rucksack oder in Gasthäusern. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Verschiebedatum ist der Samstag, 20. August. Nähere Auskünfte sind unter www.appenzeller-wanderwege.ch zu finden. Gleichzeitig wird die „11. Schweizer Wandernacht“ zusammen mit der erwähnten Wanderung durchgeführt. Für Wanderinnen und Wanderer, die nur an der mittelschweren Wandernacht teilnehmen möchten, ist Endziel in Stein. Die Wanderzeit beträgt 5 ½ Stunden.

Gais und Geisslein

Im Zusammenhang mit der „11. Schweizer Wandernacht“ wird auch eine leichte Wanderung am Samstag, 18. Juni angeboten. Treffpunkt ist um 18.50 Uhr beim Bahnhof in Gais (916 m). Über Obergais (1100 m) geht es auf den Gäbris (1250 m) und über Langen (1100 m) nach Gais zurück. Die unter

Führung von Peter Bossard stehende Wanderung dauert 2 ½ Stunden und der 1. Teil ist auch für Kinder geeignet. Es gibt eine Überraschung und die Mitnahme einer Taschenlampe wird empfohlen.

Zur Alp Schrina hoch über dem Walensee

Am Samstag, 25. Juni ist um 08.15 Uhr beim Bahnhof in Walenstadt (790 m) Treffpunkt. Von dort startet Fritz Rohner auf die Hintere Wiesen (1044 m) und über Schwaldis (1434 m) hinauf zur Alp Schrina (1290 m). Von dort geht es nach Paxmal (1289 m) und Knoblisbühl, Reha-Klinik (967 m). Die Wanderzeit der mittelschweren Wanderung beträgt 3 ½ Stunden. Die Verpflegung ist aus dem Rucksack oder im Gasthaus.

Rondom Waldstatt

Mit Peter Rüesch geht es am Mittwoch, 29. Juni auf eine mittelschwere Wanderung. Um 13.20 Uhr ist Treffpunkt Bahnhof Waldstatt (814 m). Über Badweier geht es nach Oberwaldstatt (913 m) und Winkelfeld (885 m) zum Säntisblick (975 m). Der Rückweg führt über die Geisshalde (925 m) zum Ausgangsort. Die Wanderzeit beträgt 2 ¾ Stunden und Verpflegung ist aus dem Rucksack.

Sämtliche Wanderungen ausser der „22 Stunden Wanderung“ werden bei jeder Witterung durchgeführt. Jedermann ist herzlich zur Teilnahme eingeladen.

Infos: Appenzellerland Tourismus AR., Tel. 071 898 33 00 www.appenzeller-wanderwege.ch

Reute vor 20 Jahren: 1996 wurde der „Löwen“, Mohren, ein Raub der Flammen

Eine ganze Reihe von Ereignissen prägte das Jahr 1996. Weit über die Gemeindegrenzen hinaus sorgte der Brand des Restaurants „Löwen“ in Mohren, das sich in der Ära der Wirtfamilie Honegger grosser Beliebtheit erfreute für Aufsehen.

Am 5. Februar 1996 brannte der „Löwen“ in Mohren.

„Am 5. Februar brach um 4.30 Uhr Feuer aus. Das Gebäude mit Nachtclub und Restaurant wurde weitgehend zerstört. Als Brandverursacher wurde zehn Tage später ein Mazedonier festgenommen, der ins Haus eingebrochen war, sich in einem der Betten eine Ruhepause gönnte und beim Rauchen einschlieff...“, schreibt der Chronist im Appenzeller Jahrbuch. Am Platze der Brandruine entstand später das heutige Heim „Sonnenschein“.

1996 feierte die für Tanzmusik sorgende Kapelle „The Mikis“ das 40jährige Bestehen. Das 1981 entstandene Bild zeigt (von rechts) Gründer Bruno Sturzenegger, Ruedi Hofer und Hansruedi Fischli.

40 Jahre „The Mikis“

1996 feierte die Tanzkapelle „The Mikis“ das 40jährige Bestehen. Gründer und Seele der Formation war Bruno Sturzenegger, Schachen, der 1956 im „Bären“-Park, Oberegg, erstmals

Der Grossvater von Bruno, J. J. Sturzenegger, hatte seinerzeit die Rüttinger Kapelle „Edelweiss“ gegründet.

öffentlich zum Tanz aufspielte. Er trat damit in die Fussstapfen seines Grossvaters Johann Jakob Sturzenegger (1857 – 1910), der in den Jahren um 1900 mit zwei Söhnen und dem Oberegger Karl Bürki unter dem Namen „Streichmusik Edelweiss Reute“ aufmachte. Brunos Vater Alfred wiederum leitete während 44 Jahren die Rüttinger Musikgesellschaft, der Sohn Bruno 1946 und damit vor 70 Jahren beirat.

Landwirtschaftsbetrieb Watt verpachtet

Per 1. Mai 1996 wurde der Landwirtschaftsbetrieb im Watt vom Heim abgekoppelt und an Bruno Nessensohn (Ehemann der Heimleiterin Helen Nessensohn) verpachtet. Nach 40jähriger Tätigkeit trat Gemeindeförster Edi Weder in den Ruhestand. Die Stickerfabrik Bischoff Textil AG, St.Gallen, stellte die Produktion im Dorf ein. Am 31. März wurde die in die Poststelle Schachen integrierte Agentur der Ausserrhoder Kantonalbank aufgehoben. Gleichzeitig erfolgte hier die Einrichtung einer Zweigstelle der Sparkasse Wolfhalden-Reute. Mit Mitstreitern freute sich Rainer Stöckli über die Herausgabe der dreibändigen Mundart-Anthologie „Am Rhii“ mit Texten von Autoren und Autorinnen beidseits des Rheins und im Appenzellerland.

Arthur Sturzenegger wird Hauptmann

Neu in den Gemeinderat und zugleich als Hauptmann wurde Arthur Sturzenegger gewählt (Nachfolger von Ruedi Peter). Ebenfalls neu hielt Hanspeter Eugster im Rat Einzug. Weitere Mitglieder des Gemeinderats waren 1996 Rosmarie Hefel (Vizehauptmann), Peter König, Marina Halter, Hans Ulrich Weber und Daniel Büchel. Gemeindevogel war Christian Maurer. Mitglieder des Kantonsrats waren Ruedi Peter und Arthur Sturzenegger.

Text und Bilder: Peter Eggenberger

Franz Estermann

Ihre bauliche Aufgabe ist unsere Herausforderung, zu der wir Lösungen präsentieren. Lösungen, die nicht nur überzeugen, sondern in denen Sie oder Ihr Bauherr sich ein Leben lang wohlfühlen werden.

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!

- Spenglerei - Sarnafildächer - Sanitär
- Schwedenofen - Kamine

www.franzestermann.ch - fe@franzenestermann.ch
Rohnen 420 - 9414 Schachen - T. 071.755.08.70 - N. 079.417.72.03

Aktuelle Veranstaltungen

Alle gemeldeten Anlässe finden Sie unter www.reute.ch-Aktuelles/Anlaesse

Katja Breitenmoser ist neue AüB-Geschäftsführerin

Der Vorstand der Standortförderung Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) hat Katja Breitenmoser als neue Geschäftsführerin von AüB gewählt. Sie tritt am 1. Mai 2016 die Nachfolge von Simon Spillmann an, welcher nach Abschluss seiner Ausbildung eine neue Herausforderung anstrebt.

Katja Breitenmoser

ist Juristin, Berufsschullehrerin, Erwachsenenbildner, Grossgruppenmoderatorin und Regionalentwicklerin, Mutter von zwei Buben von 7 und 9 Jahren, geschäftsführende Partnerin der e7° Beratung, Bildung, Reisen GmbH, strukturierte Denkerin und kreative Macherin, outdoorbegeisterte Reisende und noch vieles mehr.

Warum haben Sie sich als Geschäftsführerin bei AüB beworben?

Ich freue mich, mich im Appenzellerland, wo ich wohne und vernetzt bin, als Regionalentwicklerin zu engagieren. Die Stelle verspricht, dass ich mit unterschiedlichsten Menschen und Organisationen zusammenarbeiten und innovative und kreative Ideen entwickeln und umsetzen kann. Das ist genau das, was ich mit Freude tue.

Wie nehmen Sie das Appenzellerland über dem Bodensee wahr?

Ich nehme das Appenzellerland über dem Bodensee als eine weltoffene und innovationsfreudige Region wahr, die dennoch ländlich geprägt und traditionell verwurzelt ist. Der Blick auf den Bodensee, den man von vielen Punkten der Region aus genießt, ist für mich das Sinnbild dafür.

Was möchten Sie bei AüB bewegen?

Meiner Meinung nach können die grossen wirtschaftlichen, ökologischen und gesellschaftlichen Herausforderungen der Zukunft nur gelöst werden, wenn viele unterschiedliche Menschen und Organisationen zusammen arbeiten. Der Verein AüB ist eine Institution, welche das Potential hat, die regionale Zusammenarbeit zu stärken und zu beflügeln. Das hat AüB bereits in der Vergangenheit getan und dafür möchte auch ich mich einsetzen.

Wo sehen Sie Chancen und Potenzial für die Region AüB?

Wie bereits oben erwähnt ist die Zeit reif für neue Formen von Kooperation zwischen Wirtschaft, öffentlicher Hand und Zivilgesellschaft. Darin sehe ich grosses Potential, gerade weil die Akteure in der Region offen zu sein scheinen für kreative Lösungen. Ich wünsche mir, dass es gelingt, Lösungen für Herausforderungen gemeinsam zu denken und dann auch mit vereinten Kräften zu handeln.

Das Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg und präsentiert an dieser Stelle regelmässig Wirtschaftsnachrichten aus der Region.

Kontakt:

Appenzellerland über dem Bodensee, Schwendistrasse 3, 9410 Heiden, www.AüB.ch
Geschäftsführer Simon Spillmann, Tel. 079 457 54 75, Email: simon.spillmann@aueb.ch
Liken Sie uns auf Facebook: www.facebook.com/aueb.ch

> Besuchen Sie uns unter www.feeschter.ch <

Unglaublich, aber wahr: Als es noch Ausserrhoder Banknoten gab...

Unglaublich, aber wahr: Einst gab es Ausserrhoder Banknoten, deren Ende 1891 und damit vor 125 Jahren eingeläutet wurde. Damals hiessen die Schweizer Stimmbürger einen Verfassungsartikel gut, der dem Bund das Alleinrecht zum Druck von Banknoten übertrug.

Ab 1878 gab es Ausserrhoder Banknoten. Herausgegeben wurden sie von der 1877 gegründeten Kantonalbank. Trotz des Volksentscheids von 1891 dauerte

Vor 125 Jahren erhielt der Bund das Alleinrecht zum Druck von Banknoten. Die Ausserrhoder Banknoten verschwanden aber erst ab 1907.

es noch 16 Jahre, bis 1907 erstmals schweizerische Banknoten in Umlauf gesetzt wurden. In der Folge erhielten die verschiedenen kantonalen Banknoten eine dreijährige Gnadenfrist bis 1910. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte auch die Bevölkerung im Vorderland Gelegenheit, bei Banken die Ausserrhoder „Nötli“ gegen die neuen schweizerischen Banknoten einzutauschen.

Text und Bild: Peter Eggenberger

Warten auf Moldawien: Ausgediente Postautos waren auch in Reute unterwegs

Seit Wochen stehen beim Bahnhof Heiden ausgediente Postautos. Seitens der Medienstelle von Postauto Schweiz AG wird aber das Gerücht dementiert, dass die gelben Fahrzeuge auf einen Abtransport in Richtung Moldawien warteten. „Die Fahrzeuge, die auch in Reute unterwegs waren, werden allenfalls an Zwischenhändler verkauft, und natürlich ist es dann grundsätzlich möglich, dass ein ausgemustertes Postauto in ein südosteuropäisches Land weiteräussert wird“, präzisiert Katharina Merkle von der Medienstelle.

Auf dem Bahnhofareal von Heiden warten ausgediente Postautos auf einen neuen Verwendungszweck.

Spitzenlinie Heiden–Grub–St.Gallen

Mit total elf Postautolinien (inklusive Nachtkurs und Publicar) nach St. Gallen, ins Rheintal und Appenzeller Mittelland gehört Heiden zu den wichtigen Knoten der Postauto-Region Ostschweiz. Meistfrequentierte Linie ist diejenige von Heiden via Grub, Eggersriet und St.Gallen nach Engelburg. 2015 wurden auf dieser Strecke stolze 1,4 Millionen Fahrgäste transportiert.

Reute mitenand

Veranstaltungen von Juni bis August 2016

Alle Veranstaltungen für das laufende Jahr finden Sie im kürzlich zugestellten Kalender

JUNI			
Montag		E-Bike Ausflug ins Rohr, bei schönem Wetter	LFR
Sa 04.06.	10.00-18.00	Kleintierschau Bärenwiese Obereggen Bericht Seite 11	KRO
So 05.06.	10.00-17.00	Kleintierschau Bärenwiese Obereggen Bericht Seite 11	KRO
Mi 08.06.	14.00 Uhr	Besuch beim Imker	LFR
Mi 08.06.	18.00 Uhr	UBS Kids-Cup / Migrossprint Qualifikation Sportplatz Verschiebedatum: 15.05.	TV
Sa-So	11.-12.06.	Bündner Kantonaltturnfest Thusis	TV
So 12.06.	10.30 Uhr	bei schönem Wetter: Altersheim Sonnenschein Gottesdienst im Sonnenschein, Mohren	ev. KG
So 12.06.	10.30 Uhr	Frühschoppenkonzert im Bruggtobel Bruggtobel	MG
Mo 13.06.	16.30 Uhr	Krabbeltreff / Fiire mit de Chliine Kirche Reute	ev. KG
Do 16.06.	19.30 Uhr	Vereinsmeisterschaft Aktive Sportplatz	TV
Sa 18.06.	13.00 Uhr	Grenzwanderung Reute 2. Teil	LGS
Mo 20.06.	ab 07.00	Grünabfuhr	WUK
Fr 24.06.	18.00 Uhr	Grillabend der Lesegesellschaft Reute	LGR
JULI			
Mo 04.07.	19.00 Uhr	Kurs: Hausgemachte Konfitüren	LFR
Sa-Sa	09.07.-16.07.	JUKO Lager Disentis	TV
Mo 11.07.	20.00 Uhr	Höck der Lesegesellschaft Schachen	LGS
Mo 18.07.	ab 07.00	Grünabfuhr	WUK
AUGUST			
Do 11.08.	18.00-20.00	Bundesprogrammschiessen Schützenhaus	FSG
Mo 15.08.	20.00 Uhr	Höck der Lesegesellschaft Schachen	LGS
So 21.08.	09.45 Uhr	bei schönem Wetter: Gottesdienst im Watt Altersheim Watt	ev. KG
Mo 22.08.	16.30 Uhr	Krabbeltreff / Fiire mit de Chliine Kirche Reute	ev. KG
Mo 22.08.		Dekorationen für den Herbst	LFR
Mo 22.08.	ab 07.00	Grünabfuhr	WUK
Fr 26.08.	18.00-20.00	Bundesprogrammschiessen Schützenhaus	FSG
Fr 26.08.	20.00 Uhr	Höck der Lesegesellschaft Reute	LGR
Sa 27.08.	13.00 Uhr	Dorfanlass Plauschspieltag Reute	TV

Schachen ohne Restaurant: Die „Waldegg“ ist geschlossen

Nach dem „Kreuz“ und der „Taube“ ist jetzt auch die Wirtschaft „Waldegg“ im Städeli (Ortsteil Schachen) verschwunden. Wirt Karl Schwendeler hört aus Alters- und Gesundheitsgründen auf.

Die hart an der Grenze zu Oberegg gelegene „Waldegg“ zeichnet sich durch eine gute Passantenlage an der Strasse Reute – Schachen - Oberegg aus. Hier befindet sich zudem eine Postauto-Haltestelle der Linien Heiden – Berneck und Heiden – Altstätten, und gross ist auch der Parkplatz. „Eine geeignete Nachfolgerschaft zu finden ist trotzdem nicht einfach, zumal die ‚Waldegg‘ keine volle Existenz bietet. Wenn sich aber ein ernsthafter Interessent melden würde, liesse ich durchaus mit mir reden“, erklärt Karl Schwendeler, der im Haus wohnt.

13 Eigentümer in 34 Jahren

Die 1889 erbaute „Waldegg“ zeichnet sich durch viele Wechsel aus. Zwischen

1933 und 1972 listet das Grundbuch 13 Eigentümer auf, wobei zusätzlich auch Pächter ihr Glück als Wirte versuchten. Längere Zeit Eigentümer der Wirtschaft waren Emil Eugster (1933 – 1944), Max Huber (1946 – 1951), Gottfried und Anna Katharina Geiger (1954 – 1961) und Emma Neuenschwander (1966 – 1970). Erstmals für Konstanz sorgten Jakob und Paula Holderegger, die als Eltern von acht Kindern die Wirtschaft von 1972 bis 1995 und damit 23 Jahre lang führten.

Sanierungen und neue Gartenwirtschaft

1995 erwarb Wirtin Erika Kunz die „Waldegg“. Als Partner machte ab 2005 Karl Schwendeler mit. Von Beruf Käser, hatte er vorher u.a. den „Sonnenhof“ in Rorschach und die „Frohe Aussicht“ in Rorschacherberg geführt. Ab 2010 war er Alleineigentümer der Liegenschaft, und verschiedene Neuerungen im Restaurant und die Realisierung einer neuen Gartenwirtschaft tragen

Wirt Karl Schwendeler erzählt gerne über seine guten Jahre im Restaurant „Waldegg“ in Schachen-Reute.

seine Handschrift. „Ich halte gerne auf schöne Kontakte mit Stammgästen und Vereinen aus Reute, Oberegg und Grub Rückschau, und wer weiss, vielleicht ist die Schliessung ja doch nicht definitiv. Schauen wir, was die Zukunft bringt“, sagt der scheidende Wirt und dankt bei dieser Gelegenheit allen aus Reute und Umgebung, die seinem Haus die Treue gehalten haben.

Text und Bild: Peter Eggenberger

Doppelte Freude

40 Jugendliche aus dem Kinderdorf Pestalozzi besuchten die Appenzeller Schaukäserei in Stein und nahmen eine Spende entgegen.

Am Dienstag, 20. Januar, besuchten rund 40 Jugendliche aus Weissrussland und Mazedonien, die momentan im Kinderdorf Pestalozzi in Trogen zu Gast sind, die Appenzeller Schaukäserei in Stein. Gleichzeitig wurde dem Kinderdorf ein Scheck von Fr. 1050.– übergeben. Das Geld ist der Erlös aus der Versteigerung des Bildes „Das Leben ist wie eine Baustelle“ des Künstlers Pirmin Brey.

Kinder im interkulturellen Austausch

Das Kinderdorf Pestalozzi in Trogen ist ein Ort, an dem Kinder im Rahmen von interkulturellen Austauschprojekten wertvolle Erfahrungen sammeln. Im Zentrum steht die direkte Begegnung zwischen Kindern aus der Schweiz und aus Südosteuropa. Im Dialog mit den Gleichaltrigen werden Vorurteile abgebaut und das Verständnis füreinander gefördert. In der Appenzeller Schaukäserei erhielten die Jugendlichen einen Einblick in die Schweizer Tradition und deren Käsekunst.

Zur Scheckübergabe trafen sich: (von links nach rechts) Elke Schatz, Fundraising Pestalozzi, Adrian Agner, Leiter Restauration Appenzeller Schaukäserei und Michael Bühler, Geschäftsführer Preisig AG

Jährlich nehmen über 2'000 Kinder an solchen Austauschprojekten teil. Dabei lernen sie die Grundlagen des friedlichen Zusammenlebens – ganz im Sinne des Kinderdorf-Gründers Walter Robert Corti.

Bild für guten Zweck

Der Künstler Pirmin Brey stellte vergangenes Jahr in der Schaukäserei Stein seine Graffiti-Kunst aus. Das Bild „Das Leben ist wie eine Baustelle“ offerierte

der Künstler für einen guten Zweck. Michael Bühler, Geschäftsführer der Preisig AG, bot mit und machte das Rennen. Für Fr. 1050.– ersteigerte er das Bild, welches nun an der Wand des Firmengebäudes platziert wird. „Das Bild fasst zusammen, was die Preisig AG ausmacht: bodenständige Verbundenheit zum Appenzellerland, solides Handwerk und innovative Ansätze“, meint Michael Bühler.

Das Rezept: Kräuterschwein

Schweinefilet auf Kräutertoast.

Eignet sich als Vorspeise oder mit Salat als kleiner Hauptgang.

Zutaten

1 ganzes Schweinefilet
1 Baguette oder anderes Langbrot
Kräuterbutter oder "Café de Paris"
Salbeiblätter
Zahnstocher

Vorbereitung

Schweinefilet waschen, trocknen, von Kopf, Schwanz und Silberhaut befreien. Kopf und Schwanz kann später für Geschnetzeltes verwendet werden. In

ca. 2 cm dicke Scheiben schneiden und mit Pfeffer würzen.

Baguette in ca. 3 cm dicke Scheiben schneiden und beidseitig mit Kräuterbutter bestreichen, wenig auf die Unterseite und viel auf die Oberseite.

Salbeiblätter vom Stielen befreien, reinigen und flachdrücken.

Backofen auf ca. 180° vorheizen.

Zubereitung

Baguettescheiben auf einem Blech in

den Ofen schieben. Sie brauchen etwa 15–20 Minuten ohne Umluft.

Nach ca. 10 Minuten die Schweine Medaillons anbraten. Das Blech aus dem Ofen nehmen. Salbei auf die Brote legen und die Schweine Medaillons mit einem Zahnstocher auf den Kräutertoasts befestigen.

Nun kommt das Ganze nochmals für einige Minuten in den Backofen.

Zum Servieren noch eine kleine Frucht oben drauf stecken. Olive, Tomate, Physalis,...

En guete wünscht Manfred Laim

Unser Pöschelibender ist auf einer Reise, finden Sie heraus, wo er sich gerade befindet!

Unter allen Einsendungen wird ein Denner-Gutschein im Wert von Fr. 20.– verlost! Senden Sie Ihre Antwort mit einer Postkarte an: Esther Rechsteiner, Hirschberg 478, 9414 Schachen. Oder per E-Mail an esther.rechsteiner@bluewin.ch.

Das Redaktionsteam wünscht viel Glück!

www.feeschter.ch

Impressum – Redaktions-Team

Redaktionelle Verantwortung:
Esther Rechsteiner 071 891 52 84
esther.rechsteiner@bluewin.ch

Lektorat:
Martina Tapernoux Tanner 071 244 06 65
evang.reute-oberegg@bluewin.ch

Protokoll: Roy Sturzenegger 079 317 48 06
roy.sturzenegger@outlook.com

Gestaltung: Yvo Zweifel 071 891 51 69
grafix.printdesign@gmail.com

Finanzen/Inserate:
Sabine Zweifel 071 891 51 69
grafix.printdesign@gmail.com

Vertreter Gemeinde:
Manfred Laim 071 890 01 33
mani@laim.biz

Redaktionsmitarbeiterin:
Valentina Flütsch 079 203 18 72
v.fluetsch@schulereute.ch

Druck: Eugster Druck AG, Heiden

Ausgabe 3 | 2016:

Redaktionsschluss: 2. August 2016
Erscheinungsdatum: 1. September 2016

DENNER-Satellit Reute

Öffnungszeiten:

Montag - Freitag 08.00 - 11.30
14.00 - 18.30
Samstag 08.00 - 14.00
durchgehend

nah - schnell - günstig

Editorial: Entschleunigung

Eine Geschichte zur Entschleunigung in unserer schnelllebigen Zeit – Nehmen Sie sich die Zeit, es lohnt sich...

Ein Forschungsreisender war unterwegs im afrikanischen Busch. Drei oder vier einheimische Träger begleiteten ihn. Der Forscher war in Zeitdruck und trieb seine Männer ununterbrochen zur Eile an. Drei Tage lang hetzten sie so durch die Wildnis. Am Ende des dritten Tages warfen die Afrikaner ihre

Lasten ab, setzten sich hin und rührten sich nicht mehr vom Fleck. Der Forscher redete auf sie ein, beteuerte, er müsse sein Ziel unbedingt bis zu einem bestimmten Datum erreichen, schmeichelte, schimpfte und flehte, aber alles ohne jeden Erfolg. Die Einheimischen weigerten sich einfach, weiterzugehen. Der Forscher konnte ihre Halsstarrigkeit nicht begreifen. Schliesslich gelang es ihm mit viel Überredungskünsten, einen der Männer zu einer Erklärung

zu bewegen: „Wir sind in den letzten Tagen viel zu schnell gewandert“, sagte der Einheimische. „Jetzt müssen wir ein bisschen warten, damit unsere Geister uns wieder einholen können.“

Aus Anam Cara, Das Buch der keltischen Weisheiten, S. 172, John O'Donohue

Unsere eifrige Leserin Heidi Rimensberger-Kästli hat uns dieses Buch zukommen lassen.

Unzählige Zeugen aus einer Epoche, in der man noch mehr „Zeit“ hatte, und der Begriff „Entschleunigung“ nicht bekannt war, können im Velo-Museum in Rehetobel besichtigt, bestaunt und teilweise auch gefahren werden.

Weitere interessante Details finden Sie auf Seite 11

Filmabend in der Turnhalle Reute

Der Verkehrsverein, die Wirtschafts- und Kulturkommission, der Turnverein und die Schule Reute organisieren zusammen ein unvergessliches Filmerebnis am Do. 3. November.

Nach seinen Erfolgen „Unser Garten Eden“ und „Der Imker“ eröffnete Mano Khalil mit einem Spielfilm über Liebe, Schuld und Vergeltung die Solothurner Filmtage. Gedreht in Khalils Heimat, irakisch Kurdistan, spielt der Film mitten in einem der Brennpunkte politischer Aktualität.

Inhalt

Auf der Suche nach ihren Wurzeln reist die junge Schweizerin Mira ins irakische Kurdistan. Dort erfährt sie Waffengewalt, Willkür und Selbstjustiz, aber auch Liebe. Begleitet vom deutsch sprechenden Kurden Ramo sucht Mira ihren verschollenen Vater in einem zerrütteten und gespaltenen Land. In der rauen Schönheit der weiten Landschaft kommen sich Mira und Ramo näher. Doch die dunkle Vergangenheit und die politische Realität holen sie bei der Reise ein...

Für Wildlife Lover: Elefanten haben nichts zu lachen

Das Kino Rosental in Heiden zeigt diesen bemerkenswerten Film am 3. September um 20:15 h. Die Regisseurin ist persönlich anwesend und für den Apéro ist gesorgt.

Als ehemaliger Gast der Schlesinger Stiftung in Wald, AR, kehrt die Künstlerin Brigitte Uttar Kornetzky zurück mit ihrem neuen Dokumentarfilm *Where the Elephant Sleeps*, diesmal ins Kino Rosental nach Heiden. Ausschnitte ihres Filmes wurden im Obersten Gerichtshof in Indien gezeigt und haben allgemeines Entsetzen und Bestürzung ausgelöst. Soeben in den Kinos gestartet, wurde der Film an internationalen Festivals für Wildlife & Conservation in New York und Helsinki ausgewählt.

Circa 3500 Elefanten leben heute in Gefangenschaft in Indien unter miserablen Bedingungen. Über vier Jahre hat sie das Material gesichtet, welches sie im Winter 2011/2012 gedreht und nun zu einem Dokumentarfilm verarbeitet hat, der aufzeigt, unter welchen Bedingungen und mit welchen Heil- bzw. Unheilmethoden diese Elefanten gehalten werden. Es ist das grosse Geschäft mit dem Tourismus, gepaart mit Unwissenheit, Ignoranz und Machtstreben, der die Elefanten plagt und sie nicht selten zu Tode reitet.

Als ehrenamtliche Botschafterin der Federation of Indian Animal Protection (FIAPO) weiss Brigitte Uttar Kornetzky viel über die Dickhäuter mit der zarten Seele zu berichten. Im Spätherbst wird auch ihr Hilfswerks „Elefanten in Not“, mit Sitz in der Schweiz und Deutschland, eine Fortsetzung finden.

Weitere Infos unter www.wheretheelephantsleeps.ch
www.elefanteninnot.com.

Fr	2.9. 18:30	Sprachencafé: Englisch	Anmeldung 079 678 09 81		
Fr	2.9. 20:15	Me before You		12/10	E/d
Sa	3.9. 17:15	Frühstück bei Monsieur Henry		6/4	D
Sa	3.9. 20:15	Where the Elephant Sleeps (mit Regisseurin)		12/10	OV
So	4.9. 15:00	CH-Kinotag / The BFG		8/6	D
So	4.9. 19:15	CH-Kinotag / La vache		6/4	D
Di	6.9. 20:15	Acorda Brasil – The Violin Teacher		12/10	Port/d
Fr	9.9. 20:15	Kinoteens: Ghostbusters		12/10	D
Sa	10.9. 17:15	Birnenkuchen mit Lavendel		6/4	D
Sa	10.9. 20:15	Captain Fantastic		12/10	E/d
So	11.9. 15:00	The Secret Life of Pets*		6/4	D
So	11.9. 19:15	Toni Erdmann		12/10	D
Di	13.9. 20:15	Frühstück bei Monsieur Henry		6/4	D
Fr	16.9. 20:15	Acorda Brasil – The Violin Teacher		12/10	Port/d
Sa	17.9. 17:15	Über alle Berge (Der Fotograf Herbert Mäder)		6/4	dialekt
Sa	17.9. 20:15	Sing Street		12/10	E/d
So	18.9. 15:00	The Secret Life of Pets		6/4	D
So	18.9. 19:15	Wunder der Lebenskraft		16/14	D
Di	20.9. 20:15	Willkommen im Hotel Mama		8/6	D
Mi	21.9. 20:15	Cinéclub: Hallä hallä		16/16	OV
Fr	23.9. 20:15	Sing Street		6/4	E/d
Sa	24.9. 17:15	Wunder der Lebenskraft		16/14	D
Sa	24.9. 20:15	Toni Erdmann		12/10	D
So	25.9. 15:00	Ghostbusters		12/10	D
So	25.9. 19:15	Willkommen im Hotel Mama		8/6	D
Di	27.9. 18:30	Sprachencafé: Italienisch	Anmeldung 079 678 09 81		
Di	27.9. 20:15	Captain Fantastic		12/10	E/d
Fr	30.9. 20:15	Sing Street		6/4	E/d

*Kindernachmittag: inkl. FRISCO Rakete

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag ab 19:30 offen
www.kino-heiden.ch

Cinéclub Rosental: Neue Präsidentin gewählt

An der 21. Hauptversammlung im Juni wurde Fabienne Duelli aus Wald als neue Präsidentin und Sybille Falkenbach aus Wolfhalden als neue Vize-Präsidentin in den Vorstand des Cinéclub Rosental gewählt. Mit den Worten und dem Büchlein der Illustratorin Mascha Kaléko „einmal sollte man ...“ übergab Franziska Bannwart aus Heiden ihr Amt als Präsidentin – nach engagierten und begeisternden 12 Jahren – in neue Hände. Der Cinéclub bedankte sich dabei herzlich bei Franziska für ihr leidenschaftliches Engagement für den Filmclub.

Sybille Falkenbach, Fabienne Duelli

Der Cinéclub Rosental unterstützt seit mehr als 20 Jahren das Kino Rosental

im Appenzeller Vorderland und bringt jeweils während der Wintermonate das grosse Weltkino nach Heiden. Die Vorstandsmitglieder wählen mit Leidenschaft und kritischem Blick die Filme für die kommende Saison aus und zeigen den Mitgliedern sehenswerte und künstlerisch wertvolle Filme. Das neue Programm mit neun Filmperlen finden Sie auf der Kino Rosental Homepage unter www.kino-heiden.ch/programm/cineclub/.

VERLOSUNG

Wir verlosen pro Dorf im Kanton Appenzell Ausserrhoden eine Cinéclub Mitgliedschaft! Schicken Sie uns bis zum 20. September eine Mail mit der Lösung sowie Ihren Koordinaten an cineclub.rosental@gmail.com. Die Frage lautet: „Wie heisst der Titel des Films, den der Cinéclub am 14. Dezember 2016 zeigen wird?“

Der Saisonöffnungsabend am Mittwoch, 21. September, 2016 mit dem Film «Hallä, Hallä» beginnt um 19 Uhr mit Prosecco und Grissini in der Rosenbar. Alle Cineasten sind herzlich zum Apéro eingeladen.

Fabienne Duelli

Neue Abwartin

Als neue Hauswartin des Schulhauses Dorf sowie der weiteren öffentlichen Gebäude hat der Gemeinderat aus über 90 Bewerbungen Frau Danja Gähler aus Trogen gewählt. Danja Gähler ist gelernte Fachfrau Betriebsunterhalt EFZ mit Weiterbildung zur Hauswartin mit eidg. Fachausweis. Sie hat ihre neue Stelle am 2. August 2016 angetreten.

Der Gemeinderat heisst Danja Gähler im Kreis der Gemeindemitarbeiter/-innen herzlich willkommen und wünscht ihr im neuen Aufgabenbereich Erfolg und Befriedigung.

Wasserleitungen Hirschberg

Ursprünglich war die Erneuerung der Wasserleitungen vom Reservoir Berg bis Reservoir Hirschberg, sowie des Abzweigers Richtung Riethof bis Hydrant 502, auf das Jahr 2017 vorgesehen. Aufgrund eines erneuten Rohrbruchs in der Woche 24 im Hirschberg hat der Gemeinderat nun beschlossen, die Leitungserneuerungen noch dieses Jahr vorzunehmen. Es muss zur Kenntnis genommen werden, dass die alten Eternitleitungen am Ende ihrer Lebensdauer angelangt sind. Ein weiteres Zuwarten wäre kaum zu vertreten. Da zudem der 2016 vorgesehene Neubau des Reservoirs Hirschberg durch das Ausscheiden des Bezirks Oberegg aus dem vormals gemeinsamen Projekt nicht erfolgt, kann der Leitungsersatz als gebundene Ausgabe vorgezogen werden.

Die Kostenschätzung des Ingenieurbüros Hersche, Oberegg, geht von Bruttokosten von Fr. 380'000 aus. Davon gehen noch Subventionen der Assekuranz AR ab, die aber noch nicht verbindlich gesprochen sind.

Neue Lernende auf der Gemeindekanzlei

Am 2. August hat die Lehrzeit von Larissa Schwalm, Wolfhalden, als Kauffrau EFZ begonnen. Das Team der Gemeindekanzlei heisst Larissa herzlich willkommen und wünscht ihr eine erfolgreiche Lehre.

Ausbildung erfolgreich abgeschlossen

Selina Dietsche hat ihre Ausbildung zur Kauffrau EFZ Öffentliche Verwaltung mit der ausgezeichneten Gesamtnote von 5,4 abgeschlossen. Der Gemeinderat und das Kanzleipersonal gratulieren Selina Dietsche zum Lehrabschluss herzlich und wünschen ihr für den beruflichen und persönlichen Lebensweg alles Gute. Selina Dietsche hat ihre erste Stelle bei der Elektra-Korporation Wolfhalden gefunden.

Haus-Analyse

Die Haus-Analyse soll Liegenschaftseigentümer motivieren, dorfbildprägende Gebäude zu sanieren, um sie längerfristig sinnvoll nutzen zu können. Die Haus-Analyse zeigt auch auf, ob ein Rückbau und ein Neubau sinnvoll und machbar ist. Die Haus-Analyse umfasst:

- Kurzbeschreibung der Liegenschaft und deren baulicher Zustand
- Analyse der Bausubstanz, notwendiger Unterhalt
- Empfehlungen für Sanierung oder Abbruch und Neubau
- Überlegungen zur Vermietbarkeit (nach Bedarf)
- Grobe Beurteilung der jetzigen/zukünftigen Energieversorgung
- mögliche Nutzung/Nutzungsänderung und notwendige bauliche Anpassungen
- Kostenschätzung und zu erwartende Rendite der vorgeschlagenen Massnahmen
- Abklären der Bewilligungsfähigkeit der vorgeschlagenen Massnahmen bei den Behörden
- provisorische Ermittlung von Beiträgen/Unterstützungen (Amt für Umwelt, Denkmalpflege, usw.)
- Skizzen und Fotos

Die Haus-Analyse basiert auf einem einheitlichen Raster und wird von geschulten Fachpersonen erstellt. Die Ergebnisse der Haus-Analyse werden in einem standardisierten Bericht zusammengefasst und dem Eigentümer übergeben. Die Kosten für eine Haus-Analyse liegen zwischen 4'500 und 6'000 Franken (exkl. MwSt) und werden zu je 1/3 vom Eigentümer, der Gemeinde und dem Kanton getragen. Nach einer Haus-Analyse bestehen keine Architektur- oder Handwerker-Verpflichtungen.

Weiter Informationen erhalten

Interessierte bei:

Geschäftsstelle Haus-Analyse
Tina Schärer
Departement Bau und Volkswirtschaft
Telefon 071 353 68 98
tina.schaerer@ar.ch
www.ar.ch/haus-analyse

Die Gemeinde Reute hat in den letzten Jahren drei Haus-Analysen mit Beiträgen unterstützt.

Reute Online:
Umfassende
Informationen über
unsere Gemeinde
finden Sie im Internet auf
www.reute.ch

Wohnungs- und Liegenschaftenmarkt

Neu finden Sie den Wohnungs- und Liegenschaftenmarkt unter www.reute.ch – Wirtschaft/Wohnen
– Wohnen/Immobilien – newhome.ch oder immoscout.ch

Ferienwohnungen		
Lage	Objekt	Kontakt
Mohren 288	Studio-Ferienwohnung mit Sitzplatz und Ferienwohnung mit grossem Sitzplatz	Verena Romano 071 777 29 33, 079 702 24 51
Knollhausen 256 (Bellevue)	3 ½-Zimmer-Ferienwohnung	maja@bellevue-reute.ch 071 891 72 28
Hirschberg 198	3 ½-Zimmer-Ferienwohnung	Monika und Kurt Brenner 044 941 68 29, 079 796 17 02

Der **Silvesterverein Oberegg-Reute** hat an seiner letzten Sitzung beschlossen, in Zukunft keine Après-Ski und auch keine Silvesterparty mehr durchzuführen. Der zeitliche Aufwand für uns 5 Mitglieder vom Silvesterverein war immer sehr gross und wurde mittlerweile zu gross; Insbesondere in diesem Jahr da Silvester/Neujahr auf ein Wochenende fallen. Deshalb freuen wir uns darauf, diesen Silvester miteinander und ohne grossen Aufwand feiern zu können.

Der Silvesterverein möchte sich bei allen Sponsoren und bei Philipp Bernold vom Rest. Säntis ganz herzlich für die Unterstützung und die gute Zusammenarbeit bedanken. Das Baumaterial kann vom Silvesterverein abgekauft werden. Interessenten melden sich bitte unter info@silvesterverein.ch

Thomas Eugster

Turnverein am Bündner Kantonturnfest Thusis 11./12. Juni 2016

Mit 20 Turnerinnen und Turnern reisten die Aktiven Damen und Herren für das Wochenende vom 11./12. Juni 2016 ans Bündner Kantonturnfest nach Thusis.

Trotz angekündigtem Dauerregen hatte Petrus ein Einsehen und liess die Rüütiger Turnerinnen und Turner beim Aufstellen der Zelte und beim Wettkampf nicht im Regen stehen. Der

erste Wettkampfteil bestand aus Kugelnstossen und dem Fachttest Allround, der zweite aus der Pendelstafette und Schleuderball und im dritten Teil stand zum Abschluss der Weitwurf auf dem Programm. Daraus resultierten folgende Noten: Fachttest: 9.63, Kugelnstossen: 8.93, Pendelstafette: 7.99, Schleuderball: 7.61 und Weitwurf: 7.48. Dies ergab eine Gesamtnote von 24.70 und

somit Rang 21 von 38 klassierten Vereinen in der 3. Stärkeklasse. Nach dem Wettkampf am Samstag ging es zum gemütlichen Teil des gelungenen Festes über, welcher erst am nächsten Tag mit der Heimreise endete.

Weitere Impressionen vom Turnfest auf www.tvreute.ch

Umzug geplant?

Melden Sie uns Ihre neue Adresse auf unserer Homepage www.feeschter.ch/ Abonnemente

Das Klima – unser Schicksal? Die Geschichte vom Hatili aus dem Hungerjahr 1816

Die kleine Eiszeit beschreibt den Zeitraum von etwa 1300 bis 1900 nach Christus. In diesem herrschten besonders auf der nördlichen Halbkugel überwiegend niedrige Temperaturen. Die Sommer waren abrupt kühler, verbunden mit erhöhten Niederschlägen. Als Auslöser des plötzlichen Temperaturabfalls werden vor allem Vulkanausbrüche gesehen. Innerhalb von 50 Jahren brachen nach 1250 vier äquatornahe Vulkane aus. Die Asche gelangte bis in die Stratosphäre, wo sie durch Höhenwinde um die ganze Erde verteilt wurde und für Jahre die Sonneneinstrahlung verminderte. Als letzte Markierung der kleinen Eiszeit wird die Grosse Hungersnot in Irland von 1845–1852 gesehen. Der Anstieg der Mitteltemperaturen ist verzerrt durch das Jahr ohne Sommer (1816) und einige abnorm kühle Jahre danach. Als Ursache gilt der Ausbruch des indonesischen Vulkans Tambora 1815.

Was hatte das für Auswirkungen auf das Appenzellerland? Im Heimatbuch für Appenzeller erzählt Walter Rotach die traurige Geschichte vom Hatili: „Höch oben amene gäche Ree z Schwellbrone ischt s Zwickersch Uereche Hus gstande, brät ond bru ond wacker, wie de Uerech selber, wenn er im Sonntiggwand vo de herthölzige Hustör us an Sentis öbere glueget het, was s Wetter well mache“. Uerech ist ahnungslos, dass weit weg in Indonesien der Vulkan Tambora ausgebrochen ist und sein Leben nachhaltig verändern wird. Seine Tochter Hatili vermag Freude und Sonnenschein in die Herzen der Menschen zu tagen. Sie ist „wechig ond fründli“. „Aber bi s Zwickersch Uereche ond bi ale Noochbure ond wit omme im ganze Ländli het me bald nünt meh gwösst vo liebliche Tage. S Wetter het schon ane 1816 gär nüd fri tue. S Fuetter of de Wese het de Hagel verschlage; d Herdepfel sönd im Bode verfullet. Wo me im andere Früehlig scho lang hett söle chöne usloo, hets gschneit ond wieder gschneit. S Vech im Stall het brüelet vor Hunger ond d Lüt hend brüelet vor Verbärmscht mit em Vech. Sü hend do no nöd denkt, dass de Hunger bald sü selber chönt bloge.“ Lange Zeit konnte sich die Familie mit dickem, mit Butter zubereitetem Habermus über Wasser halten. „Aber alls schwiinet, wemme vorzue devo nent ond nünt dezuetuet.“ Die Webstühle, die ganze Wirtschaft

stand still. Stück für Stück Vieh musste verkauft werden um die Not zu lindern. „Kes vo de ganze Hushab het gmulet, ke hungerigs Menschli hends usegspeert, ke abgsberlets Chend het vergeebs mit hohlen Auge s Hatili aagluaet, öbs em nüd no emol e tüeri Bire hei. Aber erni ägne Bagge sönd debi schmeler worde.“ Vater Uerech erlag dem Nervenfieber. Seine letzten Worte waren: „Bhüeti Gott! Hebet zeme, dass ehr nüd müend go bettle! Wills Gott chont au wieder en anderi Zit.“ Wie gross wurde der Friedhof im Jahr 1817! Als einziger Ausweg blieb das Auswandern Richtung Elsass. „Noch langem Wiisen ond Rote werets ees, s Hatili ond die zwe jüngere Brüedere sölets i Gotts Name woge. D Muetter ond de Hannes welet ene s Blätzli dehem so guet as mögli warmbhalte, dass i de Fröndti wösset, si heiet glich no e Hemet“. In Mülhausen gehen sie von Fabrik zu Fabrik. „Vo em Büro zom andere sönds glaufe n ond glaufe; ordelig hends d Schueh abpotzt ond a de Tör gchlöcklet, wens nüd scho verher vome böse Hond oder vome no böser Torwächter verjagt worde sönd. D Chnü hend ene gschlotteret ond s Herz het ene popperet ond i de Seel ine hets ene weh tue, wens vome Büromensch aagschnauzt worde sönd: „Na, schon wieder solche Schweizerkogen! Das Gesindel läuft sich die Beine ab. Fort, woher ihr gekommen seid!“ „So sönd d Brüedere holländischi Söldner worde. S Handgeld hends em Hatili fascht bis of de letscht Chrüzer in Schlofsack packt. „Lueg Hatili“, hends gsät, „fö di ischt d Fröndti nünt.

Chehr du om!“ Auf dem Nachhauseweg begegnet sie ihrem Vetter Götti Heinrich. „O Hatili, gang du nüd hee; lueg, s ischt alls anderscht worde; s wör die nümme freue. Dini Muetter ond de Hanes sönd...sönd beidi bi dim Vatter... im Himmel obe sönds. Z hondertewis sterbet i ouserem Ländli d Lüt vor Hunger ond Chrankete. Du ghörscht gad no joomere ond stöhne statt wie früehner singen ond zaure.“ In Basel möchte sie sich von der Rheinbrücke stürzen. Im letzten Moment wird sie von Herrn Zurlinden daran gehindert. Er nimmt sie nach Hause. Dort pflegt sie seine Frau gesund. „Bis s Hatili ase wiit gse ischt, dass wieder hett chöne of d Reis, hend ali, de Herr ond d Frau Zurlinden ond nüd am möndschte de Soh, das zuegfloge Vögeli ase gern gha, dass süs gat bhalte hend. Wo hetts au wele he?“

Dies alles ist nun 200 Jahre her. Ich bin dankbar, wenn ich nicht flüchten muss – sei es vor klimatischen Veränderungen oder anderen Unwirtlichkeiten!

Esther Rechsteiner

Literatur:

- Heimatbuch für Appenzeller, S Hatili, S. 176 bis S. 182, Geschichte von Walter Rotach

- www.wikipedia

Jahr ohne Sommer – Kleine Eiszeit

P.S. Wer die ganze Geschichte vom Hatili lesen möchte, melde sich bei mir.

Feines aus natürlichen Rohmaterialien ohne Backhilfsmittel

Bäckerei Kast

Reute AR · Tel. 071 891 59 55

Tag des Feuers

Am Morgen früh, schon bevor wir Kinder in der Schule waren, rollten bereits zwei Feuerwehrautos auf das Schulgelände. So konnten wir schon von weitem sehen; heute ist ein spezieller Tag, der Tag des Feuers!

Als dann alle Schüler und Schülerinnen im Mittelstufenzimmer versammelt waren, starteten die beiden Feuerwehrmänner den Tag mit interessanten Informationen über ihre Arbeit. Wir lernten, was ein Feuerwehrmann alles macht, was es alles für verschiedene Fahrzeuge gibt und was es braucht, damit ein Feuer überhaupt entstehen kann. Nämlich Luft, Wärme und ein brennbarer Stoff.

Dann wurde ein Probealarm durchgeführt, damit wir wissen, wie zu reagieren ist, wenn einmal ein Ernstfall eintreten sollte. Um alles ein bisschen echter zu machen, installierten die zwei Feuermänner eine Rauchmaschine, die das ganze Treppenhaus innerhalb kurzer Zeit völlig zunebelte. Nach einigem hin und her – viele Minuten vergingen – standen dann endlich alle auf dem Pausenplatz versammelt.

Nach dem Probealarm ging es mit verschiedenen Posten weiter, bei denen wir selber ausprobieren konnten. Wir durften mit den Schläuchen spritzen, den Feuerwehrschauch aus- und wieder einrollen, herausfinden, was es alles für die Ausrüstung eines Feuerwehrmannes braucht und wir durften sogar im Feuerwehrauto Platz nehmen.

Anschliessend gingen wir nach Obereggen, wo wir zum Mittagessen Wienerli und Brot bekamen.

Am Nachmittag waren wir zusammen mit den Kindern von Obereggen in Gruppen eingeteilt. In diesen Gruppen durchliefen wir viele Posten, bei denen wir noch mehr über das Element Feuer erfuhren.

Bei einem Posten mussten wir mit einer Löschdecke einen Adventskranz löschen. Das brauchte eine grosse Portion Mut, denn man musste sich nahe ans Feuer getrauen und die Decke vorsichtig darüber legen.

Bei einem anderen Posten lernten wir, was man bei einer Verbrennung an der

Hand machen kann, damit die Schmerzen gelindert werden können. Der Samariterverein zeigte uns, wie wir aus einem Dreieckstuch einen kühlenden Verband machen können.

Sehr interessant wurde es auch bei den Posten, wo wir mit den Feuerlöschern hantieren durften. An diesen Posten wurde viel gelöscht und unermüdlich immer wieder neu angezündet.

Als Höhepunkt zeigten uns die Feuerwehrmänner, was passiert, wenn man versucht, brennendes Öl mit Wasser zu löschen. In voller Montur goss ein Feuerwehrmann vorsichtig einen Becher Wasser in die heisse Friteuse. Und Sie wissen bestimmt was passierte: eine riesige Feuerwolke stieg in den Himmel empor!

Mit diesen vielen Eindrücken und Erlebnissen machten wir uns anschliessend auf den Heimweg.

**Praktikantin
Lea Häberlin**

Alpfahrt 2016

Es war wieder soweit. Zwei Jahre waren vorbei und die Mittelstufe ging wieder auf die Alp.

Die Lehrer sagten schon eine Woche vorher, dass wir Winterkleidung mitnehmen sollten, weil es noch Schnee hatte. Die Lehrer hatten Recht. Es hatte sicher 30 cm Schnee. Trotzdem konnten wir viel machen. Zum Beispiel machten wir am ersten Tag GÜ-

geli im Gips. Am zweiten Tag durften wir gratis auf den Säntis und hatten dort eine Führung. Wir durften in den Sendemast und haben einen Film geschaut über die Entwicklung vom Säntis. Zum Mittagessen gab es Gersentensuppe mit Wienerli von Frau Wenger gekocht. Nachher gingen wir auf eine Sagenwanderung. Dort haben wir drei Sagen gehört (Blaue Schnee, Säntis Riese, Fählensee). Zum Abendessen

gab es Spaghetti Bolognese. Nach dem Abendessen spielte die ganze Mittelstufe „Werwölfeln“. Am nächsten Morgen machten wir eine Schnitzeljagd. Zum Zmittag gab es Gemüse und Sauce mit Cervelat und Brot. Um 11:30 Uhr gingen wir nach Hause. Zu Hause war strahlend schönes Wetter.

**Sinan Mätzener
Milun Lasowsky**

Ringens, raufen, Kräfte messen – Sondertage der Basisstufe (2.–4. Mai 2016)

Das gegenseitige Kräftemessen ist vor allem für die Buben von grosser Bedeutung. Dabei machen sie Erfahrungen mit den eigenen, aber auch fremden Grenzen. Sie stärken das Bewusstsein für ihren Körper und gewinnen Erfahrungen im Umgang mit Nähe und Distanz.

Bei unseren Sondertagen wollten wir vor allem unseren Klassenverbund stärken. Die Kinder sollten verschie-

dene Kampfformen kennenlernen, sich gegenseitig messen können und auch merken, dass ein Kämpfen im Streit oder ein Raufen aus Spass nicht das Gleiche ist.

So standen wir am besagten Montag barfuss und mit viel Neugier auf den Matten von Oliver Paganini. Er zeigte uns in Rehetobel die Kunst des Sumo-Ringens. Dass dabei das

Ritual genau so wichtig ist wie der Kampf, merkten wir schnell. Wenn wir vom vielen Kräftemessen eine Pause nötig hatten, machten wir ein Spiel oder Oliver zog uns mit einer Samuraigeschichten in den Bann.

Am Dienstag war die Schweizer Kampfkunst, das Schwingen, an der Reihe. Stefan Matter und Roman Kuhn, ein ehemaliger bzw. noch

aktiver Schwinger, zeigten uns verschiedene Schwünge. Für einen richtigen Hosenlupf durften natürlich die Schwingerhosen nicht fehlen. Diese rochen nach Sägemehl und brachten uns auch in der Turnhalle in Schwingerlaune. Der Höhepunkt für viele Kinder war dann der Abschluss, als die beiden gestandenen

Herren sich gegenseitig auf die Maten warfen.

Da wir am Montag und Dienstag viel Energie verbraucht hatten, verwöhnten wir am Mittwoch unseren Magen mit einem selbstgemachten Teigkämpfer. Dieser gab uns Kraft für die abschliessenden Posten, bei welchen

wir Sachen von den vorherigen Tagen erneut aufgriffen. Insgesamt waren es sehr intensive und rundum gelungene Tage. Als Klasse hat es uns nochmals enger zusammen geschweisst.

Herzlichen Dank an die Kampflehrer.

Basisstufe Reute

Eine Schule mit Zukunft

Erfreulicherweise entwickeln sich die Schülerzahlen in Reute in eine positive Richtung. Dies erfordert für die Basis- und Mittelstufe mehr Raum; das 1. Obergeschoss inkl. Werkräume wird fortan der Basisstufe zur Verfügung stehen und das 2. Geschoss soll hauptsächlich von der Mittelstufe genutzt werden. Das umgebaute Schulhaus wird modernen Lernformen gerecht und das Raumkonzept eignet sich hervorragend für den Unterricht in altersdurchmischten Lerngruppen. Hierbei geht es um eine möglichst vielfältige Nutzbarkeit der Räume, damit sowohl individuelles wie auch gemeinsames Lernen möglich ist. Konkret haben sich die Schulräume der Schule Reute von einem eher Klassenzimmer orientierten hin zu einer offenen, multifunktionalen Raumnutzung entwickelt. Dank der professionellen Leitung und Planung von Marlen Oggier und Paul Grunder konnte der Umbau des Schulhauses innerhalb weniger Wochen realisiert werden. Die hellen, von einem etagenübergreifenden Farb-

Korridor in der Umbauphase ...

... und kurz vor dem Bezug

konzept geprägten Zimmer motivieren zum Lernen. In der kurz bemessenen Bauzeit ist eine neue Lernlandschaft entstanden, in der Klassenräume erweitert und umgestellt werden können. Wer sich konventionelle Schulbauten gewohnt ist, erlebt in Reute ein stark verändertes Raumkonzept mit durchgebrochenen Wänden, Lernnischen und eingefügten Gruppenplätzen. Wichtig war, dass nicht die räumlichen Gegebenheiten die Schule entwickeln, sondern dass die alltäglichen Lernsituationen der beiden Lerngruppen so genau wie möglich in der räumlichen Struktur abgebildet werden konnten. Als Beispiel sei hier der Multifunktionsraum im 2. Obergeschoss erwähnt.

Der neue Multifunktionsraum

Darin finden sowohl gemeinsame Aktivitäten mit den Kindern (Parlament, Chor, Kochen, Backen usw.) als auch ein Begegnungs- und Arbeitsort der Lehrpersonen Platz.

Hans-Peter Hotz

Schtärneföifi mit „Käs bitzli müed“ zu Gast im Kursaal Heiden

Seit mehr als 20 Jahren sind Schtärneföifi in den Kinderzimmern der Schweiz die erlösende Abwechslung, wenn es neben Schlafliedern und Kasperli-Geschichten auch mal etwas lüpfiger zugehen darf. Sie gastieren am Samstag, 17. September um 14.00 Uhr im Kursaal Heiden. Unverwechselbar und einzigartig haben sie mit ihrer Musik mehrere Generationen von Heranwachsenden begleitet und geprägt. Im Frühling 1995 wurde „Heicho – Ohni Znacht is Bett“ veröffentlicht. Zu diesem Klassiker sind inzwischen noch ungefähr 120 weitere Kinderlieder hinzugekommen. Nach über 1000 Konzerten sind Schtärneföifi noch immer Garant für ein erstklassiges Live-Erlebnis:

Verschiedenste Musikstile von Rock bis Salsa, garniert mit spannenden Texten, lassen keine Langeweile aufkommen. Ein Fest für alle ab vier und selbstverständlich auch die über 18. Tickets sind erhältlich bei der Tourist Information Heiden, an der Tageskasse oder unter www.ticketino.com.

Schtärneföifi sind mehr als „nur“ eine Band die weiss, was Kindern gefällt.

Tickets zu gewinnen

Der Kurverein Heiden verlost 2 Tickets für diese Vorstellung. Der erste Absender einer E-Mail mit dem Betreff „Schtärneföifi-Reute“ an [\[ck.scherrer@produktionsbuero.ch\]\(mailto:ck.scherrer@produktionsbuero.ch\) gewinnt zwei Tickets, welche an der Kasse \(ab 13.00 Uhr\) im Kursaal abzuholen sind.](mailto:patri-</p>
</div>
<div data-bbox=)

Jubiläum: 50 Jahre Mehrzweckgebäude

Im Frühling 1966 wurde ausgiebig gefeiert. Grund war die Fertigstellung des neuen Mehrzweckgebäudes (MZG) im Dorfzentrum. Die Gemeinde erhielt damit auf einen Schlag neue Räume für Schule und Verwaltung sowie eine moderne Turnhalle.

Schon nach dem Zweiten Weltkrieg erfolgten Verbesserungen im Schulbereich, so weit diese in den drei alten Schulhäusern im Dorf, im Schachen und in Mohren überhaupt möglich war. Anfang der 1960er Jahre wurden die Zentralisierung der Schule im Dorf und gleichzeitig die Realisierung zeitgemässer Räume für die Verwaltung definitiv angegangen. Rasch einigte man sich auf ein grosszügiges Gebäude am Platze des alten Dorfschulhauses aus dem Jahre 1888. Am 14. Juli 1963 hiessen die Stimmbürger mit 118 Ja gegen 66 Nein einen Nettokredit von 532500 Franken gut, und nach Abbruch- und Neubauarbeiten war das MZG 1966 bezugsbereit.

Aufstockung 1994/95

Als Folge des erneuten Raumbedarfs bewilligte die Stimmbürgerschaft 1993 einen Baukredit von 3,4 Millionen Franken für eine Gebäude-Aufstockung. Im November 1994 konnte die Aufrichte des vergrösserten Gebäudes gefeiert werden. Als provisorische Schulräume dienten während der Bauzeit das ehemalige Büro der Werbeagentur Breitenmoser im Schachen (1./2. Klasse), das Haus alte Kanzlei im Dorf (3./4. Klasse) und das Gebäude Post/Sparkasse (5./6. Klasse). Anfang September 1995 wurde das erneuerte und erweiterte, für einen neuen Akzent im Dorfbild sorgende Mehrzweckgebäude seiner Bestimmung übergeben.

Vielseitige Nutzung

Im Haus befinden sich heute zeitgemäs-

Das im Frühling 1966 fertiggestellte und 1994/95 aufgestockte Mehrzweckgebäude leistet auch heute beste Dienste.

se Schul- und Verwaltungsräume, das Kindergartenlokal, eine Schulküche, die auch als Saal nutzbare Turnhalle, das Sitzungszimmer des Gemeinderats und Nebenräume. Auf der Südseite schliesslich ermöglicht ein grosszügiger Platz verschiedenste sportliche Betätigungen im Freien.

Text und Bild: Peter Eggenberger

Rüütiger Soldaten sicherten vor 100 Jahren die Grenze: Sehenswerte Sonderausstellung im Museum Wolfhalden

Nebst den Museen in Heiden verfügt mit dem 400 Jahre alten Haus „Alte Krone“ auch Wolfhalden über ein sehenswertes Museum. Die derzeitige Sonderausstellung thematisiert die Schweizer Grenzbesetzung 1914/16, und damals standen auch Rüütiger Soldaten unter den Waffen.

Auslöser des Ersten Weltkriegs (1914–1918) war die Ermordung des österreichischen Kronprinzenpaares am 28. Juni 1914 in Sarajewo. Die von Verena Roesli, Christine Schläpfer und Museumsgründer und -leiter Ernst Züst sorgfältig gestaltete Sonderausstellung ermöglicht wertvolle Einblicke in die düstere Zeit ab Sommer 1914. Am 3. August 1914 verfügte der Bundesrat die allgemeine Mobilmachung. Im Zentrum der Ausstellung stehen viele Exponate mit starkem Bezug zur Region Appenzeller Vorderland. Auch Soldaten aus unserer Region hatten in den abgelegensten Winkeln der Schweiz die Landesgrenze zu sichern. Zu den obersten Geboten gehörte damals die Geheimhaltung, so dass bei den ausge-

Auch diese teilweise mit dem typischen „Lendauerli“ (ursprünglich aus Lindau stammende Tabakspfeife) ausgerüsteten Vorderländer Soldaten hatten ab 1914 an der Landesgrenze Dienst zu leisten.

stellten Fotos oft die Ortsangaben und vor allem auch die Namen der abgebildeten Soldaten fehlen. Nebst Bildern zeigt die Ausstellung Uniformen und Gerätschaften, und auf altertümlichen Grammophonen werden Schellackplatten mit feuriger Militärmarschmusik zum Klingen gebracht. (Das Museum Wolfhalden ist jeden Sonntag von 10–12 Uhr geöffnet. Für angemeldete Gruppen ist eine Besichtigung jederzeit möglich)

Text und Bild: Peter Eggenberger

WEM'S WOHL GFALLT!

Die Redaktion freut sich über jede Rückmeldung zum Inhalt unseres Rüütiger Feschter. Ob Kritik oder Lob – wir nehmen alles entgegen, auch telefonisch oder auf unserer Homepage www.feschter/ „Ihre Meinung“ und stellen diese Beiträge gerne auch zur Diskussion. Auch Leserbriefe zu aktuellen Themen werden veröffentlicht. Also – greifen Sie zur Feder, zum Telefon oder setzen Sie sich an den PC!

Auf BREU vertraut
immer gut gebaut

Bauen mit Freuⁿden

071 891 16 68

BREU

HOLZBAU AG OBBEREGG
breu-holzbau.ch

Was macht das Appenzellerland über dem Bodensee lebenswert?

Der Verein Appenzellerland über dem Bodensee lädt zum Dialog ein. Er will mit Menschen aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur herauskristalisieren, was das Appenzellerland über dem Bodensee einzigartig und lebenswert macht. Im Dialog sollen zudem Schätze gehoben werden, die noch im Verborgenen liegen: innovative Projekte und zukunftsfähige Initiativen sollen benannt und sichtbar gemacht werden.

Das Appenzellerland über dem Bodensee ist – wie andere ländliche Regionen – gefordert, innovative Lösungen für die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Herausforderungen von heute und morgen zu finden. Das lokale Gewerbe und die lokale Gastronomie stehen vor der Herausforderung, mit städtischen Angeboten in Konkurrenz zu stehen. Die gesteigerte individuelle Mobilität bringt es mit sich, dass das wirtschaftliche und kulturelle Engagement der Einwohnerinnen und Einwohner droht, sich in die nahe Stadt zu verlagern.

Der Verein AüB will einen Dialog eröffnen über gemeinsame kulturelle Werte und die Raum- und Lebensqualitäten im Appenzellerland über dem Bodensee. In einem ersten Schritt geht es darum, sich der Einzigartigkeit und eigenständigen Kultur bewusst zu werden und eine gemeinsame Sprache dafür zu entwickeln. Der Begriff Kultur ist dabei in einem breiten Sinn zu verstehen, der Brauchtum, Kunsthandwerk und Kunst genauso umfasst, wie innovative Formen des Wirtschaftens, Bauens und Zusammenlebens.

Der Verein AüB lädt Sie – zusammen mit anderen Vertretern aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft – ein, an einem Abend mit zu diskutieren, was das gesellschaftliche, kulturelle und wirtschaftliche Leben im Appenzellerland über dem Bodensee wirklich lebenswert und einzigartig macht und auch in Zukunft machen wird. Der nächste Dialog-Abend findet am Donnerstag, 15. September 2016, von 18.30 bis 21.00 Uhr statt.

Wenn Sie eine Einladung und genauere Infos erhalten wollen, senden Sie bitte eine E-Mail an katja.breitenmoser@aueb.ch mit dem Stichwort LebensWERT.

Die definierten Werte und Kriterien dienen als Grundlage, um Projekte und Initiativen des Gelingens zu finden, welche diesen Kriterien entsprechen. Diese sollen dann vermehrt ins Rampenlicht gerückt werden und fördern so die Identifikation mit der Region. Für ein lebendiges und lebenswertes Appenzellerland über dem Bodensee.

Das Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg und präsentiert an dieser Stelle regelmässig Wirtschaftsnachrichten aus der Region.

Kontakt:

Appenzellerland über dem Bodensee, Schwendistrasse 3, 9410 Heiden, www.AüB.ch
Geschäftsführerin Katja Breitenmoser, Tel. 079 413 58 24, Email: katja.breitenmoser@aueb.ch
Liken Sie uns auf Facebook: www.facebook.com/aueb.ch

Angebote der Pro Senectute Appenzell Innerrhoden in Oberegg

- Mittagstisch
Elsbeth Blatter 071 891 29 71
- Spielnachmittage
Vreni Ulmann 071 891 56 33
- Stricknachmittage
Vreni Ulmann 071 891 56 33
- Senioren-Singen
A. Greiner Wolten 071 891 11 08
Vreni Ulmann 071 891 56 33
- Gespräche über Kunst in Oberegg
Peter Wolten 071 891 11 08
- Turngruppe Frauen
Priska Kellenberger 071 891 40 82
Theres Ulmann 071 891 62 70
- Turngruppe Männer
Hans Hutter 071 891 14 66
Priska Kellenberger 071 891 40 82

**PRO
SENECTUTE**
GEMEINSAM STÄRKER

Wir suchen:

- Freiwillige für Herbstsammlung
- Mahlzeitendienst

Weitere Infos erteilt Ihnen gerne unsere Ortsvertreterin Vreni Ulmann 071 891 56 33.

Seniorenferien in Murten

Am Sonntag, 24. April, fuhren 35 Seniorinnen und Senioren mit der evangelischen Kirchgemeinde Reute-Oberegg in die Ferien nach Murten. Auf dem Hinweg fuhr Chauffeur Hansueli Mösli über Sargans, den Hirzel, Luzern, Brünig, nach Interlaken. Schon in Oberegg lag Schnee. Aber unterhalb des Brünigpasses fielen dicke Flocken und die Strasse war schneebedeckt. Das machte vielen Autos – wahrscheinlich schon sommerbereift – Probleme. Sie spulten, Fahrgäste mussten aussteigen und schieben. Im allgemeinen Stau kam auch der Car kaum mehr vorwärts. Zum Glück wurden die Strassenverhältnisse schnell besser und wir kamen heil in Interlaken an. Dort gabs Zmittag.

Von Interlaken fuhren wir direkt – zum Teil durch Scheegstöber – nach Murten und bezogen unsere Zimmer im Hotel „Murtenhof – Krone“.

Am Montag war das Wetter schlecht. Es war vor allem sehr kalt. Deshalb fuhren wir zum „Maison Cailler“ nach Broc. Im Untergeschoss wurde man durch verschiedene Räume geschickt. Mit Augen, Ohren, Nase und Mund konnte man viel Interessantes über die Geschichte der Schokolade erfahren. Danach konnte man die Produktionsstrasse der Cailler-Brügeli „Branche“ genauer anschauen und sich informieren, woher die Bestandteile der Schokolade kommen. Zum Schluss durfte man verschiedene „Cailler“-Produkte degustieren. Bei den meisten hatten die Augen mehr „Gluscht“ als der Magen essen konnte.

Am Dienstag fuhren wir nach Kerzers ins Papiliorama. In einer Halle können wunderschöne Schmetterlinge beobachtet werden. In einer zweiten ist eine Dschungellandschaft gepflanzt worden und es herrschen tropische Temperatu-

ren. Das war nicht schlecht an einem so kalten, regnerischen Tag. In der dritten Halle ist es ziemlich dunkel. Dort leben nachtaktive Tiere. Die Fledermäuse, die einem geschickt und flink über die Köpfe fliegen, haben nicht allen Seniorinnen und Senioren gefallen.

Am Nachmittag konnten jene, die wollten, in Môtier Wein degustieren. Der Wein überzeugte. Noch mehr begeisterten allerdings die Ausführungen des jungen Önologen Fabrice Simonet. Kein Wunder versteht Fabrice Simonet so viel von Wein. Schliesslich hat er bei Schmid-Wetli in Berneck gelernt.

Am Abend schauten wir den Film „Usfahrt Örluke“ von Matthias Gnädinger und Jörg Schneider.

Den Mittwoch verbrachten wir auf dem Schiff. Weil die Schiffe noch nicht nach Sommerfahrplan fahren, gibt es täglich nur einen einzigen Kurs von Biel nach Murten. Diesen wollten wir erwischen und mussten deshalb früher los als sonst. Bereits um 9.45 Uhr fuhr das Schiff in Biel. Wir durchquerten mit der „Berna“ zuerst den Bielersee in seiner ganzen Länge und fuhren dann durch den Zihlkanal in den Neuenburgersee. Die Stadt Neuenburg liessen wir im wahrsten Sinn des Worte rechts liegen und fuhren direkt durch den Broyekanal in den Murtensee. Unterwegs sahen wir die beschneiten Jura-höhen. Viele Schwäne lagerten entlang der Kanäle auf den Wiesen. Und hin und wieder sahen wir Bäume, die von Bibern gefällt worden waren.

Am Nachmittag erkundeten wir gemeinsam die Ringmauer um Murten,

die einst die Stadt vor dem Einmarsch Karl des Kühnen geschützt hat.

Am Donnerstag stand eine „Fahrt ins Blaue“ auf dem Programm. Wir fuhren mit dem Car von Murten über Biel, Neuenburg, den Col du Toune und La Chaux-de-Fonds nach Solothurn. Dort machten wir den Mittagshalt und flanierten durch die Stadt. Obwohl das Wetter gut war, war es doch ziemlich kalt. Aber die St. Urseren-Kathedrale ist auch bei schlechtem Wetter eindrucklich.

Der Heimweg führte über Büren an der Aare und Lyss zurück nach Murten. Den letzten Abend verbrachten wir mit Lotto spielen.

Am Freitag gings nach dem Zmorge nach Hause. Via Bern, Emmental, Entlebuch und Zürich führte der Weg nach Oberegg und Reute. Zufrieden und müde kamen alle gesund zurück. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei allen, die in die Ferien mitgekommen sind. Es war eine tolle Woche. Herzlichen Dank an Alice Bruni, die ganz viele Aufgaben im Hintergrund übernommen hat. Danke an Hansueli Mösli, den Carchauffeur, der uns sicher herumgefahren hat.

Martina Tapernoux-Tanner
evang. Pfarrerin Reute-Oberegg

Täglich offen

Unsere Tür ist offen. Alle dürfen kommen und sich hier wohlfühlen. Hier haben unterschiedliche Meinungen Platz.

Wir sind bereit zum Dialog. Falls Sie aus der Kirche ausgetreten sind: Gilt das, was Sie damals bewogen hat, heute noch? Haben Sie nicht schon mal überlegt, wieder einzutreten?

www.kircheneintritt.ch

Willkommen im Velomuseum Rehetobel – Technik und Erleben pur.

Es ist eine Sammlung historischer Fahrräder mit Objekten aus zwei Jahrhunderten. Vom Beginn des Zeitalters des Fahrrades bis in die Gegenwart.

Geschichte

Den Keim für die Gründung der Ausstellung bildete, wie so oft, die Initiative von zwei Sammlern, die vor bald 20 Jahren ihre beiden Fundus zusammen führten, um die Stücke für sich und interessierte Kreise zugänglich zu machen und zu zeigen. Die Angelegenheit entwickelte sich kontinuierlich und Interessierte aus nah und fern besuchten die Sammlung. Das Wachsen und die Weiterentwicklung der Sammlung sowie das gute Echo der Besucher führten zu einer Öffnung. Dies betraf sowohl das Angebot für die Besucher wie auch für Sammler, die dazu etwas beisteuern konnten.

Strukturen

Der Old Bicycle Fan Club Rehetobel stellt die Infrastruktur zur Präsentation der Objekte zur Verfügung. Er ist als Gönnerverein organisiert und zählt zirka 60 Mitglieder. Sie unterstützen den Betrieb der Ausstellung und machen bei Anlässen wie Umzügen, Ausfahrten und nationalen oder internationalen Treffen Historischer Fahrräder mit. Die private Sammlergemeinschaft

mit einer handvoll Mitglieder steuert die Objekte bei, gestaltet die Ausstellung, unterhält die Maschinen und betreut die Besucher. Es werden auch Ausstellungen ausserhalb des Standortes gestaltet und organisiert.

Die Sammlung

Sie zeigt Dinge, die mit der Geschichte des Fahrrades in Verbindung ste-

hen, von der Kleidung über Accessoires bis zu Vereinsinsignien. Bei der Entwicklung der Sammlung sind die Akzente so gesetzt, dass Wert auf den Lokalbezug der Herkunft und die Originalität des Zustandes gelegt wird. Zudem wird das Fahren mit den noch tauglichen Fahrzeugen gepflegt, nach dem

Motto „Die Geschichte des Fahrrades erfahren“.

Das Fahrrad – eine Selbstverständlichkeit unseres Lebens – ist eine Erfindung der Moderne, die vor 200 Jahren ihren Anfang nahm.

Eine Führung durch die Ausstellung dokumentiert detailliert den Werdegang des Velos und bietet einen umfassenden Einblick in seine technische Entwicklung, vom eisenbereiften Velozipid über das Dreirad, das Hochrad bis zum Velo der Neuzeit.

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.velomuseum-rehetobel.ch

10 Jahre Appenzeller Singwochenende: Miteinander singen in Walzenhausen

„Geistliches und Weltliches“: Unter diesem Motto findet am 29. und 30. Oktober 2016 das 10. Appenzeller Singwochenende statt. Tagungsort sind die „Sonneblick“-Gästehäuser in Walzenhausen (AR). Erwachsene jeden Alters, die Freude an mehrstimmiger Chormusik haben, sind herzlich eingeladen, an diesem Anlass in den Gästehäusern des „Sonneblick“ teilzunehmen. Gemeinsam werden mehrstimmige Lieder aus Renaissance, Barock, Klassik und Romantik geprobt und gesungen. Das mehrstimmige Liedgut ist für jedermann leicht zu singen. Die Anmeldefrist läuft ab sofort bis Ende September 2016.

Die „Sonneblick“-Gästehäuser mit herrlichem Blick über Rheintal und Bodensee bieten das ideale Ambiente für ein gelungenes Chorwochenende.

Ausserdem verfügt der „Sonneblick“ über heimelige Übernachtungsmöglichkeiten (1er- und 2er-Zimmer) und bietet alle Annehmlichkeiten für ein musikalisches Wochenende.

Weitere Informationen sind erhältlich bei: Michael Weber
Walzenhausen, Tel. 071 880 05 94
E-Mail: singwochenende@bluewin.ch
www.singwochenende.ch

Ein Fokus auf Lebensmittel und Ernährung

Folgende Fragestellungen zeigen, worum sich die Themen in der Projektwoche der integrierten Sekundarschule drehen:

Was sind Eierkutteln oder Senneschote? – Was verbirgt sich hinter der Joghurtlüge? – Wo steckt überall Wasser drin? – Wie verändern sich unsere Essgewohnheiten im Laufe der Zeit? – Wie entwickeln sich Produktion und Handel mit Nahrungsmitteln? – Wie entwirft man ein neues Kultgetränk?

Um dies alles zu beantworten, hätte man selbst an den Workshops teilnehmen müssen. Allerdings präsentierten die Schülerinnen und Schüler während den Besuchstagen am Ende der Woche eine breite Palette von ihren Ergebnissen der Öffentlichkeit.

In gemischten Arbeitsgruppen, die den Schülern thematisch zur Auswahl standen, führten die Fachlehrkräfte die Jugendlichen durch diese Tage. Ziel war ein hohes Mass an selbständiger Erarbeitung einzelner Fragestellungen. Dabei wurden Recherchen gemacht, Versuche erarbeitet, geforscht, Exkursionen durchgeführt, gekocht, ausprobiert und schliesslich die Informationen in unterschiedlichen Präsentationsformen zusammengetragen.

Das geplante Konzept mit den vielfältigen Schwerpunkten im Zusammenhang mit Lebensmitteln und Ernährung zeigte grossen Anklang. Eigens für diese Woche wurde das MobiLLab der Pädagogischen Hochschule St.Gallen an zwei Tagen ausgemietet. Das fahrbare Labor stellt präzise Hightech-Messgeräte zur Verfügung, die an einer Volksschule sonst nicht vorhanden sind. Teils sind es Analysen von Substanzen, Messungen von Materialeigenschaften, ergonomischen Messungen am Menschen oder Versuche z.B. mit der Mikrowelle. Geschulte Personen standen den Schü-

lern beiseite, leiteten sie an oder animierten sie zu eigenen Versuchen und neugierigen Fragestellungen.

Genau dieser Wunsch nach einer intensiveren Auseinandersetzung mit naturwissenschaftlichen Themen war der Auslöser zu dieser Projektwoche. Bei den Planungsgesprächen zeigte sich bald, dass alle Fachgruppen dazu ihren Beitrag leisten können und so entstand das bunte Themengemisch rund um Lebensmittel und Ernährung.

Zum Abschluss der Woche glänzten dann die Gruppen mit ihren vielfältigen Präsentationen, wo sie ihre Arbeiten den Eltern, Verwandten oder Bekannten vorstellten. Erst jetzt ergab sich für die Schülerschaft ein spannendes Gesamtbild all ihrer Untersuchungen. Auch den Eltern gefiel es. Übrigens – Eierkutteln sind ganz einfach nur Rührei.

Und was nehmen einzelne Schülerinnen und Schüler von dieser Woche mit? – Hier einige Zitate:

„Ich hätte nie gedacht, dass Wasserkraft so viel Energie bringt.“

„Mich hat es erstaunt, dass es für die Herstellung von Produkten (z.B. Jeans oder Fleisch) so viel Wasser braucht.“

„Für mich war neu, dass Früchte und Gemüse viel Wasser enthalten.“

„Ich habe erfahren, woher das Wasser bei uns zu Hause stammt.“

„Bei Kultgetränken kommt es mehr auf die Vermarktung an, als auf den Inhalt.“

„Energy-Getränke enthalten viel Zucker oder künstliche Süsstoffe“

„Ich fand es toll, die Börse besser kennen zu lernen.“

„Mir gefiel die Woche sehr und auch der Besuch beim claro Weltladen“

„Mit dem Handy-App über Lebensmittel weiss man schnell, was wo drin ist.“

„Ich habe gelernt, was der Unterschied zwischen vegan und vegetarisch ist und wie man früher gelebt und gekocht hat. Ich fand es sehr lehrreich und spannend.“

„Ich fand die Woche toll, denn wir durften wirklich frei arbeiten.“

„Ich fand interessant, das Essen der Zukunft zu erforschen.“

„Hat mir sehr gut gefallen. Degustationen waren top. Die ganze Leistung durch diese Woche war sehr gut. Man hat viel Neues gelernt.“

„Diese Woche fand ich richtig cool. Manche Sachen konnte ich nicht essen.“

„Ich fand die Woche sehr gut, da wir viele spannende Experimente gemacht haben und auch viel in Gruppen gearbeitet haben.“

Mario Bernasconi

3. Sek im Wildpark Peter und Paul

„Warum in die Ferne schweifen? Sieh, das Gute liegt so nah“ – Unter dieses Motto stellten wir den Abschluss unserer Lernreihe „Unser Ort als Lebensraum“ im Fachbereich Naturwissenschaften. Genauer gesagt bekamen die Schülerinnen und Schüler einhei-

mische Wildtiere zugestellt, über welche sie einen fundierten Vortrag zu halten hatten. Ob Biber, Wildschwein, Steinbock, Luchs, Gämse oder Feldhase, die Jugendlichen führten kompetent durch die professionell erarbeiteten Referate. Natürlich ist es mit der Theorie so

eine Sache, es ist und bleibt nun einmal Theorie. Damit sie ihr Erlerntes auch in Natura zu sehen bekommen würden, organisierten wir einen Ausflug in den Wildpark Peter und Paul in St.Gallen, wo Michael Haas als Jäger fachkundig und abwechslungsreich die Informationen der Schülerinnen und Schüler ergänzte. Zwei Highlights möchten

wir Ihnen, werte Leserschaft, an dieser Stelle nicht vorenthalten. Zum einen beehrte uns gnädigerweise der Luchs mit seiner Anwesenheit, obschon ihn die Zuschauer sichtlich wenig interessierten, und zum anderen machte es doch einen gehörigen Eindruck, als uns der zentnerschwere Keiler (männliches

Wildschwein) gerade einmal einen halben Meter entfernt seine Aufwartung machte. Führte dies doch bei der einen oder dem anderen unmittelbar zu Gänsehaut-Feeling.

Im Anschluss an unseren Rundgang durch die heimische Fauna und die

tiefverschneiten Hügelläufe von St. Gallen, freuten wir uns auf eine wohlthuende Znünpause. Das Altersheim Rotmonten bewirtete uns mit heisser Schokolade und sensationellen Sandwiches. Die Teenies zeigten sich wie immer von ihrer besten Seite, verzehrten die Brote wie Weltmeister (Die Küche musste sogar noch nachproduzieren!), diskutierten angeregt mit den Tischnachbarn und genossen einfach die stressfreie Atmosphäre. Wir sind der Ansicht, eine solche „Schulstunde“ muss zwischendurch auch einmal ihren Platz haben.

Zum Schluss sei es uns noch gestattet, der Küchenchefin Doris Eugster und ihrem Team vom Altersheim Rotmonten auf das Herzlichste für ihr Engagement zu danken.

Stephanie Bruderer, Michael Haas

„Schau mir in die Augen, Kleines!“

Können Sie von sich behaupten, bereits einmal ein richtiges Auge in den eigenen Händen gehalten, ja gar aufgeschnitten und in seine Einzelteile zerlegt zu haben? Unsere 3. Sek-Schülerinnen und -schüler schon, und zwar mit vollem Körpereinsatz. Entweder sind Sie nun etwas neidisch oder Ihnen ist schon beim Gedanken daran einfach nur schlecht. Nichts desto trotz haben Sie etwas verpasst.

Nach längerer Theorieeinheit und selbständigem Erarbeiten rund ums Thema Auge, sowohl aus biologischer Sicht als auch unter dem physikalischen Aspekt der Optik, durften die Kalbsaugen endlich seziiert werden.

Nachdem allen Teilnehmenden die Sezierregeln noch einmal genauestens erläutert worden waren, wurde das Material verteilt: Sezierbesteck, Latexhandschuhe, Pappstellerchen für die Abfälle und natürlich Kunststoffbrettchen um darauf zu schnipseln. Aber seien Sie beruhigt, diese stammen nicht etwa aus der Schulküche, sondern wurden extra hierfür angeschafft.

Erst hiess es das überschüssige Material (Fett und Muskelgewebe) vom Augapfel entfernen, so dass man die äussere Form mit den sichtbaren Elementen betrachten konnte. Die Schüler bevorzugten zu Beginn noch die Pinzetten

zum Fixieren des tischtennisballgrossen Augapfels, da doch noch Hemmungen vorhanden waren, das Auge anzufassen. Im Verlauf des Sezierens kamen dann jedoch immer mehr und mehr Hände ins Spiel, da man die Sache halt sprichwörtlich besser im „Griff“ hatte. Danach wurde die vordere Augenkammer vorsichtig eingeschnitten, was sich als alles andere als einfach herausstellte, da es doch ab und zu weg flutschte. Die Lederhaut ist tatsächlich zäh wie Leder und musste noch ziemlich mit dem Skalpell und den Spezialscheren bearbeitet werden, bis letztendlich das Auge in zwei Hälften vor den Schülern lag. Den entnommenen Glaskörper (Inhalt des Auges) müssen Sie sich so schwabbelig wie Wackelpudding vorstellen. Im Weiteren sehr eindrücklich zu sehen war das „Loch der Pupille“ sowie die schwarze Pigmentschicht, welche man entfernen konnte um zur Netzhaut vorzustossen, die dann schlussendlich weiss-bläulich schillernd zum Vorschein kam.

Das Abschlusshighlight waren dann noch die Linsen, welche bei zwei der sensationell arbeitenden Schülergruppen zum Vorschein kamen. Es gelang ihnen, sie vollkommen intakt freizulegen, so dass man mit ihnen tatsächlich einen Text vergrössert lesen konnte!

Nach Abschluss des angeleiteten Sezierens, durften die Schülerinnen und Schüler noch frei schnipseln und erforschen, bis es wieder zusammenpacken und aufräumen hiess.

Es sei an dieser Stelle erwähnt, dass dieser Anlass freiwillig war und nur gerade eine Person bereits im Vorfeld nicht dabei sein wollte. Während des Sezierens mussten wir dann noch einen Schülerverlust verzeichnen, da dessen Magen der Sache aus unerklärlichen Gründen einfach nicht ganz gewachsen war. Die restlichen 21 Schülerinnen und Schüler hielten bis zum bitteren Ende durch, tapfer tapfer!

Da diese Schulstunde den Schülerinnen und Schülern mit Sicherheit noch lange in Erinnerung bleiben wird, darf zum Schluss festgehalten werden, dass der naturwissenschaftliche Unterricht in Obereg mit Kopf, Herz und Hand ... ähhh Auge durchgeführt wird.

Johann Ulrich Lopacher – Söldnerleben – Abenteuer eines Reisläufers

So unterschiedlich die Lebensgeschichten von unseren Schweizer Auswandern auch gewesen sein mögen, alle hegten den Wunsch nach einem glücklichen, erfolgreichen oder erfüllten Leben. Einer davon, Ulrich Lopacher, erzählt von seinem Söldnerleben.

Johann Ulrich Lopacher, Bürger von Trogen, geboren am 15. September 1841 – Sohn des „starken“ Lopacher, von dem sich das Volk Wunder erzählte – verstarb hochbetagt 1930 im Bürgerheim Trogen. Sein Leben bestand aus Mühsal, Arbeit und Gefahren. Bekannt ist er als einer der letzten Reisläufer der Schweiz. Aus leidigen Familienverhältnissen stammend, war sein Wunsch gross, es dem Urgrossvater und Grossvater gleichzutun, die in fremden Kriegsdiensten gekämpft hatten. Seine Erzählungen über die Erlebnisse in neapolitanischen, päpstlichen und argentinischen Diensten sind ein Stück Kulturgeschichte. Sein ausserordentliches Gedächtnis liess ihn keine Einzelheit vergessen. Noch im Alter blitzte es in seinen klaren Augen, wenn er von vergangener Not und Gefahr erzählte. Selbst in seinen letzten Lebensjahren hätte er Kampf und Arbeit der Ruhe des Alters vorgezogen.

Lassen wir ihn schildern: „Ich war an manchen Orten der Schweiz und des Schwabenlandes als Müllerknecht, Maurer und Bauarbeiter tätig. Zwei Jahre arbeitete ich bei den Wasserwerken von Moser-Ott in Schaffhausen. Da hätte ich Aussicht auf eine schöne Zukunft gehabt und eine wohlhabende Schaffhauserin heiraten können. Aber mein Weg war ein anderer.“ Bei einer Rauferei im Wirtshaus schlägt er einen Polizisten nieder und muss fliehen.

In päpstlichen Diensten (1866–1868)

Drei Tage später wird er in Basel als Protestant für päpstliche Dienste angeworben. Über Lyon und Marseille führte die Reise nach Rom. In der 8. Kompanie leistete er Wachdienst, patrouillierte oder verfolgte Briganten („Banditen“). Besonders düster war die Zuchthausbewachung. Im berühmtesten Zuchthaus, der „Gaatschele nowa“ (carcere nuovo), dem unheimlich düsteren Folterhaus fand das heimliche Gericht statt. Die Inquisition für jene, die Verdacht standen, religiös oder po-

litisch liberale Ansichten zu vertreten. Mit diesen Denunzianten wurde kurzer Prozess gemacht: Kopf ab! Schöner war der Dienst während des römischen Karnevals. So Lopacher: „Das war ein Leben und Treiben, ein Trubel und Jubel, ein Grüssen und Rufen. Wir standen 5000 Mann kerzengerade in Grandtenü dem Corso der Kutschen entlang, um die Ordnung zu sichern. Da kam ich mit mancher schönen Römerin in scheinbarem Konflikt!“ Eine schien besonderes Gefallen an dem grossen, schlanken, breitschultrigen und blondlockigen Svizzero zu haben. Im Banditenbergnest Bove, an der neapolitanischen Grenze, ging der Schweizerbrigade der Ruf voraus, dass sie Menschenfresser, besonders Kinderfresser seien. Hier sollten sie die einheimische Bevölkerung vor Überfällen, Raub und Mord schützen. Nur blieb den Besitzlosen keine andere Wahl als es mit diesen „Schurken“ zu halten. Mit dem Abmarsch der Gardisten waren die Brigantozzi wieder Trumpf und Herrscher. Deshalb war der tiefere Sinn der Banditenverfolgung nicht einzusehen.

Kampf gegen Garibaldi

Garibaldi und seine Anhänger strebten ein einheitliches Italien mit der Hauptstadt Rom an. Der Kirchenstaat und Rom standen für den Papst auf dem Spiel. Die Gardisten fochten etliche Scharmützel gegen die Garibaldianer. Am Vorabend des grossen Kampfes bei Mentana hatte Lopacher Wachdienst an einer gefährlichen Stelle, die nur „der verlorene Posten“ (sentinelle perdue) genannt wurde. Er schilderte,

wie er einen verletzten Gefährten vor der Verschleppung der Gegner rettete und deshalb seinen Wachposten verliess. Jedoch wurde das Verlassen des Postens während Kriegzeiten mit dem Tod bestraft. Das Kriegsgericht kam jedoch zum Schluss, dass seine Handlungsweise kein Verbrechen gewesen, sondern aus Notwehr geschehen sei. Es sei Soldatenehre, sein Leben für seine Kameraden einzusetzen und in jeder Zeit Mut und Tapferkeit hochzuhalten. Ulrich Lopacher erhielt die Verdienstmedaille und wurde zur Ordonnanz von General Zapi befördert. Alsdann neigte sich der päpstliche Dienst dem Ende zu. Dazu Lopacher: „Ich schämte mich als päpstlicher Soldat in meine protestantische Heimat zurückzukehren und unterschrieb deshalb den Kolonistenvertrag, um in argentinische Dienste einzutreten.“

In argentinischen Diensten (1868–1870)

„In unseren Feldzügen in Italien wurden wir als Menschen angesehen und behandelt. Was ich aber dort erlebte ist ein Kinderspiel gegen die Erlebnisse in argentinischen Kriegsdiensten: das war ein Hunger- und Hundeleben, ein Raubleben, ein Mordleben. Dutzende und Dutzende erlagen deshalb dem Heimweh, gleichviel, welcher Nation sie sein mochten. In Neapel schon lernte ich im Heimweh eine ungemein gefährliche, heimtückische Krankheit kennen, welcher gleich anfangs schon zwei bäumige Bernerkameraden, die Brüder Brigg, zum Opfer fielen. In dem argentinischen Kriegselend aber konnte man füglich von Heimwehseuche reden, an welcher die Soldaten massenhaft starben. Sie verloren Lebenslust und Lebensmut, schwachten ab und waren verloren. Ich empfand das Heimweh keinen Augenblick, weil mich unerträgliche Familienverhältnisse aus der Heimat fort in die Fremde getrieben hatten: ich war froh, wenn ich nie an sie zurückdenken musste. Ich sagte mir eben in den misslichen Lebenslagen: „s ischt jetz halt emol eso, s weerd wohl näbe wider anderscht choo!“

„Nun aber hatte ich den argentinischen Dienst satt bis obenhinaus. Wir 85 Santa-Fé-Kolonisten wurden vor zwei Jahren wie abgefangene Sklaven in Buenos Aires ins argentinische Militär gesteckt.

Von diesen 85 waren nur noch unser 5 am Leben. Der Krieg war zu Ende, jedoch unser Militärdienst nicht.“ Lopacher hatte genug von dem Blutbad – besonders auch durch den Paraguay Lopez an der Zivilbevölkerung. Hatte Paraguay vor dem Krieg 1.75 Mio. Einwohner gezählt, waren es nachher noch acht Prozent davon! Sein Plan war gemacht: „Auf Tod und Leben in die Freiheit!“

Desertation – 22 Tage in der Wildnis des Gran Schaggo – Flucht nach Brasilien

Mitten im undurchdringlichen Urwald, in der Niederlassung Villa Occidentale am Rio, floh Ulrich Lopacher mit zwei seiner Kameraden, Wenz und Wilhelm. Ulrich Lopacher's Motto: „I bi all wieder devocho. Ond denn ischt m'r äämoöl ober' ander mini Altstätter Chilbi-Wohrsägeri dör de Chopfgeschosse: ‚s ischt halt am-e Jettwedere usethue!“. Mit einem Segelschiffchen ging es den Rio hinunter. Die Abwesenheit der drei Freunde wurde bald entdeckt und eine mörderische Jagd begann. Jedoch waren die drei geübt in Sumpfmärschen und konnten entkommen. Allerdings war es gar nicht sicher, dass sie die Sümpfe des Gran Schaggo unversehrt überstehen würden. Der mitgenommene Proviant war bald zu Ende. So mussten sie sich von Krokodilfleisch ernähren. Nur zu dumm: die zweite Art der Krokodile, die Pappamarella, sind nicht essbar. Aber diese

fanden, dass Menschen fressbar seien. Weitere Mutproben sind Begegnungen mit Indianern und einem Panther. Endlich am 22. Tag erreichten sie die Baracken von Rosario. Zwei italienische Holzarbeiter erzählten ihnen, dass auf drei Deserteure eine hohe Prämie ausgesetzt sei. Weiter oben am Fluss – Richtung Bolivien – liege ein Kriegsschiff, das nach desertierten Matrosen und Soldaten fahnde. Die einzige Rettungsmöglichkeit war, nun in südöstlicher Richtung durch Paraguay und über den Parana und den Uruguay nach Brasilien zu entkommen. In den weg- und steglosen Einöden begegneten sie armen, hungernden Leuten, die nach dem Krieg wieder Mais und Reis anpflanzten. Die Frauen erzählten ihnen in der Guaranisprache vom Marschall-Präsidenten Francisco Solano Lopez und seinen Gesellen, die ihre Männer und Söhne wegschleppten sowie alles Metallene, Geschirr, Werkzeuge und Schmuck. Die leiseste Missbilligungs-äusserung sei mit dem entsetzlichen „Corta la Bescossa“ (Kopf ab) bestraft worden. Am 31. Oktober 1871 betrat Ulrich Lopacher brasilianischen Boden – und war gerettet!

36 Jahre in Südamerika

Mit verschiedenen Tätigkeiten hat sich Ulrich Lopacher seinen Lebensunterhalt verdient. Während 16 Jahren war Petrona Ariqui seine gute, liebe, haus- hälterische Lebensgefährtin. Eine Cuja,

ein Poncho, eine alte Weste, ein paar Sabatten und Botte Grande sind alle seine Reichtümer, die er nach Hause gebracht hat. Lopacher dazu: „Ein altes portugiesisches Sprichwort besagt: Ein Stein, der viel ins Rollen kommt, kriegt kein Moos.“

Die ungeheuren Gräueltaten besonders an der Zivilbevölkerung, wie damals in Europa und in Südamerika, passieren auch heute. Ein kleiner Trost: heute empfinden wir diese als menschenverachtend.

Esther Rechsteiner

Literatur:

Aus „Abenteuer eines Reisläufers – Ulrich Lopachers Söldnerleben, Tobler/Lopacher, 1967.

Das Büchlein hat mir Peter Eggenberger freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Falls Sie Interesse haben, könnte ich ihnen die Abenteuergeschichte zum Lesen ausborgen.

Appenzeller Auswanderung – von Not und Freiheit, Ausstellung im Appenzeller Volkskunde-Museum Stein und Appenzeller Brauchtummuseum Urnäsch, 6. April bis 27. Oktober 2013

Nebenbei: Ulrich Lopacher ist ein Vorfahre unserer Rütiger Familien Lopacher im Hirschberg.

Unser Pöschelibender ist auf einer Reise, finden Sie heraus, wo er sich gerade befindet!

Unter allen Einsendungen wird ein Denner-Gutschein im Wert von Fr. 20.– verlost! Senden Sie das Lösungswort mit einer Postkarte an: Esther Rechsteiner, Hirschberg 7, 9411 Schachen b. Reute. Oder E-Mail an: esther.rechsteiner@bluewin.ch.

Mit dem richtigen Lösungswort „Gornergrat“ wurden Heidi und Jakob Eisenhut, Reute aus allen Einsendungen ausgelost.

Also, mitmachen lohnt sich!

Das Redaktionsteam wünscht viel Glück!

**Erfahren Sie mehr über das Rütiger Feeschter auf unserer Homepage!
Besuchen Sie uns unter www.feeschter.ch**

Von Toblerone, Tobleronen und anderen militärischen Anlagen in Reute und Oberegg

Militärische Anlagen standen einst auf Knollhausen, in der Sonderegg und in der Schwendi bei Schachen. Viele Relikte aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges sind unterdessen abgebaut oder anderen Nutzungen zugeführt worden. Gänzlich verschwunden sind alle Panzersperren, im Volksmund oft auch Tobleronen genannt. Kein Wunder, die Panzersperren erinnern mit ihrer Form tatsächlich an riesige Stücke Toblerone-Schokolade!

TOBLERONE – Wie alles begann

1868 eröffnete der 1830 als Johann Jakob Tobler in Lutzenberg geborene Jean Tobler in Bern sein erstes Süsswarengeschäft. 1899 gründete er zusammen mit seinen Söhnen die Fabrique de Chocolat Berne, Tobler & Cie., 1912 wurde sie zur Aktiengesellschaft Chocolat Tobler AG.

1908 entwickelten Theodor Tobler und sein Cousin Emil Baumann die Toblerone, das erfolgreichste und bekannteste Produkt der Firma und das einzige, das heute noch hergestellt wird. In der Zwischenzeit wurde die Firma in verschiedene andere Firmen integriert, so in die Jacobs Suchard SA, in den Tabakkonzern Philipp Morris, der kurz zuvor bereits Kraft Foods übernommen hatte, usw.

Talsperren – von Letzinen bis Panzersperren

Als **Talsperren** – bei uns auch: Letzi; Mehrzahl: **Letzinen** genannt – bezeichnet man Anlagen, deren Zweck es ist, den Durchgang durch ein Tal zu bewahren. Letzinen sind lineare Grenzzeichen oder Grenzbefestigungen in Form von Hecken, Holzzäunen, Palisaden oder Steinmauern mit Gräben. Aus dem 14. und 15. Jahrhundert sind in der Schweiz über 60 solche Bauwerke bekannt. Letzinen konnten den Feind hemmen, verzögern, kanalisieren, aber nicht aufhalten. Schutz gewährten sie jedoch in Kleinkriegen, indem sie das Wegtreiben von geraubtem Vieh erschwerten. Die entscheidenden Kämpfe wurden nicht an der Letzi, sondern davor oder dahinter geführt. So drangen beispielsweise bei der Schlacht von Näfels die Österreicher zunächst durch die Letzi ins Glarnerland ein (Aussage von Prof. Dr. Hans Jakob Streiff). Erst als sie mit ihrer Beute das Tal verlas-

Gut zu erkennen ist ein Teil einer Panzersperre zwischen den Häusern in der Steingocht/Reute

sen wollten, stiessen die Glarner vor, verursachten ein Chaos und schlugen den Feind in die Flucht. Auf ähnliche Art errangen die Appenzeller bei der Schlacht gegen die Österreicher im Jahre 1405 auf dem Stoss den Sieg. Letzinen hatten aber noch weitere Funktionen. Sie dienten als Zäune zwischen Nutzungsflächen, als Grenzmarkierungen oder konnten bei den Toren auch als Zollstationen benutzt werden.

Mit dem Einsatz von Panzern und anderen motorisierten Maschinen mussten die Sicherheits- und Verteidigungseinrichtungen neu überdacht werden. Als sich der Zweite Weltkrieg „ankündete“ entstand auf Initiative des damaligen Bündner (Puschlaver) Divisionärs und späteren Oberkorpskommandanten Renzo Lardelli (1876–1950) an den Hängen des Appenzellerlandes ein neues Rückhaltedispositiv mit Bunkern und etlichen aus Beton gebauten Sperren. Die meisten Relikte aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges (1939–1945) wurden nach Beendigung des „Kalten Krieges“ entfernt.

Einem Bericht von Paul Studach sen. Jahrgang 1917 (Dragoner Schwadron 21) kann über den Bau der Panzersperre auf Knollhausen entnommen werden; „Ab 21. November bis 11. Dezember 1942 wurde ich mit einigen andern unberittenen Dragonern unter dem Kommando des Gefreiten Othmar Ledergerber (Arnegg) zur Arbeitskompanie 402 in Altstätten (SG) detachiert. Unsere Aufgabe war, mit Zweispänner-Fuhrwerken den täglich mit der Bahn ankommenden Sack-Ze-

ment zu militärischen Baustellen nach Reute-Knollhausen zu befördern, wo eine Panzersperre aus Bunkern und Betonhöckern erstellt wurde. Die Papier-Zementsäcke wurden morgens auf die teils reifbedeckten Brückenwagen verladen. Da keine Abdecktücher zur Verfügung standen, waren in Knollhausen viele Säcke aufgeweicht und geborsten, so dass der Zement teils mit Schaufeln entladen werden musste.“

Über die Sperre Sonderegg, unterhalb des Dorfes Reute auf Oberegger Boden gelegen, ist von der Grenzbrigade (Gz Br 8) festgehalten worden: „Die Sperre besteht aus einem Bunker A5865 und einer Strassensperre, nachträgliche Verstärkung erfolgte durch einen Unterstand (ASU). Der Bunker war mit 2 x Ik und 3 x Mg bestückt und er verfügte über zwei Eingänge, einer im Erdgeschoss zum Kampfraum und einer durch ein Zugangstunnel ins Untergeschoss vom Tobel her.“

In der am 14. November 2015 erschienenen Zeitschrift „Innerrhoder Geschichtsfreund“ kann nachgelesen werden, „dass seit einiger Zeit die Sperren am Stoss, auf Knollhausen, aber auch am Ruppen und in der Sonderegg gänzlich ausgedient haben.“ (Quelle: Dienst der ETH-Bibliothek/Autoren: Boari und Benito). Auch alle Tobleronen auf Gemeindegebiet von Reute und Oberegg wurden entfernt. Mit der Stilllegung der militärischen Anlagen wurde auch die Funktion des Festungswartes aufgehoben, die einst von Hans Sturzenegger sel, Steingocht ausgeübt wurde.

Bunkeranlage für 4200 Franken gekauft

Die armasuisse hat der Gemeinde Reute die Bunkeranlage Knollhausen zum Kauf angeboten. Sie gilt als Bunkeranlage mit regionaler Bedeutung und konnte demnach nur an die öffentliche Hand verkauft werden.

Die Bunkeranlage besteht aus drei Parzellen, wobei zwei davon bewaldet sind und eine Parzelle ein öffentlicher Parkplatz ist. Eine Parzelle liegt auch in der Grundwasserschutzzone S2 der gemeindeeigenen Quellen in Knollhausen.

In einem Bericht aus www.festungschweiz.ch/GzBr8/10_Reute (2010) steht: „Nordöstlich von Sonderegge liegen gut versteckt in den Wäldern rund um den Pass die drei Infanteriewerke „Föhre“, „Fels“ und „Tobel“. Aufgabe der Sperrstellen bei Knollhausen war es, eine südliche Umgehung der

Sperrungen am Bruggerhorn via Berneck – Reute zu verhindern. Ebenso schützten diese Werke die Zufahrtsstrasse aus dem Rheintal – von Rebstein und Altstätten-Mohren – ins Appenzellerland.

Das Werk „Fels“ mit der Nummer A5868 war das Hauptwerk der Sperre. Das Werk besass zwei Kampfstände in Felskavernen, welche mit zwei Panzerabwehrkanonen als Hauptbewaffnung und 3 MG ausgerüstet waren. Dazu besass das Werk noch einen als Scheune getarnten MG-Bunker, welcher auch den Notausgang beinhaltete. Als Hauptwerk besass es die grösste Infrastruktur in Form von zwei grösseren Kavernen für Unterkunft und Infrastruktur. Trotzdem dürften diese sehr spartanisch eingerichtet gewesen sein.“

Knollhausen heute

„Alle drei Werke sind in den frühen 90er Jahren entklassifiziert worden.

Das der Sperrstelle vorgelagerte Geländeplanzerhindernis (GPH) in Form von BBB-Höckern ist 1993 durch die Truppe abgebaut worden. Das Werk „Föhre“ ist als einziges 1997 nicht zugemauert worden und die Scharten sind noch sichtbar. Bei unserer Erkundung im Januar 2008 haben wir festgestellt, dass das Werk „Fels“ am Hintereingang aufgebrochen wurde. Die Backsteinmauern der Zugänge – mit welchen die Zugänge zugemauert waren – sind aufgebrochen worden und die ganze Anlage wurde offenbar als „Partybunker“ benutzt. Nur diesem Umstand ist es zu verdanken, dass wir die Anlage „Fels“ auch noch von innen fotografieren konnten, obwohl sie offiziell gar nicht mehr zugänglich ist. Ein seltenes Glück.

Eine weitere Besonderheit an allen drei Werken ist ihre ausgezeichnete Tarnung. Selbst wenn man wenige Meter davor steht, ist es schwer die Bunker zu finden. Überzeugt euch selbst davon, mit welchen Massnahmen die Bunker vor allzu Neugierigen geschützt wurden.

Die Werke bei Knollhausen wurden im Jahr 2009 von der Gemeinde Reute übernommen.

Schlussbemerkungen

Leider fand ich keine Fotos über die Panzersperren in unserem Gebiet. Allfälliges Bildmaterial wird gesucht und zu gegebener Zeit im Rütiger Feeschter publiziert. Danke für Ihre Mitarbeit.

Besichtigungen und Rundgänge im Festungsmuseum Heldsberg, St. Margrethen können unter der Telefonnummer 071 744 82 08 angemeldet werden.

Paul Furrer-Bischofberger, Chur

Reute mitenand

Veranstaltungen von September bis Oktober

Alle Veranstaltungen für das laufende Jahr finden Sie im anfangs Jahr im Rütiger Feeschter zugestellten Kalender

Datum	Zeit	Anlass	Ort	Org.
Jeden Do	14.00–15.00 Uhr	Sprechstunde Spitex Vorderland	Rosentalstr. 8 Heiden	SPV
SEPTEMBER				
Sa 03.09.		Nationaler Spitex-Tag Motto und Ort siehe Tagespresse		SPV
Mo 12.09.	ab 07.00	Grünabfuhr		WUK
Mo 12.09.	16.30 Uhr	Krabbeltreff / Fiire mit de Chliine	Kirche Reute	ev.KG
Mo 12.09.	20.00 Uhr	Höck der Lesegesellschaft Schachen		LGS
Fr. 16.09.		Hauptversammlung		LFR
Mo 19.09.	ab 07.00	Altmetailsammlung		WUK
Mi 21.09.		Vihschau Oberegg, Mithilfe Kranzen		LFR
Fr 23.09.	20.00 Uhr	Höck der Lesegesellschaft Reute		LGR
OKTOBER				
Mo 03.10.	ab 07.00	Grünabfuhr		WUK
Mo 03.10.	20.00 Uhr	Höck der Lesegesellschaft Schachen		LGS
Sa 22.10.	09.30-11.30 13.00-17.00	Endschiessen	Schützenhaus	FSG
Mo 24.10.	13.30 Uhr	Saisonstart für Nachmittagshöck		LFR
Mo 24.10.	16.30 Uhr	Krabbeltreff / Fiire mit de Chliine	Kirche Reute	ev.KG
Sa 29.10.	13.00 Uhr	Papier- und Kartonsammlung	Reute	TV
So 30.10.	12.00 Uhr	Herbstversammlung mit Brunch	MZG Mohren	ZSM

Haben Sie einen Umzug geplant?

Melden Sie uns Ihre neue Adresse auf unserer Homepage www.feeschter.ch /Abonnemente

Aus dem Watt

Am 03. Juli fand im Watt bei schönstem Wetter ein Sommerfest statt. Das Trio «Ächt volkstümlich» unterhielt Bewohner und Gäste mit lüpfiger Musik, das Küchenteam verwöhnte die Anwesenden mit Bratwurst vom Grill und feinen Salaten und am Flohmarkt konnte manch altes Bild oder anderer Gegenstand einem neuen Besitzer Freude machen. Es war ein gemütlicher Nachmittag, der den Bewohnern Abwechslung und Freude brachte.

Aber auch Regenwetter ist kein Grund, auf einen Ausflug zu verzichten. Am 13. Juli holte ein Postauto Bewohner und Mitarbeiter im Watt ab. Gemeinsam mit den Pensionären vom Sonnen-

schein in Mohren und dem Torfnest in Oberegg ging die Fahrt zum Kloster Grimmenstein. In der Klosterkirche erzählte Pater Hesso viel Interessantes aus der Klostersgeschichte. Die Klosterschwester hatten ihren Garten zur Besichtigung geöffnet und in der Klosterapotheke konnten die bewährten Mittel der Schwestern eingekauft werden. Beim gemeinsamen Z'Vieri war Zeit für Gespräche miteinander. Trotz Nässe und Anstrengung kamen alle mit einem zufriedenen Lächeln wieder zuhause an.

Rita Akeret gestaltete einen Aktivierungsnachmittag mit Wasserspielen. Auf dem Bild sind Wasserballons zu sehen, die mit Kraft oder Geschick zum Platzen gebracht werden mussten.

Alters- und Pflegeheim Watt

Dies sorgte für eine angenehme Erfrischung.

Zu den folgenden Terminen im Watt sind Gäste herzlich willkommen.

Donnerstag, 15. September, 12.00 Uhr
Mittagstisch für Senioren (jeden 3. Donnerstag)

Sonntag, 30. Oktober, 14.30 Uhr
«Lache isch gsond», Geschichtennachmittag mit Peter Eggenberger

Montag, 28. November, 15.00 Uhr
Brasilien, Diavortrag von Jörg F. Schuler

Spitex Vorderland, 1. Halbjahr 2016, grosse Arbeitsbelastung

Ausser ihrem Kerngeschäft, dem Pflegen und Betreuen von hilfsbedürftigen Personen zu Hause und der Unterstützung im Haushalt, haben die Spitex-Organisationen am nationalen Spitextag im September das Thema „zusätzliche Spezialleistungen“ aufgegriffen.

Auch die Spitex Appenzeller Vorderland bietet zahlreiche solche Zusatzleistungen an. Im ersten Halbjahr 2016 leisteten die Mitarbeiterinnen in ihren 3 Schichten Früh-, Haupt- und Spätdienst annähernd 10'700 Arbeitsstunden.

In den ersten 6 Monaten 2016 stiegen die geleisteten Arbeitsstunden gegenüber dem Vorjahr um 15,5% auf 10'677 Stunden. Daran beteiligt waren 19 Personen in der Pflege, erstmals auch eine männliche Person. Dazu kommen 9 Mitarbeiterinnen in der Hauswirtschaft. Aus diesen Zahlen lässt sich aber keine Tendenz für das ganze Jahr

ableiten. Über 73% der Arbeitsleistung gehört in die Sparte „Krankenpflege“. Dabei ist festzustellen, dass der Anstieg ausschliesslich in den 6 Vertragsgemeinden geleistet wurde. Erfreulich darf festgestellt werden, dass insbesondere auch in der Akut- und Übergangspflege ein Anstieg an Einsätzen geleistet werden konnte.

Am diesjährigen Nationalen Spitextag am 3. September heisst das Thema: „Die Spezialleistungen der Spitex“. Denn die spezialisierten Leistungen der Non-Profit-Spitex sind wenig bekannt, wie dies die Resultate einer externen Analyse zeigen. Der Spitex Verband Schweiz macht auf die Spezialdienste aufmerksam.

Die Spitex Vorderland bietet folgende Spezialleistungen an:

- Wundexpertin für die Versorgung von akuten und chronischen Wunden

- Palliative Care; für die Betreuung und Behandlung von Menschen mit unheilbaren, lebensbedrohlichen und/oder chronisch fortschreitenden Krankheiten

- Psychiatrie- und psychogeriatrische Spitex; für Menschen mit psychiatrischen Erkrankungen

- Pflege und Betreuung bei Demenzerkrankungen; für Menschen mit kognitiven Einschränkungen

- Case Management; Koordinationsfunktion und Schnittstellenmanagement z.B. zwischen Ärzt/innen, Pflegefachkräften, Spitälern, Angehörigen, Therapeuten, Krankenkassen usw.

- Koordinationsfunktion und Schnittstellenmanagement

Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an die Geschäftsleiterin, Monika Niederer, 071 891 19 08.

Geführte Wanderungen der Appenzell Ausserrhoder Wanderwege VAW in den Monaten September und Oktober 2016

Berty's Kuchenwanderung

Das Datum vom Sonntag, 11. September 2016 sollten sich alle merken, die sich gerne mit Süssigkeiten verwöhnen lassen. Denn um 13.00 Uhr ist beim Bahnhof in Teufen Start zur beliebten Kuchenwanderung. Diese mittelschwere Wanderung dauert 3 Stunden und wird geleitet vom Wanderleiter Georg Winkelmann.

Über den Stägelenberg nach Schwellbrunn

Wanderleiter Fritz Rohner leitet am Samstag, 24. September eine mittelschwere Wanderung ab Bahnhof Herisau (745 m). Besammlung ist dort um 08.15 Uhr und es geht über Bruggeregg (826 m) und Ifang (791 m) weiter über Lehn (880 m) zur Pollishöchi (995 m). Rötschwil (923 m) und Schwellbrunn (996 m) sind die nächsten Stationen. Der Abstieg führt über Dietelswil (871 m) zum Bahnhof Herisau. Die Wanderzeit beträgt 4 1/2 Stunden und die Verpflegung erfolgt aus dem Rucksack. Ab Schwellbrunn oder Johannisbad ist eine Rückfahrt mit dem Bus möglich.

Auf dem romantischen Moosbachweg zum Chastenloch

Die Dienstagnachmittags-Wanderung findet am 27. September statt und

wird geleitet von Fritz Rohner. Beim Gemeindehaus Rehetobel (960 m) ist Besammlung um 12.30 Uhr. Von dort führt der Weg über Hofmüli (520 m) und Nasen (988 m) zum Birli (920 m). Von dort steigt man dann hinunter zum Chastenloch (693 m). Auf dem romantischen Weg geht es zum Endziel Zweibrücken (668 m). Die Wanderzeit beträgt 2 1/2 Stunden und die Verpflegung erfolgt aus dem Rucksack oder im Gasthaus.

Kronberg

Eine Bergwanderung findet am Samstag, 8. Oktober unter der Leitung von Marie-Luise Rusch statt. Treffpunkt ist um 08.55 Uhr bei der Steinfluh (985 m), Postautohaltestelle an der Strecke Urnäsch-Schwägälp. Von dort geht der Aufstieg über die Petersalp (1589 m) zum Kronberg (1663 m). Der Abstieg erfolgt über die Jakobsalp (1510 m) und Eugst (1068 m) zum Endpunkt Jakobsbad. Die Wanderzeit beträgt 4 1/2 Stunden und die Verpflegung erfolgt aus dem Rucksack oder im Gasthaus.

Fähneren

Am Samstag, 22. Oktober ist wiederum eine mittelschwere Wanderung im Gebirge angesagt. Auf dem Hohen Kasten (1795 m) trifft man sich um 9.15 Uhr.

APPENZELL AUSSERRHODER
WANDERWEGE

Die Wanderleiterin Marie-Luise Rusch führt von dort auf dem Bergweg über den Kamor (1751 m) zum Fähnerenspitz (1332 m). Über das Eggli (1192 m) geht es hinunter zum Endziel Appenzell (780 m). Die Wanderzeit beträgt 4 Stunden und verpflegt wird aus dem Rucksack oder im Gasthaus.

Schlusswanderung

Der Abschluss der Wandersaison bildet jeweils die Schlusswanderung. Diese wird am Dienstag, 25. Oktober, im Gebiet rund um Oberegg durchgeführt. Besammlung ist um 13.15 Uhr auf dem Kirchplatz in Oberegg. Der Wanderleiter Josef Schmid wird die Route der Witterung anpassen. Im Anschluss nach der 2-stündigen Wanderung findet für die VAW Mitglieder ein Jassturnier statt und anschliessend wird – fakultativ – miteinander gegessen.

Sämtliche Wanderungen werden bei jeder Witterung durchgeführt und jedermann ist herzlich eingeladen zur Teilnahme.

Infos: Appenzellerland Tourismus AR
Tel. 071 898 33 00
www.appenzeller-wanderwege.ch

Das Rezept: Elsässer Baeckeoffe

Zutaten (für 4 Personen)

- 300 g Schweinshals in Würfeln
- 300 g Hammelschulter in Würfeln
- 300 g Rinderschulter in Würfeln
- 1 Rüebli
- 1 geschälte Zwiebel, mit 2 Nelken gespickt
- 1 Lorbeerblatt
- 2 Knoblauchzehen
- Salz, Pfeffer aus der Mühle
- 1/2 lt. trockenen Weisswein
- 250 g Zwiebeln
- 1 kg Kartoffeln
- 40 g Schweineschulter

Zubereitung

1. Alles Fleisch in Würfel und das Rüebli in Scheiben schneiden. Mit der gespickten Zwiebel und den Knoblauchzehen in einen Steinguttopf

legen. Salzen und Pfeffern und mit Wein übergießen. Zugedeckt eine Nacht marinieren lassen.

2. Den Backofen auf 200 Grad vorheizen.

3. Die Zwiebeln und die Kartoffeln schälen und in nicht zu feine Scheiben schneiden. Einen feuerfesten Steinguttopf dick mit Schmalz oder Butter austreichen und die Hälfte der Kartoffel- und Zwiebelscheiben hineingeben. Mit Salz und Pfeffer bestreuen. Das Fleisch darüber legen und mit den restlichen Kartoffel- und Zwiebelscheiben bedecken. Noch einmal würzen.

4. Die Weinmarinade darüber giessen und den Topf fest verschliessen.

5. Den Topf auf die mittlere Rille in den Backofen schieben und das Gericht in etwa 3 Stunden bei 200 Grad gar backen.

En guete wünscht Remo Ritter

Kinderartikelbörse im Kursaal Heiden

Samstag, 24. September 2016
von 8.30–10.30 Uhr
Chinderhüti von 8.30–11.45 Uhr
Chinderfiir von 9.15–10.30 Uhr

Das Börsen-Team der Frauengemeinschaft Heiden. Fragen/Anmeldung: Reida Capaul Frey, Tel. 079 543 60 86
Email: capaul.frey@bluewin.ch

Der Buchtipp: **Alte Liebe** von Elke Heidenreich, Bernd Schroeder

Sie kennen sich seit sie 16 sind, verheiratet und beste Freunde: Elke Heidenreich, Multitalent und streitbare Literaturkritikerin, und Bernd Schroeder, Drehbuch- und Romanautor. Sie gehen getrennte Wege und arbeiten an gemeinsamen Projekten und landeten zusammen den Bestseller „Rudernde Hunde“.

Altes Ehepaar

Die beiden Autoren erzählen die Geschichte eines gleichaltrigen Ehepaares. Beide sind über 60 und seit mehr als 40 Jahren verheiratet. Harry wollte mal Architekt werden, ist als Sachbearbeiter beim Bauamt gelandet und inzwischen pensioniert. Lore könnte sich pensionieren lassen, will sich aber nicht trennen von ihren Büchern und dem Job in der Stadtbibliothek.

Enttäuschte Erwartungen

Gloria, die gemeinsame Tochter, tut alles, was den Eltern nicht gefällt. Ihre dritte Ehe steht bevor, mit einem weitaus älteren und sehr reichen Industriellen. Das passt so gar nicht zu den Erwartungen der beiden Alt-68-er, deren antiautoritäre Erziehung offenbar auf der ganzen Linie gescheitert ist. Aber Sorgen und Vorwürfe macht sich nur Lore. Harry will noch nicht mal zur Hochzeit fahren. Die Heirat der missratenen Tochter, die Computerabhängigkeit der Enkelin, der erlösende Tod von Lores Mutter im Pflegeheim, der unerwartete Selbstmord des Bruders – ab 60 gerät alles durcheinander. Sogar der Tod steht mehrfach vor der Tür. Rückblick ist angesagt und das beruhigende Wissen, dass jemand da ist, dem man vertrauen kann.

Ein Buch über das Leben

Elke Heidenreich und Bernd Schroeder haben ein wunderbares Buch über Vertrauen und Liebe geschrieben, über Respekt und Achtung auch nach vielen Ehejahren, über kleine Kicks, die der alten Liebe neuen Schwung geben, über Macken und Beschwerden. Harrys Liebe zum Garten und zum Bier, Lores Abhängigkeit von Büchern, ihre Depression – alles kommt zur Sprache. Der Abschied vom Beruf wird kommen, aber der Gedanke schmerzt.

Zum Lachen und zum Weinen

Humorvoll, ironisch, lebensklug und weise. In diesem Buch erkennen sich beileibe nicht nur ältere oder gar „linke“ Paare wieder. Es ist ein Buch über Zusammenleben und Zusammenwachsen, abwechselnd als Monolog und als Dialog geschrieben. Die beiden Autoren haben schreibend aufeinander reagiert, Erfahrungen aus dem eigenen und aus anderen Leben humorvoll verknüpft. Entstanden ist der Spiegel einer Generation und ihres Lebensgefühls, das sich mit den Jahren verändert hat - leicht und heiter erzählt, zum Lachen und zum Weinen schön. **Roy Sturzenegger**

DENNER-Satellit Reute

Öffnungszeiten:

Montag - Freitag	08.00 - 11.30
	14.00 - 18.30
Samstag	08.00 - 14.00
	durchgehend

nah - schnell - günstig

*Ofenbau
aus Leidenschaft*

HAFNER/MAURER
SCHERRER

Schossenrietstrasse 2 . 9442 Berneck . 071 744 19 19
Privat: Rohnen 458 . 9414 Schachen . 071 891 63 58

www.feeschter.ch

Impressum – Redaktions-Team

Redaktionelle Verantwortung:
Esther Rechsteiner 071 891 52 84
esther.rechsteiner@bluewin.ch

Lektorat:
Martina Tapernoux Tanner 071 244 06 65
evang.reute-oberegg@bluewin.ch

Protokoll: Roy Sturzenegger 079 317 48 06
roy.sturzenegger@outlook.com

Gestaltung: Yvo Zweifel 071 891 51 69
grafix.printdesign@gmail.com

Finanzen/Inserate:
Sabine Zweifel 071 891 51 69
grafix.printdesign@gmail.com

Vertreter Gemeinde:
Manfred Laim 071 890 01 33
mani@laim.biz

Redaktionsmitarbeiterin:
Valentina Flütsch 079 203 18 72
v.fluetsch@schulereute.ch

Druck: Eugster Druck AG, Heiden

Ausgabe 4 | 2016:

Redaktionsschluss: 17. Oktober 2016
Erscheinungsdatum: 17. November 2016

Editorial: Geschichten verbinden

Wann haben Sie das letzte Mal eine Geschichte gelesen, gehört oder erzählt? Ich hoffe es ist noch nicht allzu lange her, denn Geschichten sind etwas Wunderbares, um nicht zu sagen Notwendiges. Erzählungen, Aufzeichnungen, Mythen und Märchen begleiten uns durchs Leben. Die menschliche Existenz wird von ihnen getragen. Durch das Teilen bzw. Weitererzählen einer Geschichte entstehen Gemeinsamkeiten, welche für das Zusammenleben fundamental sind. Als hätten Kinder diese Wichtigkeit von sich aus erkannt, wollen sie während des Heranwachsens stets aufs Neue etwas erzählt bekommen. Geschichten helfen den Kindern ihre komplexe Umwelt zu verstehen. Sie sind Träger gesellschaftlicher Wert- und Moralvorstellungen und vermitteln dadurch wichtige Fähigkeiten wie Toleranz und Verständnis gegenüber den Mitmenschen. So trägt das Erzählen von Geschichten nicht nur massgeblich zur Entfaltung der Persönlichkeit eines Kindes bei, sondern letztendlich auch zu einer solidarischen Gemeinschaft.

Ausserdem ist der Kontakt zum Erzähler für ein Kind sehr wertvoll und

intim. Später bleibt einem vor allem die Atmosphäre des Erzählens in Erinnerung. So etwa die Stille, welche im Raum lag oder das vorsichtige Blättern der Seiten. Die so erlebten Momente schaffen Geborgenheit und regen nicht zuletzt auch ungemein die Phantasie an.

Denn wie Albert Einstein schon gesagt hat, ist Phantasie wichtiger als Wissen. Wissen ist begrenzt und doch nur der gegenwärtige Stand des Irrtums. Ge-

fragt ist Phantasie und Kreativität für die Herausforderungen unserer Zeit.

Viele originelle Geschichten wird es in der Basisstufe Reute auch bald zu hören geben. Nach den Herbstferien tauchen wir gemeinsam in das Thema Geschichten ein. Neben den erfundenen Geschichten der Kinder, wird es aber auch um jene Geschichten gehen, die das Leben täglich schreibt.

Valentina Flütsch

VORSCHAU

Alters- und Pflegeheim Watt

Im Frühling 2017 werden die beliebten Kunst-Ausstellungen im Alters- und Pflegeheim Watt fortgesetzt.

Mit Erna Lang konnte eine Kunstschaffende, speziell im Bereich Malerei, gewonnen werden. In Ihrem Atelier, an der Schwendistr. 5 im Schachen, entstehen Werke von gegenständlich bis nun vorwiegend abstrakt mit Schwerpunkt Farbe. Lassen wir uns überraschen!

www.ernalang.ch

KUHToUr – Kuh, Kunst und Kurioses aus Ost und West

Haus Appenzell
Bahnhofstrasse 43, 8001 Zürich
Ausstellung vom 28.10. bis 29.04. 2017
www.hausappenzell.ch

Kino Rosental goes classic

Das Landkino Rosental in Heiden – seines Zeichens das älteste Lichtspieltheater im Appenzellerland – wird ab Herbst 2016 ein neues Format einführen: Klassische Werke im Kino.

Neu werden im Kino Rosental ab Oktober an ausgesuchten Sonntagsmorgen beliebte Highlights aus allen Opernhäuser der Welt aufgeführt. Es werden Operetten, Opern, Ballettstücke – aber auch Musicals – im Programm aufgenommen. Die Veranstalter bieten eine fachkundige Einführung zu jedem Stück, somit wird der Zugang zu diesen klassischen Werken einfach und verständlich. Und wie in den grossen Schauspielhäusern werden neben den musikalischen Genüssen auch kulinarische Leckerbissen an diesen Matinéés serviert.

Das KlassiKino startete am 30. Oktober mit der wohl bekanntesten Oper schlechthin: der Zauberflöte von Wolfgang Amadeus Mozart. Am 4. Dezember folgt dann die Fledermaus von Johann Strauss. Die Matinéés beginnen jeweils um 10.00 Uhr. Weitere Informationen unter www.kino-heiden.ch.

Erfahren Sie mehr
über das
Rütiger Feeschter
auf unserer
Homepage
www.feeschter.ch

Fr 18.11.	18:30	Sprachencafé: Englisch	Anmeldung 079 678 09 81		
Fr 18.11.	20:15	Power to change mit Umweltaktivist Martin Vosseler		8/6	D
Sa 19.11.	17:15	Filmhit vom Oktober			
Sa 19.11.	20:15	Das Licht zwischen den Meeren		12/10	D
So 20.11.	15:00	Trolls		6/4	D
So 20.11.	19:15	Snowden		12/10	D
Di 22.11.	14:15	Kinomol: Der Kuss der Tosca		12/10	D
Di 22.11.	20:15	Filmhit vom Oktober			
Mi 23.11.	14:00	Störche – Abenteuer im Anflug		6/4	D
Fr 25.11.	20:15	Kinoteens: Tschick		12/10	D
Sa 26.11.	17:15	Power to change		8/6	D
Sa 26.11.	20:15	Finsteres Glück		12/10	D
So 27.11.	15:00	Störche – Abenteuer im Anflug		6/4	D
So 27.11.	19:15	The Girl on the train		14/12	D
Di 29.11.	18:30	Sprachencafé: Italienisch	Anmeldung 079 678 09 81		
Di 29.11.	20:15	CINEMA ITALIANO: Latin Lover		16/16	I/d
Mi 30.11.	14:00	Pettersson und Findus		6/4	D
Fr 2.12.	20:15	CINEMA ITALIANO: Latin Lover		16/16	I/d
Sa 3.12.	17:15	Frantz		12/10	D
Sa 3.12.	20:15	The Girl on the train		14/12	D
So 4.12.	10:00	KlassiKino: Die Fledermaus			
So 4.12.	15:00	Pettersson und Findus		6/4	D
So 4.12.	19:15	Finsteres Glück		12/10	D
Mo 5.12.	18:00	Behindertensport Schellenursli		6/4	D
Di 6.12.	14:15	Kinomol: Boychoir			D
Di 6.12.	20:15	The Girl on the train		14/12	D
Mi 7.12.	14:00	The Secret Life of Pets		6/4	D
Fr 9.12.	18:30	Sprachencafé: Italienisch			
Fr 9.12.	20:15	CINEMA ITALIANO: Non essere cattivo		16/16	I/d
Sa 10.12.	17:15	Finsteres Glück		12/10	D
Sa 10.12.	20:15	Sully			D
So 11.12.	10:30	Beeing there mit Regisseur Th. Lüchinger		10/8	dialekt
So 11.12.	15:00	The Secret Life of Pets		6/4	D
So 11.12.	19:15	Frantz		12/10	D
Mo 12.12.		kapo anlass mit barmiete			
Di 13.12.	20:15	Alpzyt		8/6	dialekt
Mi 14.12.	14:00	Finding Dory		6/4	D
Mi 14.12.	20:15	Cinéclub: Carol		16/16	OV
Fr 16.12.	20:15	Sully			D
Sa 17.12.	17:15	I, Daniel Blake		10/8	E/d
Sa 17.12.	20:15	Alpzyt		8/6	dialekt
So 18.12.	15:00	Finding Dory		6/4	D
So 18.12.	19:15	Sully			D
Mo 19.12.		Fr. Stehle Privatanlass			
Di 20.12.	14:15	Kinomol: An - Kirschblüten und rote Bohnen			Jap/d
Di 20.12.	18:30	Sprachencafé: Englisch			
Di 20.12.	20:15	Filmhit vom November			
Mi 21.12.	14:00	Robbi, Tobbi und das Fliewatüüt		6/4	D
Fr 23.12.	20:15	I, Daniel Blake		10/8	E/d
Sa 24.12.	15:00	Pettersson und Findus		6/4	D
So 25.12.		keine Vorstellung			
Di 27.12.	20:15	CINEMA ITALIANO: Non essere cattivo		16/16	I/d
Mi 28.12.	14:00	Robbi, Tobbi und das Fliewatüüt		6/4	D
Fr 30.12.	20:15	I, Daniel Blake		10/8	E/d
Sa 31.12.	17:15	Alpzyt		8/6	dialekt

Kantonsregierung in Reute zu Gast

Der Regierungsrat besucht im Laufe der vierjährigen Amtsperiode jede der 20 Ausserrhoder Gemeinden. Ziel dieser Besuche ist, den Austausch zwischen Regierung und Gemeinden zu fördern und sich gegenseitig besser kennenzulernen. Im September 2016 war Reute Gastgebergemeinde.

Nach der ordentlichen Regierungsratssitzung im Sitzungszimmer der Gemeindekanzlei Reute trafen sich die Mitglieder von Regierungsrat und Gemeinderat in der Schützenstube Reute und orientierten gegenseitig über laufende Projekte und brachten aktuelle Anliegen an. Seitens des Gemeinderates Reute wurde vor allem die Zukunft der kleinen Gemeindealtersheime und Fragen der Raumplanung angesprochen.

Landammann Mathias Weishaupt und Gemeindepräsident Ernst Pletscher lobten anlässlich des gemeinsamen Mittagessens den angeregten Austausch und die direkten Gespräche als wichtige Instrumente zur Förderung des gegenseitigen Verständnisses.

Reute senkt die Steuern

Aufgrund der soliden Finanzlage der Gemeinde Reute sollen die Steuern der natürlichen Personen 2017 von 4,1 Einheiten auf 3,9 Einheiten gesenkt werden. Der Steuerfuss der Ausserrhoder Gemeinden lag 2016 im Durchschnitt bei 3,97 Einheiten. Die Steuersenkung um 0,2 Einheiten ergibt einen steuerlichen Minderertrag von rund Fr. 80'000.

Mit reduziertem Steuerfuss rechnet der Voranschlag 2017 der Erfolgsrechnung bei einem Aufwand von Fr. 4'605'220.00 und einem Ertrag von Fr. 4'540'350.00 mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 64'870.00. Dieser kann dank einem Eigenkapital von rund 2 Millionen Franken gut getragen werden.

Der Voranschlag der Investitionsrechnung geht bei Ausgaben von Fr. 934'000.00 und Einnahmen von Fr. 158'400.00 von Nettoinvestitionen von Fr. 775'600.00 aus.

Die Abstimmung über den Voranschlag 2017 findet am 27. November 2016 statt.

Regierungsrat AR und Gemeinderat Reute

Volksinitiative zur Jahresrechnung

Am 8. Juli 2016 hat die Lesegesellschaft Schachen eine Volksinitiative mit 39 Unterschriften mit dem Titel „Die Jahresrechnung der Gemeinde Reute dem fakultativen Referendum unterstellen“ eingereicht. Die Initiative ist in Form eines ausgearbeiteten Entwurfes gehalten und stellt das Begehren, dass die Jahresrechnung der Gemeinde künftig dem fakultativen Referendum zu unterstellen sei und nicht mehr zwingend darüber abgestimmt werden muss.

Das Initiativkomitee begründet die Initiative wie folgt:

1. *Das Geld ist schon ausgegeben und es kann kaum noch etwas an der Rechnung geändert werden.*
2. *Wenn die Stimmberechtigten mit der Rechnung nicht einverstanden sind, können 21 von ihnen schriftlich verlangen, dass darüber abgestimmt wird.*
3. *Es ist nicht befriedigend, wenn Mitte März das Ergebnis der Rechnung bekannt ist, und anfangs Juni noch darüber abgestimmt werden muss. Es ist aber auch richtig, dass „nur“ für die Jahresrechnung keine Abstimmung zu einem früheren Zeitpunkt durchgeführt wird.*

Der Gemeinderat kann sich den Überlegungen der Initianten anschliessen. Finden in einem Jahr keine kommunalen Wahlen statt, kann es tatsächlich bis zum eidgenössischen Abstimmungstermin im Juni gehen, bis über die Jahresrechnung abgestimmt wird.

Im Gegensatz zum Voranschlag, über den auch künftig obligatorisch abgestimmt wird und bei dem die Stimmberechtigten grundsätzlich einen Gestaltungsspielraum haben, ist die Jahresrechnung ein Sanktionieren getätigter Ausgaben. Ein grosser Teil der laufenden Ausgaben einer Gemeinde sind gebunden und übergeordnetes Recht lässt gar kein Abweichen mehr zu. Ob die gesetzlichen Vorschriften eingehalten wurden, wird von der Geschäftsprüfungskommission und der externen Revisionsstelle geprüft.

Wird das Referendum gegen die Jahresrechnung ergriffen, wird das Referendumskomitee erklären müssen, warum diese abgelehnt werden soll. Der Gemeinderat hat dann immer noch die Möglichkeit, auf diese Argumente einzugehen oder wenigstens mit zusätzlichen Erläuterungen zu entkräften. Zusammenfassend ist das fakultative Referendum tatsächlich die wohl sinnvollere Lösung.

Der Gemeinderat stellt den Stimmberechtigten den Antrag, die Initiative „Die Jahresrechnung der Gemeinde Reute dem fakultativen Referendum unterstellen“ anzunehmen. Die Abstimmung über die Volksinitiative findet am 27. November 2016 statt.

Reute Online:
Umfassende Informationen
über unsere Gemeinde
finden Sie im Internet auf
www.reute.ch

Wohnungs- und Liegenschaftenmarkt

Neu finden Sie den Wohnungs- und Liegenschaftenmarkt unter www.reute.ch – Wirtschaft/Wohnen – Wohnen/Immobilien – newhome.ch oder immoscout.ch

Ferienwohnungen		
Lage	Objekt	Kontakt
Mohren 28	Studio-Ferienwohnung mit Sitzplatz und Ferienwohnung mit grossem Sitzplatz	Verena Romano 071 777 29 33, 079 702 24 51
Knollhusen 1 (Bellevue)	3 ½-Zimmer-Ferienwohnung	maja@bellevue-reute.ch 071 891 72 28
Hirschberg 12	3 ½-Zimmer-Ferienwohnung	Monika und Kurt Brenner 044 941 68 29, 079 796 17 02

Die Kronberg Bänke sind an ihrem Platz...

Am Freitag, 30. September 2016, folgten rund 20 Wanderfreudige der Einladung des Verkehrsverein Reute und der Kommission Marketing und Kultur des Bezirks Oberegg zur Einweihung der Kronberg Bänke. Um 17.00 Uhr begrüusste Arlette Schläpfer, Präsidentin des Verkehrsverein Reute, die kleine aber feine Gruppe im Schachen/Reute beim Spielplatz.

ständig auf Gemeindegebiet Reute stehend. Ein herrlicher Blick Richtung Rheintal und zum St.Anton erfreute die Besucher. Sepp Schmid erklärte den Grenzverlauf zwischen den Dörfern Reute und Oberegg und hielt sogar Kartenmaterial für Wissbegierige bereit. Weiter führte die Wanderung ins Najenriet, wo die nächste Kronberg-Bank ziemlich genau auf der Grenze zwischen Oberegg und Reute steht. Denn nicht jeder Grundbesitzer war erfreut, dass so eine Sitzbank auf seine Liegenschaft zu stehen kommt. Nach kurzem Aufstieg traf man auf die dritte Bank, oberhalb der Liegenschaft Reto und Erika Bischofberger, nahe dem Altersheim Torfnest. Von hier geht der Blick Richtung Hirschberg, wo wiederum die Grenzlinien zwischen den beiden Gemeinden Oberegg und Reute zu erkennen sind. Äusserst informativ waren an dieser Stelle die Ausführungen von Sepp Schmid über das Entstehen des Altersheims Torfnest. Die Liegenschaft Torfnest wurde ursprünglich vom Bezirk Oberegg erworben und als Waisenhaus zuerst von Schwestern des Klosters Ingenbohl, dann vom Ehepaar Fürer geführt. Sepp Schmid selber wuchs in diesem Heim auf. Vorbei am Altersheim Torfnest in Richtung Lachen befindet sich genau auf der Grenze zwischen Oberegg und Walzenhausen die vierte Bank. Ein letztes Mal brachte Sepp Schmid mit fachkundiger Hilfe die hübsche von Yvo Zweifel gestaltete Informationsta-

fel an die Sitzbank an. Dann näherte sich die Gruppe dem Ziel.

Nach rund zweistündiger, interessanter Wanderung traf die muntere Wandergruppe beim Restaurant Sonne, Blatten, ein. Dort wartete ein Gläschen Wein und feine Häppchen, gesponsert vom Verkehrsverein Reute, auf die Wanderlustigen. Unter den Teilnehmern wurde eifrige weiter diskutiert und über manche Anekdoten aus früheren Zeiten gelacht. Gegen 20 Uhr dankte Sonja Spirig, Bezirksrätin Oberegg, den Verantwortlichen für ihren Einsatz und verabschiedete die gemütliche Runde auf den Heimweg.

Der Verkehrsverein Reute und die Kommission Marketing und Kultur des Bezirk Oberegg freuen sich, wenn die Kronberg Bänke rege besucht werden und manch einen zum Verweilen animieren.

Sonja Spirig, Bezirksrätin Oberegg

Einst zur längsten Sitzbank der Welt erkoren, fristete die aus Naturholz bestehende rund 653,3 m lange Bank ihr Dasein vom Sommer 2012 bis Ende 2013 auf dem Kronberg. Die Verantwortlichen entschieden daraufhin die Bank aufzuteilen und an die Gemeinden im Appenzlerland zu verschenken. Jeder Gemeinde sollten zwei Sitzbänke zukommen.

Der Verkehrsverein Reute und der Bezirk Oberegg entschieden, diese möglichst nah an ihre Bezirks- bzw. Gemeindegrenzen zu setzen und eine gemeinsame Einweihung zu planen.

Die fröhliche Wandergruppe begab sich an diesem herrlichen Abend unter der Führung des versierten Wanderleiters Sepp Schmid auf die Suche ihrer Kronberg-Bänke. Nach kurzem Marsch trifft die Gruppe auf die erste Sitzbank im Weiler Schwendi, voll-

Informationen aus der Wasserversorgung

Die Wasserversorgung Reute saniert zurzeit die Wasserleitungen im Gebiet Hirschberg. Die Leitungen sind ca. 65 Jahre alt und es hat in der Vergangenheit mehrere Bruchstellen gegeben. Aus diesem Grund hat die WUK (Wasser- und Umweltschutzkommission) einen Antrag an den Gemeinderat Reute gestellt: Die Leitung vom Reservoir Berg bis zum Reservoir Hirschberg und die Leitung vom „Zwergli-Huus“ bis zur Höhe des Stalles von Armin Weder zu erneuern. Die Kosten belaufen sich nach Kostenschätzung auf Fr. 380'000.- brutto.

Leitungsbruch an einer alten Eternitleitung

Das nächste grosse Bauvorhaben der Wasserversorgung Reute ist das Reservoir Hirschberg.

Marcel Tobler, Präsident Wasser- und Umweltschutzkommission

Die neu erstellte Leitung im Sand eingebettet

„Pfannendeckle“ am Silvester – ein alter Brauch

Der Übergang vom alten ins neue Jahr ist schon immer ein wichtiges Datum. Im Appenzeller Hinter- und Mittelland wird der Jahreswechsel mit dem Silvesterchlausen eindrücklich gelebt und mancherorts gar zwei Mal gefeiert: Nach dem gregorianischen Kalender am 31. Dezember und nach dem julianischen am 13. Januar. Im Vorderland und Rheintal ist es Brauch, dass die Kinder jeweils am Morgen des 31. Dezembers mit alten Pfannendeckel und Musikinstrumenten Krach schlagen

und den schlaftrunkenen „Opfern“ viel Glück „ond e guets Neus“ wünschen.

Ursprünglich ist das „Pfannendeckle“ ein uralter, germanischer Brauch. Die Germanen glaubten, dass sich in der dunklen Winterzeit das Böse aus seinem Versteck wage. Deshalb versuchten die guten Menschen die Dämonen mit Krach und Lärm zu vertreiben.

Schön wäre es, wenn wir auch am 31. Dezember 2016 von einer wilden, lau-

...so geschehen am Silvester 2014...

ten Schar Kinder aus dem Schlaf gerissen würden... (Ein kleines Präsent ist bereit)...

Esther Rechsteiner

◆ ◆
 : **Adventsmarkt in der Turnhalle Reute mit Festwirtschaft** ☆ :
 : **Freitag, 25. November von 17.00 bis 21.00 Uhr** :
 : **Samstag, 26. November von 10.00 bis 16.00 Uhr, diverse Aussteller** :
 ◆ ◆

DENNER-Satellit Reute

Öffnungszeiten:

Montag - Freitag	08.00 - 11.30
	14.00 - 18.30
Samstag	08.00 - 14.00
	durchgehend

nah - schnell - günstig

WEM'S WOHL GFALLT!

Die Redaktion freut sich über jede Rückmeldung zum Inhalt unseres Rütiger Feeschter. Ob Kritik oder Lob – wir nehmen alles entgegen, auch telefonisch oder auf unserer Homepage www.feeschter/, Ihre Meinung“ und stellen diese Beiträge gerne auch zur Diskussion. Auch Leserbriefe zu aktuellen Themen werden veröffentlicht. Also – greifen Sie zur Feder, zum Telefon oder setzen Sie sich an den PC!

Aktuelle Veranstaltungen

Alle gemeldeten Anlässe finden Sie unter www.reute.ch-Aktuelles/Anlässe

Pöschele - Tag

Den diesjährigen Herbstanlass hat die Schule Reute seit langem wieder einmal mit „pöschelen“ verbracht.

Die älteren Kinder waren bereits früher einmal dabei, als wir gemeinsam mit Ruedi Rechsteiner Pöscheli bereitstellten. Für viele Kinder war es aber eine neue Erfahrung. Leider konnte uns Ruedi dieses Jahr nicht mit Rat und Tat beiseite stehen. Da wir aber auf seine Gerätschaften zählen konnten, haben wir uns entschieden den Anlass auch ohne Fachmann durchzuführen. Einzelne Lehrpersonen hatten das Handwerk inzwischen von Ruedi gelernt. Auch einige Kinder wussten schon sehr gut Bescheid, da das Pöschelen in manchen Familien noch immer gepflegt wird.

So trafen wir uns am letzten Donnerstag im September, früh am Morgen im Schachen. In einem Waldstück zwischen Nejenriet und Schwendi durften wir uns vom Holz bedienen, was reichlich vorhanden war. Nach einer kurzen Einführung in den Sinn und Zweck des Handwerks, sowie über den Umgang mit den Werkzeugen, waren alle sehr

motiviert endlich loszulegen. In den nächsten Stunden wurde gesägt, Äste zusammengetragen, Holz gespalten, gar ganze (abgestorbene) Bäume wurden gefällt. An zwei Fabrikationsstandorten wurden aus diesem Rohmaterial dann Pöscheli, in zwei unterschiedlichen Grössen, bereitgestellt. Einige Kinder haben zwischendurch Hütten gebaut oder Verstecken gespielt. Für Aufsehen sorgte eine alte Mülldeponie, welche von den Kindern entdeckt wurde. Begeisterung aber auch Empörung über die vielen Gegenstände, welche nicht in den Wald gehören, machte sich breit. Inzwischen liegt vielleicht das eine oder andere Objekt bei Ihnen zuhause.

Die jüngsten Kinder der Basisstufe wurden am Mittag verabschiedet. Die anderen Kinder haben sich mit einer Wurst vom Feuer verpflegt und die nötige Stärkung für den Nachmittag geholt.

Da haben sich noch einmal alle richtig ins Zeug gelegt. Schlussendlich waren wir stolz und zufrieden mit unserem Tageswerk. Wir konnten jede Menge Pöscheli auf den Transporter von Hansruedi Heeb laden und ins Dorf transportieren. Nun hoffen wir, dass die Pausenplatzfeuerstelle fleissig besucht wird und die Pöscheli ausgiebig zum Einsatz kommen.

Valentina Flütsch

Franz Estermann

Ihre bauliche Aufgabe ist unsere Herausforderung, zu der wir Lösungen präsentieren. Lösungen, die nicht nur überzeugen, sondern in denen Sie oder Ihr Bauherr sich ein Leben lang wohlfühlen werden.

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!

- Spenglerei - Sarnafildächer - Sanitär
- Schwedenofen - Kamine

www.franzestermann.ch - fe@franzestermann.ch
Rohnen 420 - 9414 Schachen - T. 071.755.08.70 - N. 079.417.72.03

Haben Sie einen Umzug geplant?

Melden Sie uns Ihre neue Adresse auf unserer Homepage www.feeschter.ch /Abonnemente

Auf BREU vertraut
immer gut gebaut

Bauen mit Freunden

071 891 16 68

BREU

HOLZBAU AG OBBEREGG
breu-holzbau.ch

Wandertag der Oberstufe

Nachdem der erste Termin aufgrund der unsicheren Witterung verschoben werden musste, machte sich die Oberstufe am Donnerstag dem 8. September bei herrlichem Spätsommerwetter auf zum Wandertag.

Über 60 Schülerinnen und Schüler nahmen, begleitet von ihren Lehrkräften, die rund zwölf Kilometer lange Strecke in Angriff. Die Wanderroute führte von Obereg über den St. Anton und die Landmark an die Goldach bis nach Zweibrücken. Kurz nach der Landmark, im Wald, machten wir einen Znünihalt. Bis zum Mittagessen sollte es noch etwas dauern. Verpflegt

und gestärkt folgten wir dem Fluss bis zum Chastenloch. Die Schüler der 3. Sek lieferten ihr mitgebrachtes Holz ab und kümmerten sich um das Feuer und den Mittagssgrill. Die Feuerstelle Chastenloch bildet eine kleine Halb-

insel in der Goldach. Nach dem Essen blieb genug Zeit zum Planschen und Stauen. Einige Unerschrockene nahmen sogar ein Bad im Fluss.

Auf das Aufräumen folgte das obligate Gruppenfoto. Zu unserem Ziel, der Haltestelle Zweibrücken, fehlte nur noch ein kurzer Marsch. Von dort führen wir mit dem Postauto über Heiden zurück nach Obereg. Nach einem sonnigen, erlebnisreichen und glücklicherweise unfallfreien Tag verabschiedeten sich die Schülerinnen und Schüler kurz nach 15.00 Uhr von ihren Lehrerinnen und Lehrern.

Manuel Rehmann

Herbst-Games der Schule Obereg

„Toll, was ihr an eurer Schule macht“, so das Lob einer Besucherin für den nun zum zweiten Mal stattfindenden Gesamtschulanlass. Das freut die Lehrkräfte natürlich, welche zum Teil gut kostümiert diesen Schultag in Wald, Feld oder Wiese verbrachten. „Pirates of Obereg“ das diesjährige Motto, angelehnt an die schottischen Highland Games, unschwer erkennbar an den vielen selbstgestalteten Kostümen und Flaggen, welche die Gruppen mit sich führten. 24 Piratenbanden durchzogen das Gelände zwischen Schulhaus, Holzern und Skilift, um im Turnus an den 12 Posten ihr Bestes zu geben.

Bereits im Vorfeld trafen sich die 7–8 Gruppenmitglieder zu den Vorbereitungen. Während zwei Lektionen vertieften die altersdurchmischten Gruppen die Beziehungen zueinander, bestimmten ihren Gruppennamen und hatten die Möglichkeit, sich auch mit dem Gestalten von Flaggen und Kostümen auf den Anlass vorzubereiten. Dass nebst der sportlichen Leistung auch der Teamgeist bewertet wird, ist ein spezielles Merkmal dieses Parcours. Schon fast ein nostalgisches Grossfamilienfeeling kam auf, ein Gemeinschaftsgefühl, welches viel zur gelungenen Atmosphäre beitrug.

Bei den einzelnen Stationen wehte mehr als ein Hauch von Abenteuer, die Lehrkräfte zeigten sich von ihrer kreativsten Seite. Ob es galt eine Piratenprüfung zu absolvieren, einen

gefährlichen Sumpf zu überqueren, Schlösser zu knacken oder gar fremde Schiffe auszuspionieren die Kinder waren mit Eifer bei der Sache. Sogar bei Flaute war es nicht langweilig und beim Nähen von Segeln zeigten auch die wildesten Piraten und Piratinnen einiges an Geschick. Als Erfrischung zwischendurch wurden auch die Wasserspiele geschätzt und wenn man als Verlierer in eine Limette beissen sollte, machte sogar das Spass. Nach einer gemütlichen Mittagspause ging's dann mit dem Transportieren von Schatztruhen oder einem Flossrennen weiter, was eben gerade anzutreffen war, bis um 14.45 die Runde beendet war. Ob schon einige Piratinnen und Piraten wegen nasser Schuhe oder leichter Erschöpfung durch die vielen Seemeilen etwas zu kämpfen hatten, war das Echo mehrheitlich sehr positiv und die Strapazen auch schnell wieder vergessen.

Als nach der Siegerehrung noch eine grosse Fahnenwehe den Schulhausplatz belebte, sah man viele zufriedene Gesichter. Herausforderung gemeistert! Und so galt „Mitmachen ist fast so schön wie gewinnen“ auch für jene Gruppen, welche keine Gummibärenfregatte erobern konnten.

Ein prächtiger Spätsommertag, spannende Spiele und ein schönes Miteinander, so das erfreuliche Fazit dieses Anlasses.

V. Lukàcs

Natur- und Vogelschutz Obereg-Reute (NVS)

14. Januar, 17. Vollmondwanderung, Restaurant Sonne Blatten: Bären ab 16.00 Uhr

4. März 17. HV: Im Restaurant Säntis, Obereg, um 19.30 Uhr

Cili Dörig

> Besuchen Sie uns unter www.feeschter.ch <

Rückblick Plauschwettkampf

Am Samstag, 27. August 2016, fand der dritte Rütiger Plauschwettkampf des Turnvereins Reute statt. Insgesamt 28 Gruppen in drei Kategorien nahmen die zehn komplett neu kreierten Posten

in Angriff. Harassenlauf, Präzisionssägen und Stiefelweitwurf bereiteten durch alle Altersklassen viel Spass. Für eine Abkühlung sorgte der Wasserlauf beim Kirchenbrunnen. Auch die Feldschützengesellschaft Reute machte mit

einem Posten mit und testete beim Patronenhülsen-Spicken die Zielgenauigkeit der Teilnehmer. Nachfolgend ein paar Impressionen und die Gewinner der drei Kategorien.

Marcel Graf

Möglichst 490 Gramm schwer sollte der abgeschnittene Holzklotz sein

Gewinner Kategorie Familien: „Familie Loppi“ mit Walter, Yvonne, Sebastian und Vivienne Loppacher

Auch bei den Kleinsten klappt es bereits

Gewinner Kategorie Paare und Zweiergruppen: „Team Oggier“ mit Vivienne und Daniel Oggier

Beim Fangen mit der Chräze ist Teamwork gefragt.

Gewinner Kategorie Vereine und Gruppen (zwei Sieger): „Team Frauen“ mit Leoni und Claudia Heierli und Fabienne und Norina Matter

Stiefelweitwurf, jedoch schwieriger als gedacht!

Gewinner Kategorie Vereine und Gruppen (zwei Sieger): „Team die Minions“ mit Adrian und Sara Häfliger und Nick Bovienzo

Turnfahrt der Frauen- und Männerriege des TV Reute

Am 17. September, einem trübem und wolkenverhangenem Morgen trafen sich 11 gutgelaunte Mitglieder der Frauen- und Männerriege des TV Reute zur Turnfahrt. Mittels Postauto, SBB und RhB führte die Reise via Heerbrugg und Landquart nach Davos. Nebelschwaden und Nieselregen liessen wenig Hoffnung auf Sonne aufkommen. Trotzdem, die Stimmung war gut und die Fahrt ein Genuss.

Gestärkt mit Kaffee und Gipfeli ging es ab Davos Monstein zu Fuss – entlang der Landwasser – durch die wildromantische Zügenschlucht. Der alte Zügenweg beeindruckte durch seine diversen Bruchsteinmauern, Tunnels und Viadukte, die bereits im 19. Jahrhundert mit einfachen Mitteln in Handarbeit erstellt wurden.

Der „Stationli“-Kiosk bei der Haltestelle Wiesen ist allemal eine Einkehr wert. Gebrauchsgegenstände aus früheren Zeiten hängen, stehen und liegen überall. Je mehr man sich umschaute, desto mehr Kuriositäten entdeckte man.

Ca. 300 Meter weiter führt der Wanderweg den Geleisen entlang über das eindrucksvolle Wiesner-Viadukt. Das imposante Bauwerk wurde 1909 eingeweiht. Es ist 210 Meter lang, und ca. 90

Meter hoch. Während einige den Blick in die Tiefe sichtlich genossen, waren andere heilfroh, diese Passage hinter sich zu haben! Wenig später bot sich Gelegenheit das Viadukt vom Wanderweg aus zu bestaunen und zu fotografieren.

Auf bequemen Waldwegen ging es weiter Richtung Feuerstelle Schönboden. Wie gewünscht, zeigte sich die Sonne bei der Mittagsrast. Zum Apéro gab es ein feines Gläschen Weisswein von Wisi und zum Dessert Biberfladen von Christian.

Wohlgenährt nahm man alsdann die letzte Etappe Richtung Filisur in Angriff. Um eine Burgruine abseits des Weges zu erforschen, wagten drei Mutige sogar eine Kletterpartie. Wohlbe-

halten schlossen sie sich später wieder der restlichen Gruppe an. Nach einem wohlverdienten Umtrunk in Filisur brachte uns die Bahn über das berühmten Landwasser-Viadukt und durch die Schinschlucht zurück nach Chur und weiter in unsere heimatlichen Gefilde. Zum würdigen Abschluss dieses erlebnisreichen Tages folgten die meisten Turner und Turnerinnen gerne der Einladung ins Sturzenhard zur Geburtstagsfeier von Hansueli Mösli. In gemütlicher Runde verging die Zeit wie im Flug. Zum Schlafen und Ausruhen war der verregnete Sonntag danach dann wie geschaffen.

Herzlichen Dank allen, die zum guten Gelingen beigetragen haben!

Lina Bischofberger

«ICH FÜHLE MICH UM 10 JAHRE JÜNGER ...»

JETZT

*kostenlos
Batterien!*

Beim Kauf eines Widex Unique erhalten Sie gegen Abgabe dieses Inserates den ersten Jahresbedarf an Batterien kostenlos.

WIDEX UNIQUE™

... DANK WIDEX UNIQUE HÖRGERÄTEN!», sagt Pepe Lienhard. Und wann starten Sie Ihre Verjüngungskur?

Testen Sie jetzt exklusiv bei acustix kostenlos und unverbindlich die Weltneuheit Unique von Widex! Damit wir uns genügend Zeit reservieren können, bitten wir um telefonische Terminvereinbarung.

acustix Heiden
Poststrasse 24 · 9410 Heiden
Telefon 071 888 83 83
heiden@acustix.ch

Öffnungszeiten: Mo bis Fr 08.00 – 12.00 und 13.30 – 17.30
Sa nach telefonischer Vereinbarung

Seniorenaufzug nach Zillis

Am 29. August war es wieder soweit. Ein Car voller Seniorinnen und Senioren machte sich auf den Weg Richtung Süden. Aber bevor es richtig losgehen konnte, mussten alle Mitreisenden „eingesammelt“ werden. Bei jedem Halt gab es ein grosses Hallo. Als sich alle begrüsst und alle einen Platz gefunden hatten, ging es richtig los. Die Fahrt auf der Autobahn war nicht sehr spektakulär. Trotzdem ist es erstaunlich, wie viel man aus dem Car heraus sieht. Die Landschaft wirkt ganz anders aus dieser Perspektive.

Als wir in Zillis ankamen, konnten wir uns ein bisschen die Beine vertreten. Und dann hatten wir eine Führung in der Kirche gebucht. Ein pensionierter Pfarrer erklärte uns die weltberühmte Kirchen-Decke mit ihren Figuren. Spannend war zu entdecken, welches Weltbild die Maler der Decke hatten. Sie stellten sich vor, dass die Erde ein Rechteck ist, das von einem Urmeer umgeben ist. Im Urmeer schwimmen verschiedene Ungeheuer. Diese Tiere haben alle eine Entsprechung an Land. Es gibt also zum Beispiel einen „Landelefanten“ und einen „Wasserelefanten“ oder einen „Landlöwen“ und einen „Wasserlöwen“. Auch das Gleichgewicht

Bildquelle: wikimedia.org

zwischen Erde und Wasser hat mit dem Weltbild der Maler zu tun. Auch die Theologie der Deckenmaler ist spannend. Allerdings ist es Detektivarbeit, sie zu ergründen. Es gilt verschiedene Theorien gegeneinander abzuwägen und zu vergleichen.

Nach der Führung ging es weiter nach Andeer ins Hotel Fravi. Bei Fleischvogel und Kartoffelstock gab es angeregte Gespräche. Ob der Fleischvogel gut war, kann ich als Vegetarierin nicht beurteilen. Aber die vegetarische Variante war jedenfalls vorzüglich. Nach dem Zmittag nahmen wir den Heimweg unter die Räder. Es gab noch eine längere

Pause, weil unterwegs gesprengt wurde und wir nicht passieren konnten.

Am Abend kamen alle wohlbehalten in Reute und Oberegg an.

Herzlichen Dank an die Gemeinde Reute und die reformierte Kirchgemeinde Reute-Oberegg, die den Ausflug je hälftig bezahlt haben. Danke auch an Hansueli Mösli, der uns sicher gefahren hat. Es war ein schöner Tag. Fotos gibt es leider keine davon, weil ich vor lauter guten Gesprächen schlicht vergessen habe, welche zu machen...

Martina Tapernoux

Kirchenbrand in Heiden vor 80 Jahren: Munitionslager im Dachboden fing Feuer

In der Nacht vom 14. auf den 15. August 1936 fiel die Kirche von Heiden dem Feuer zum Opfer. Die Katastrophe wurde durch Feuerwerk verursacht.

Vor 80 Jahren zerstörte eine verheerende Feuersbrunst die Kirche von Heiden, und nur der Turm konnte vor Schaden bewahrt werden.

Wegen schlechter Witterung am 1. August 1936 wurde in Heiden auf die Durchführung der Bundesfeier verzichtet. An deren Stelle fand am Abend des 14. August ein Konzert

statt. Den Darbietungen der Vereine folgte das mit Spannung erwartete Abbrennen des Feuerwerks. Als nach dem Flug der Raketen wieder Dunkelheit

Glaube, Liebe, Hoffnung – Nur drei Worte?

Die Kirche ist dem Evangelium in Wort und Tat verpflichtet. Es wird dort vieles für die Menschen getan. Die Arbeit der Kirche mit Unterricht, Betreuung, Seelsorge und Beratung kommt allen zugute. Was die Kirche tut, macht Sinn – sie versucht, Glauben, Liebe und Hoffnung zu leben. Gut, dass Sie dabei sind. Falls nicht mehr: Ein Wiedereintritt ist ganz einfach...

www.kircheneintritt.ch

herrschte, begannen plötzlich die Kirchenglocken Sturm zu läuten. Zugleich schreckte der unheimliche Ton der Feuerhörner die Bewohner auf.

Zum weiteren Geschehen schrieb die in Heiden erscheinende Zeitung „Appenzeller Anzeiger“: „Das Dach der stattlichen Kirche hatte Feuer gefangen, das sich unheimlich rasch über den Dachboden verbreitete. Hier befanden sich – es hätte keinen Sinn, dies vertuschen zu wollen – auch noch ein paar Kisten

mit Landsturmpatronen, die ohne das Wissen der Bevölkerung in einem besonderen Gelass eingelagert waren.“

Donnernd krachte das Dach samt Dachboden ins Kircheninnere, wo Empore, Orgel und Bänke zerschmettert wurden. Zügig erfolgte der Wiederaufbau, und am 23. Januar 1938 konnte die neue Kirche feierlich eingeweiht werden.

Text und Bild: Peter Eggenberger

Wenn die Engel reisen, lacht der Himmel

Am 31. August unternahmen Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Watt begleitet von Pensionären aus dem Torfnest und dem Sonnenschein bei schönstem Wetter einen Ausflug ins benachbarte Vorarlberg. Mit Unterstützung des Zivilschutzes konnten alle Senioren mit der Seilbahn auf den Pfänder fahren, nach dem feinen Mittagessen im Bergrestaurant den Tierpark besuchen und die wundervolle Aussicht geniessen. Den Zivilschützern, die den Senioren ihre Zeit und Aufmerksamkeit geschenkt haben, an dieser Stelle ein herzliches Vergelt's Gott.

Alle haben es genossen, in fröhlicher, geselliger Runde eine Abwechslung vom Alltag zu erleben. Man konnte es sehen an den strahlenden, glücklichen Gesichtern der Heimkehrenden.

Jakob Egli, Heimleiter

Neue Pflegedienstleitung

Im Watt haben wir seit Oktober eine neue Pflegedienstleitung. Mit Nilanthi Ekubo konnten wir eine diplomierte Pflegefachfrau HF mit viel Erfahrung gewinnen. Nach über einem Jahrzehnt im Kantonsspital SG, wechselt sie in unser idyllisches Alters- und Pflegeheim Watt im Appenzeller Vorderland. Ihr medizinisches Fachwissen und die langjährige Erfahrung in den verschiedenen Fachbereichen helfen uns, die gestiegenen Anforderungen an ein anerkanntes Pflegeheim zu erfüllen.

Frau Eva Meier wünschen wir an ihrem neuen Lebensmittelpunkt im Zürcher Oberland viel Erfolg und alles Gute. Von ihrer wegweisenden Arbeit als Pflegedienstleitung werden wir noch lange profitieren.

Mit nur siebzehn Betten sind wir das kleinste Pflegeheim weit und breit. Wir bieten neu rund um die Uhr kompetente Pflege durch ausgebildetes Fachpersonal bis zur höchsten Pflegestufe und bleiben weiterhin das kleine, familiäre Watt.

Um den Bedarf an ausgebildetem Personal abdecken zu können, nehmen wir die Verantwortung wahr und präsentieren uns als Ausbildungsstätte für die Ausbildung Fachfrau/Fachmann

Gesundheit. Mit Pamela Scherer aus dem Schachen konnten wir bereits im Sommer eine Lehrtochter aufnehmen, welche sich mit grossem Interesse der anspruchsvollen Aufgabe annimmt.

Mehrere langjährige Pflegehelferinnen ohne anerkannte Ausbildung als Pflegefachfrau haben die Chance, bei uns nach Art. 32 BBV einen Lehrabschluss nachzuholen.

Um auch den baulichen Auflagen gerecht zu werden, kommen wir in den Genuss eines Bettenlifts. Die interessanten baulichen Herausforderungen

werden uns während der Adventszeit unterhalten. Damit der ganze Lift ins Haus passt, gibt es mehr zu öffnen, als nur Adventskalenderfensternchen.

Interessierte sind immer herzlich willkommen im Watt.

Jakob Egli, Heimleiter

Feines aus natürlichen Rohmaterialien
ohne Backhilfsmittel

Bäckerei Kast

Reute AR · Tel. 071 891 59 55

Auf Wiedersehen „Torfnest“ – Max Fürer tritt in den Ruhestand

Heuer leitete Max Fürer, Präsident der Viehzuchtgemeinschaft Oberegg-Reute, zum letzten Mal die Erlebnis-Viehschau Oberegg. «Wenn die Kräfte nachlassen, ist es Zeit aufzuhören», sinniert er. Dies gilt auch für den Pachtbetrieb im Torfnest. Obwohl er schon im März pensioniert wurde, führt er den Hof noch bis Ende Jahr weiter. Dann beginnt ein neuer Lebensabschnitt für ihn und seine Frau Doris in der Laderneid.

37 Jahre ist es her, seit Max Fürer zum ersten Mal mit seinem «Vech» und einer Fahrschelle an die Viehschau marschiert ist. Seither hat sich viel gewandelt. 1988 wurde er zum Präsidenten der Viehzuchtgenossenschaft Eschenmoos gewählt. Zehn Jahre später, nach dem Zusammenschluss mit der VG der oberen Rhode, übernahm er auch dort den Vorsitz. Die neue Genossenschaft widmete sich unter anderem der Viehschau. Zwar trägt der Kanton die Hauptverantwortung des Anlasses aber für die Oberegger Bauern blieb es in diesem Rahmen unbefriedigend. Deshalb nahm die Genossenschaft die

er vor 16 Jahren ins Leben gerufen hat. Zum 100-jährigen Jubiläum der Oberegger Viehschau im Jahr 2003 wurde der Schauabend das erste Mal im Vereinssaal ausgetragen und löste damit die Schauabende in den Wirtschaften im Dorf ab. Zwei Jahre später fand dann die Fusion der Genossenschaften zwischen den Nachbardörfern zur heutigen Viehzuchtgemeinschaft Oberegg-Reute statt.

Viel erreicht – für sich und andere

Nicht nur für die Viehschau und die Genossenschaften hat er viel erreicht. Vor zehn Jahren hat Max Fürer mit dem Hobbyfilmer Kläus Röthlin den Film «Buure rond om de St. Anton» gedreht. Dabei haben sie über 40 Mitglieder der Viehzuchtgemeinschaft auf ihren Höfen besucht. Der Film wurde damals einige Male im Kino Rosental in Heiden vorgeführt und war anschliessend auch zu kaufen. Gerne hätte er eine Fortsetzung mit Nicht-Genossenschaftsmitgliedern geschaffen. Leider kam es nicht dazu. Mit der Pensionierung wird nun dafür Kapazität frei. Es fehlt nur jemand der das Filmen übernehmen würde. Wer weiss, vielleicht findet sich ja noch jemand.

Sein leidenschaftliches Hobby, das Skifahren, hat in den kommenden Generationen schon grosse Früchte getragen, wie man weiss. Schon früh habe er seine Nachkommen im Skisport gefördert, erzählt er. Einmal pro Jahr, haben er und seine Frau Doris dafür eine alte Wirtschaft in Arosa gemietet und seien mit der Familie, Freunden und Verwandten in den Skiurlaub gefahren. Auf der Piste hiess es dann: «Vorsicht, die Roten sind wieder hier», erzählt Max verschmitzt. Mit den «Roten» waren die Farbe der Skianzüge der JO (Jugendorganisation) und damit verbunden das Können der Träger gemeint. Stolz sei er darauf, dass es zwei seiner Kinder, Karin und Romy, und Neffe Marcel Fürer bis in den Ostschweizer Skiverband geschafft haben. Und seine Enkelin, Lara Baumann aus Appenzell, wurde im Frühling in der U16 der JO Schweizermeisterin im Riesenslalom. Eines seiner Vorhaben in der Pensionierung sei, dass er Lara an mehreren Skirennen begleiten wolle, offenbart mir ein sichtlich stolzer Grossvater. Natürlich wolle er auch selber wieder

Skifahren. Dies sei mit der vielen Arbeit, die immer mehr und mehr wurde, auf der Strecke geblieben.

Besonders erfreut sei er darüber, dass er und seine Frau ein freundschaftliches Verhältnis zur Nachbarschaft aufbauen konnten. Man habe sich gegenseitig geholfen, erwähnt er. Wie besonders die ältere Generation weiss, war das Leben nahe der Dorfgrenzen Oberegg und Reute nicht immer einfach.

Das bewegte Leben im Torfnest

Ursprünglich sei es ein Waisenhaus gewesen, erzählt mir Max die Geschichte des Torfnests. Seine Mutter habe sich um die fünf leiblichen sowie die ihr anvertrauten Waisenkinder gekümmert, während der Vater auf dem Hof arbeitete. Dabei habe Haus und Hof damals dem Bezirk Oberegg gehört. Als 1967 das Bürgerheim «Gonzeren» auf dem St. Anton niederbrannte, wurden die Waisenkinder nach Appenzell gebracht und die älteren Leute vom Bürgerheim wurden im Torfnest aufgenommen. In den 1960er und 1970er Jahren wurde das Altersheim umgebaut. 1994 wurde auch das Torfnest ein Raub der Flammen. Nach dem Wiederaufbau, zwei Jahre später, konnten Doris und Max Fürer mit ihren fünf Kindern wieder ins Haus einziehen. 2003 wurde nochmals umgebaut und so entstanden weitere schöne Zimmer für die Altersheim-Bewohner.

Mit dem Auf- und Umbau des Torfnests haben sich auch die Anstellungs-

Sache selber in die Hand und gründete eine erweiterte Kommission. Dazu kamen ein Speaker, ein Kassier und ein Beisitzer hinzu. Ab dann organisierten sie die Viehschau mit den Marktständen selber. Finanzielle Unterstützung erhielten sie damals vom «Tourismus über dem Bodensee». Später übernahm die Kommission Marketing + Kultur die Organisation der Marktstände. Heute tragen auch alle Vereine aus dem Dorf ihren Teil dazu bei.

Etlliches ist dem Engagement von Max Fürer zu verdanken, so auch der Vorderländer Genossenschaftscup, den

bedingungen der Fürers geändert. Vor 20 Jahren wurde der Altersheimbetrieb vom Kanton übernommen und der Gutsbetrieb konnte von Max Fürer in Pacht genommen werden. Vorher hatten sie, wie bereits seine Eltern, im Angestelltenverhältnis gearbeitet. Dies habe nie etwas an ihrer Einstellung geändert. Sie haben immer gearbeitet als wäre es ihr Eigentum gewesen. Das immer alles geregelt war, war auch ein Vorteil, verrät mir der pensionierte Pächter. Durch die Pensionierung ändert sich nun einiges. Seine Frau Doris tritt nach 37 Jahren von der Heimleitung zurück und Martin Bischofberger von der Rutlen übernimmt den Hof. Dies sind die Gründe um vom Torfnest Abschied zunehmen.

Max Fürer verrät, dass sehr viel Wehmut im Gedanken an den Wegzug liege. Das ehemalige Restaurant Grütli in der Laderneid wird ihr neues Zuhause werden. Ein paar Hektaren Holz habe er noch und eventuell könne er dort oben noch die Umgebungsarbeiten übernehmen, das sei aber noch in Abklärung. Das Schönste sei aber,

dass er keinen Wecker mehr stellen und jeden Tag früh aufstehen müsse. Als erstes werde er schlafen, schlafen und nochmals schlafen, da er hier ein ziemliches Manko habe, verriet er mir lachend. Und dann werde er alle Tierausstellungen und Viehschauen in der Umgebung besuchen. Dafür werde er die neu gewonnene Zeit nützen.

Wir wünschen Max Fürer alles Gute zur Pensionierung und danken ihm und seiner Frau Doris für ihre Verdienste. Liebe Doris und lieber Max, wir wünschen euch viel Glück und Gottes Segen im neuen Daheim.

Alexandra Sonderegger

Mit Kursen und Pflanzaktionen Hochstamm-bäume fördern

Der landschaftsprägende und ökologisch wertvolle Streuobstbau wird in Appenzell Ausserrhoden durch die wiederkehrenden Hochstammobstbaum-Pflanzaktionen gefördert. Die nächste Baumpflanzaktion findet zwar erst im Herbst 2017 statt. Die Bestellung der Obstbäume erfolgt aber bereits im Dezember 2016. Und bis im nächsten Jahr die Bäume ausgeliefert werden, können sich Interessierte mit Obstbau-Kursen des Amtes für Landwirtschaft ihr Wissen vertiefen und eine Entscheidungsgrundlage für die Baumbestellung schaffen.

Appenzell Ausserrhoden fördert seit Jahren den landschaftsprägenden und ökologisch wertvollen Streuobstbau. Dies einerseits durch die wiederkehrenden Hochstammobstbaum-Pflanzaktionen; andererseits durch ausgesuchte Kurse und Weiterbildungen für die Bevölkerung. Die Bestellung der Obstbäume erfolgt im Dezember. Bis im nächsten Jahr die Bäume an der „Baumpflanzaktion“ ausgeliefert werden, können sich Interessierte mit Obstbau-Kursen des Amtes für Landwirtschaft weiterbilden.

Kursangebot im Überblick

- Hochstamm-Schnittkurs
Februar/März 2017
- Pfropfkurs April 2017
- Sommerflurbegehung August 2017
- Edelbrandherstellung 16.09.2017
- Kursinformationen auf
www.ar.ch/alw/weiterbildung

- Kursanmeldungen bei Lisbeth Lieberherr, +++ Tel. 071 353 67 52
- Bestellliste und -formular für die Baumpflanzaktion sind im Dezember auf www.ar.ch/pflanzaktion abrufbar

Weitere Auskunft erteilt:

Karin Küng
Amt für Landwirtschaft
Fachstelle Pflanzenschutz
Tel. 071 353 67 64, karin.kueng@ar.ch

**Weltweit erblindet
jede Minute ein Kind.
Schenken Sie Augenlicht!**

Senden Sie eine SMS an 339 mit CBM10 und spenden Sie 10 Franken an eine Graue-Star-Operation.

Online-Spende auf
www.cbmswiss.ch

Jonas Pletscher
geb. 11.12.1999
Buschtobel 1
9411 Reute AR

Jung, aufgeweckt, voller Tatendrang! Die Jugend erkundet neue Länder – früher wie heute. Das Rütiger Feeschter hat sich dieses Jahr mit dem Thema Ein- und Auswanderung beschäftigt. Wir möchten deshalb wissen, wie Jonas Pletscher sein Jahr als Austauschstudent in den USA erlebt hat.

Mein Ziel: Englisch lernen

Jonas stellt klar: „Ich wollte schon immer in jungen Jahren Englisch lernen und mein Vorhaben auch durchsetzen. Solche Austauschjahre für Englisch

bietet die STS (Student Travel Schools Switzerland) an. Da ich mit meinen 15 Jahren für Grossbritannien zu jung war, habe ich mich für Amerika entschieden. Die Flugroute führte, mit Aufenthalt, von Zürich-London-New York City-Chicago nach Seattle im Bundes-

staat Washington, in das nördlichste Gebiet an der Westküste der USA, nach Lake Stevens in der Nähe von Everett.“

Was wird mich für eine Gastfamilie erwarten?

„Ich hab es gut getroffen mit meiner Gastfamilie“, freut sich Jonas. In der Gastfamilie erwarten ihn vier Gastgeschwister, 15-; 13-; 9- und 8-jährig, die Gasteltern, ein Hund und eine Katze. Das Quartier ist typisch amerikanisch: gepflegte, fast gleichartige Häuser mit gehisster Flagge, grossen Autos davor, „geputzelter“ Umschwung und stets dem Nachbarn achtsam zugeneigt. Seine Gastfamilie ist beim aktuellen Präsidentschaftswahlkampf nicht Trump-Fan würde aber auch nicht Clinton wählen. Sie ist konservativ christlich. So hat sich Jonas angepasst und auch mit der Gastfamilie einige Male die Kirche besucht. Immer sonntags bekam er Heimweh, das dann aber schnell wieder verflog. Anders als bei uns ist das Essen nicht geregelt. Zmorge und Znacht wird mehrheitlich aus

dem Kühlschrank genommen. Die Gastmutter kochte zwar auch manchmal ein Abendessen. Jedoch ist es eher Mentalität, dass keine Lust zum Kochen da ist und zum Beispiel eine Pizza nach Hause bestellt wird. Es gibt mehr dicke Leute als in der Schweiz. Zwar möchte man sich gesund ernähren aber das geht schnell ins Geld. Jonas findet: „Ja, das feine Essen zu Hause habe ich vermisst.“

Die Schule ist so ganz anders

Die Austauschstudenten werden von der CCI betreut. Jonas meint: „Anfangs habe ich bei dieser Organisation einen deutschen Schüler kennen gelernt und mich angefreundet. Die Studenten stammen aus aller Herren Länder wie Indien, Thailand, Deutschland, Tansania, Norwegen und Georgien. Ich besuchte eine High School für alle mit rund 2000 Schülern. Abgeholt wurde ich jeweils von einem riesigen, gelben Schulbus. Keiner beherrschte deutsch. Anfangs war es schwierig: Ich habe verstanden, was gefragt wurde, konnte aber mit meinem noch mageren Wortschatz nicht antworten. Die Schulstunden dauerten von 7.35 Uhr bis 15.00 Uhr, wobei ein Lunch inbegriffen war.“ „Cool“ fand Jonas, dass die Lektionen am Freitag – im Hinblick auf das Wochenende – anstatt 60 Minuten nur 45 Minuten dauerten. Ansonsten gestaltete sich der Stundenplan jeden Tag gleich: Englisch, Fotografie oder Videoproduktion, Kochen, amerikanische Geschichte, Biologie, Sport. Als Sophomore, Schüler der 10. Klasse, musste Jonas alle Prüfungen mitmachen und einen gewissen Notendurchschnitt aufweisen. „Da nie jemand den Notendurchschnitt angesprochen hat, habe ich angenommen, dass er passt“, schmunzelt Jonas. Aufgefallen ist ihm, dass selten ein Schüler über die Schule geklagt hat. In dieser „normalen“ High School lernten Amerikaner, schwarze Amerikaner, Mexikaner, Asiaten und Austauschschüler. Leider gab es wenig Durchmischung, die einzelnen Gruppierungen hielten stark zu einander. Einmal habe jemand aus Spass der Feuerwehr angerufen, die Schule brenne. Nach amerikanischen Vorschriften musste jeder einzelne Raum der vielen Gebäude nach Feuer durchsucht werden. Für die Schüler gab es eine zweistündige Pause...

Reisen in Amerika

Jonas durfte einige Reisen mitmachen: „Mit der Gastfamilie in einer 12-stündigen Autofahrt nach San Francisco in Kalifornien. Am Ende des Austausches besuchte ich mit meiner Gastmutter ihren Bruder in Arizona. Mit meiner Familie reisten wir drei Wochen vom Bundesstaat Washington über den Highway 1 der Westküste entlang Richtung San Francisco und Los Angeles. Mit einem Abstecher nach Las Vegas (Nevada) und einem Helikopterflug über den einzigartigen Grand Canyon in Arizona. Die Landschaft ist einmalig von grün über Steppe bis Wüste.

Besonders in Erinnerung wird mir ein Sonnenuntergang bleiben: Wir fuhren entlang der schnurgeraden Westküsten-Strasse, auf der rechten Seite der Pazifik, links beeindruckende Wiesen mit einem einzigartigen Hügel, alles in rötliches Licht eingetaucht.“

Kochlehre im Hotel Heiden

Jonas hat schon immer gerne gekocht. Deshalb hat er vor seinem Austauschjahr als Koch im Hotel Heiden geschnuppert. Jetzt konnte er anfangs August die drei-jährige Kochlehre EFZ beginnen. Er erzählt: „Wenn es so richtig stressig ist, habe ich auch schon

anstatt italienischer Sauce französische über den gemischten Salat geträufelt...“

Englisch und Kochen verbinden

Jonas ist gerne wieder in der Schweiz. Doch zieht es ihn auch in andere Länder. Er möchte andere Lebensarten und doch die vielen Gemeinsamkeiten von Menschen kennen lernen. Nach seiner Kochlehre möchte er deshalb umherreisen, Erfahrungen im Kochen sammeln und viel englisch sprechen... Gutes Gelingen!

Esther Rechsteiner

Der Buchtipp: „Todesbräute“ von Karen Rose *Originalausgabe: „Scream For Me“*

Inhalt:

In der Kleinstadt Dutton fahnden Daniel Vartanian und seine Kollegen nach einem Serienmörder. Durch die Art, wie er die Leichen junger Frauen ablegt, spielt er offenbar auf ein Verbrechen vor 13 Jahren an. Als Leser des Thrillers "Todesbräute" wissen wir bereits vor der Polizei, dass der Täter nicht nur mordet, sondern zugleich einige angesehene Bürger Duttons als Mitglieder einer verbrecherischen Bande erpressen und entlarven will. Ausserdem geht es um die Gewalttaten eines weiteren Mannes und eine Liebesgeschichte...

"Scream For Me" bzw. "Todesbräute" ist der mittlere Band der Thriller-Trilogie, die Karen Rose über die Romanfigur Daniel Vartanian vom Georgia Bureau of Investigation geschrieben hat. Die beiden anderen Titel lauten: "Die For Me" bzw. "Todesschrei" (2007) und

"Kill For Me" bzw. "Todesspiele" (2009). Karen Rose entwickelt die gegenwärtige Geschichte chronologisch und überschreibt denn auch die Abschnitte in "Todesbräute" mit Daten vom 26. Januar bis 5. Februar [2007]. Die aktuellen Bluttaten sind allerdings mit länger zurückliegenden Verbrechen verbunden, über die wir nach und nach Einzelheiten erfahren. Das Geschehen wird von einer auktorialen Erzählerin aus wechselnden Perspektiven geschildert. Dass wir dabei auch einem Mörder über die Schulter blicken, verschafft uns gegenüber der Polizei einen Wissensvorsprung.

Weil Karen Rose sich nicht auf einen Serienmörder beschränkt, sondern ein länger zurückliegendes Kapitalverbrechen, die kriminellen Aktivitäten einer Bande, die Gewalttaten eines weiteren Mannes (Craig Crighton) und eine sich anbahnende Liebesgeschich-

te damit verknüpft, fällt es zumindest am Anfang schwer, einen Überblick zu gewinnen, zumal es über dies eine grosse Zahl von Figuren einzuordnen gilt. In ihrem Ehrgeiz, die Komplexität zu steigern, schießt Karen Rose in "Todesbräute" übers Ziel hinaus. Da bleibt es nicht aus, dass der eine oder andere Zusammenhang nicht ganz nachvollziehbar ist.

Den Roman "Todesbräute" von Karen Rose gibt es auch als Hörbuch, gelesen von Nicole Engeln (Bearbeitung: Verena Roelvink, Regie: Verena Roelvink, Köln 2010, ISBN 978-3-7857-4251-8).

Roy Sturzenegger

Blickfang: Ein Zebra im Wolfstobel

Ist in Reute über Nacht ein zoologischer Garten eröffnet worden? Auf jeden Fall liess im Herbst zwischen Wolfstobel und Gern ein friedlich weidendes Zebra staunen und zur Kamera greifen. Beim genaueren Hinschauen entpuppte sich das typische Streifenmuster zwar lediglich als Schutzdecke, aber ein Blickfang war das originell eingekleidete Pferd allemal.

egb

Bild Peter Eggenberger

Stöbern Sie
in unserem
Rütiger Feeschter-
Archiv auf
www.feeschter.ch
Dort finden Sie alle
Ausgaben
von 2015 zum
Nachlesen.

Abschied von Paul Dutler, 1. Stellvertreter, Oberleutnant, der Feuerwehr Obereg- Reute

Anlässlich seiner letzten Schlussübung am 30. September 2016 hat das Rütiger Feeschter Paul Dutler interviewt.

Wie viele Jahre bist du nun in der Feuerwehr Obereg- Reute aktiv? Wie lange im Führungsteam?

Im Jahre 1998 bin ich in die Feuerwehr Reute eingetreten. Bei der Fusion mit der Feuerwehr Obereg zum Feuerwehrezweckverband „Obereg/Reute“ war für mich klar, dass ich da mitmache. Seit der Übergabe des Kommandos von Martin Bürki zu Pascal Breu bin ich im Kommando als 1. Kommandant Stellvertreter mit der Funktion 'Ausbildungsverantwortlicher'.

Was sind eigentlich die Aufgaben einer Feuerwehr?

Die Feuerwehr gewährleistet einen raschen Einsatz und unverzüglich Hilfe bei:

- der Rettung von Menschen, Tieren, Sachwerten
- der Befreiung von Menschen und Tieren aus Notlagen
- Bränden und Explosionen
- Elementarereignissen
- Ereignissen, welche die Umwelt schädigen oder gefährden
- Nachbarhilfe

Wir erbringen Dienstleistungen wie:

- Verkehrsdienst
- Brand- und Feuerwachen
- Brandschutzinstruktionen
- Brandschutzerziehung

Unsere Arbeit richtet sich nach unserem ständigen Auftrag:

- Retten (Personen, Tiere, Umwelt, Sachwerte)
- Halten-Schützen
- Löschen
- Folgeschäden vermeiden

Mit der wachsenden Aufgabenvielfalt entwickelt sich die traditionelle Feuerwehr zu einer multifunktionalen Rettungs- und Dienstleistungsorganisation. Brandfälle machen heute weniger als 20 Prozent aller Einsätze aus. Viel häufiger sind Bergungen von Personen aus Gebäuden, Autos oder Liftschächten, Öl-Einsätze, Umweltschutzaufgaben, Hilfeleistungen bei Verkehrs- und Arbeitsunfällen, Einsätze bei Sturm-

und Wasserschäden und die Sicherung einsturzgefährdeter Bauten

Aus welchen Gründen hast du dich für die Feuerwehr Obereg- Reute engagiert?

Als wir in den Schachen gezogen sind, wollten wir die 'Eingeborenen' kennen lernen.

Da meine Frau und ich damals bereits in mehreren Vereinen waren, kam für uns ein lokaler Verein nicht in Frage. Aus diesem Grunde traten wir in die Feuerwehr ein. Da ich nicht nur der Mitläufer, sondern auch der Macher bin, stieg ich in der Hierarchie auf. Vom Gruppenführer zum Zugführer, Atemschutzchef und schlussendlich ins Kommando. Immer wieder kamen neue interessante Aufgaben und Herausforderungen, die es zu meistern gab.

Neu für Paul Dutler Marcel Brandes, Pascal Breu, Kommandant Martin Gantenbein, Kommandant-Stv.

Wie hat sich der Feuerwehrezweckverband Obereg- Reute entwickelt?

Seit meinem Eintritt hat sich die Feuerwehr technisch und fachlich extrem gewandelt.

Ende der 90er Jahre war von Technik, Taktik oder Fachwissen in der Feuerwehr nicht viel zu spüren.

Mit zunehmender Ausbildung hat sich die Feuerwehr von einer einfachen 'lösche mal das Feuer'-Organisation zu

einer multifunktionalen Institution mit relativ breitem Aufgabengebiet gewandelt.

Findet ihr immer genügend jugendlichen Nachwuchs oder ist es weniger anstrengend die Feuerwehersatzabgabe zu bezahlen?

In den letzten Jahren konnten wir die personellen Abgänge meist problemlos mit Neuzugängen ausgleichen, so dass der Mannschaftsbestand plus minus über die letzten Jahre im selben Rahmen blieb. Das führe ich persönlich auf die eher ländliche Gegend und damit der entsprechenden Einstellung der Einwohner unseres Einsatzgebietes zurück.

Wie hoch ist denn der Frauenanteil?

Meiner Meinung nach ist der Frauenanteil in der Feuerwehr noch immer zu klein. Bei unserer Feuerwehr sind von ca. 75 AdF nur gerade 3 Frauen.

Was war die grösste Herausforderung in deiner Feuerwehrzeit?

Zu den Herausforderungen gehören natürlich Einsätze, bei denen man nicht genau weiss, was man antrifft.

Mein allererster Einsatz war im Jahr 1998 die Nachbarhilfe bei der Überschwemmung in Heiden (als auch das Spital in Mitleidenschaft gezogen wurde).

Als grosse Herausforderung habe ich auch immer die Alarme in der Nacht empfunden. Nachts aus dem Tiefschlaf und innerhalb von kürzester Zeit auf 100% einsatzbereit (und motiviert) ...

Herausfordernd war natürlich auch die Vielseitigkeit der Einsätze und Aufgaben. So gab es nie zwei gleiche Einsätze.

Vielen Dank, Paul, für deine Ausführungen. An dieser Stelle sei dir und deinen Kameraden für den Einsatz zugunsten der Allgemeinheit recht herzlich gedankt!

Esther Rechsteiner

Umzug geplant?

www.feeschter.ch/Abonnemente

Das Rezept: Kaninchenfilet mit Schwarzen Nüssen im Bauernspeckmantel mit Kartoffel-Baumnusstaler

Rezept für 4 Personen

Zutaten:

8 Stk Kaninchenfilet à ca. 70g
100g Schwarze Nüsse gehackt
Geschnittener Bauernspeck vom Metzger vorbereitet: 20 cm Specklänge x 15 cm überlappend ausgelegt und das 4 Mal

Vorbereitung:

Vom Filet die Silberhaut entfernen. Ein Achtel der gehackten Schwarzen Nüsse auf dem rechten Viertel des Specks verteilen und zwei Filets darauf legen, so dass immer ein dickes und ein dünnes Ende nebeneinander liegen und dies wiederum 4 Mal. Den 2. Achtel der Schwarzen Nüsse auf den Filets verteilen. Die Filets in den Speck einrollen und die Päckchen einzeln eng in eine Klarsichtfolie einrollen. Kühl stellen.

Zubereitung:

Klarsichtfolie entfernen und beidseitig kurz in einer Pfanne mit Bratbutter anbraten. Bei 180° Umluft auf einem Gitter 8 Minuten im Ofen garen, anschliessend den Ofen öffnen, die grosse

Hitze entweichen lassen und 5 Minuten im ausgeschalteten Ofen ruhen lassen. Alle Vorbereitungsarbeiten können schon am Vortag erledigt werden. So haben Sie mehr Zeit für Ihre Gäste...

Serviervorschlag: mit Honig-Balsamicojus, Kartoffel-Baumnusstaler und Broccoliröschen

Kartoffel-Baumnusstaler

Zutaten:

600g Agria-Kartoffeln gewaschen mit Schale
2 Eigelb
2 Eiweiss
120g Baumnüsse grob gehackt
Salz, Pfeffer, Muskatnuss

Vorbereitung:

Die Kartoffeln im Steamer oder Schnellkochtopf weich garen. Anschliessend warm schälen und noch warm durch eine Kartoffelpresse drücken. Salz, Pfeffer und Muskatnuss und die 2 Eigelb von Hand unter die noch warme Kartoffelmasse kneten. Aus der Masse Rollen im Durchmesser von 5 cm for-

men und eng in Klarsichtfolie einrollen und kalt stellen. Anschliessend in 1 cm dicke Scheiben schneiden.

Eiweiss verrühren. Die Kartoffelscheiben erst im Eiweiss wenden, danach in den gehackten Baumnüssen und in Bratcrème oder eingesottener Butter goldgelb anbraten. Kartoffeltaler einzeln auf ein Blech mit Backpapier absetzen.

Zubereitung:

Zum Fertigbaren zur gleichen Zeit wie die Kaninchenfilets in den Ofen schieben.

Wir wünschen gutes Gelingen und guten Appetit!

Paul & Monika Zünd-Keller
Gasthaus zur Post
Dorf 6, 9038 Rehetobel
Tel. 071 877 14 42
www.gourmetatelier.ch

Aus für touristisches Wahrzeichen: Vor 60 Jahren wurde der Kursaal abgebrochen

In Heiden wurde im September 1956 der monumentale Kursaal abgebrochen. Das vielbestaunte touristische Wahrzeichen hatte die damals zu den führenden Ostschweizer Kurorten gehörende Gemeinde während Jahrzehnten geprägt.

Vor 60 Jahren wurde in Heiden der monumentale, „Laubsägelipalast“ genannte Kursaal aus dem Jahre 1874 abgebrochen.

Nach dem Dorfbrand von 1838 begann Heidens Aufstieg zum Kurort. Wie in Gais und Weissbad wurden nun auch in der Vorderländer Metropole Molkenkuren angeboten. Die 1869 gegründete Kurgesellschaft setzte sich intensiv für den Bau eines Kursaals ein. In der

Folge entstand ein monumentales Bauwerk in maurischem Stil, das im Jahre 1874 eingeweiht wurde. Jahrzehnte später erwies sich der Kursaal als sanierungsbedürftig. 1937 wurde ein Umbau in Etappen beschlossen. Der Ausbruch des Zweiten Weltkriegs (1939) verhin-

derte aber dieses Vorhaben. Ab Ende der 1940er Jahre erfolgte die Planung eines Neubaus, der nach dem Abbruch des alten Kursaals verwirklicht wurde. Der neue heutige Kursaal konnte am 27. Juni 1957 eingeweiht werden.

Text und Bild: Peter Eggenberger

Ofenbau
aus Leidenschaft

HAFNER/MAURER

SCHERRER

Schossenrietstrasse 2, 9442 Berneck, 071 744 19 19
Privat: Rohnen 458, 9414 Schachen, 071 891 63 58

150 Jahre Strasse Heiden–Oberegg–Reute: Wichtiger Verkehrsweg wurde 1866 eröffnet

1866 und damit vor 150 Jahren wurde die Strasse Heiden–Oberegg eröffnet. Kurz darauf erfolgte die Verlängerung nach Reute und weiter bis Berneck. Das Jubiläum ist bedeutend, führte doch die damalige Ablösung des primitiven Saum- und Karrenwegs zu Verbesserungen im Transportwesen und damit auch zu einer wirtschaftlichen Belebung.

„Alle Verbindungswege im Vorderland waren schmal und holperig, gerade genügend, um mit zweirädrigen Karren

1920 verkehrte auf der Linie Heiden–Oberegg–Reute–Berneck letztmals die Postkutsche.

befahren zu werden“, schreibt Chronist Ruedi Rohner, Heiden, in seinem Heft „Strassen und Wege“ der Serie „Leben in Heiden“. „Ab der Mitte des 19. Jahrhunderts aber wurden innert weniger Jahre Verbindungswege erstellt, die alle fuhrwerktauglich waren und damit als fortschrittlich bezeichnet werden

konnten. Als Verkehrsdrehscheibe erwies sich schon damals der Vorderländer Hauptort Heiden.“

Ab 1873 per Postkutsche nach Reute

Die Strasse Heiden–Grub–Eggersriet–St.Gallen konnte bereits 1844 eröffnet werden. 1845 erhielt Heiden das erste Postbüro im Vorderland, und gleichzeitig wurden von privater Seite fahrplanmässig Personen und Güter von und nach St.Gallen transportiert. 1850 erfolgte auf dieser Strecke die Eröffnung der Pferdepост. Zweite Postkutschenlinie im Vorderland war ab 1860 diejenige von Heiden nach Rheineck, und an dritter Stelle folgte 1870 der reguläre Postkutschenbetrieb nach Oberegg, der 1873 bis Reute und weiter nach Berneck verlängert wurde.

Zahlreiche Wirtschaften am Weg

Die 1866 eröffnete neue Strasse wurde überaus rege auch von Fuhrwerken befahren, die Waren aller Art transportierten. Für durstige Fuhrleute entstanden zahlreiche Wirtschaften unmittelbar an der Strasse, wobei auf dem Vorplatz Tränke und Futterkrippe für die Pferde bereitstanden. Viele Orte der Einkehr entlang der Strecke Heiden–Oberegg–Reute sind bereits vor vielen Jahren und andere wiederum erst kürzlich verschwunden. Aufgehoben wurden in Oberegg die Restaurants „Grütli“, „Riethof“, „Ilge“, „Dreikönig“,

„Hecht“, „Bären“, „Krone“, „Schweizerbund“ und „Vaterland“. In Reute sind die Wirtschaften „Waldegg“, „Taube“ und „Kreuz“ (Schachen) sowie „Linde“, „Ochsen“ und „Sternen“ (Dorf) verschwunden.

Autos statt Fuhrwerke

Längst sind die Pferdefuhrwerke von Autos abgelöst worden. Ebenfalls Vergangenheit sind die Postkutschen. Sie wurden bereits im Jahre 1920 überall

Im Bereich „Grütli“, Oberegg, erhielt die 150 Jahre alt gewordene Strasse Heiden–Oberegg–Berneck beidseitig Postauto-Haltebuchten und Warnehäuschen.

im Vorderland und damit auch auf der Linie Heiden–Oberegg–Reute–Berneck durch Postautos ersetzt. In neuerer Zeit wurde die 150 Jahre alt gewordene Strasse auf verschiedenen Abschnitten ausgebaut und teilweise mit einem Gehweg oder Trottoir ergänzt.

Text und Bilder: Peter Eggenberger

Südafrika und Mohren: „Kap der guten Hoffnung“ lässt staunen

Nicht nur an der Südspitze von Südafrika, sondern auch im Waldgebiet von Mohren gibt es ein „Kap der guten Hoffnung“. Wanderer staunen jeweils nicht schlecht, wenn sie an der Ahornstrasse die entsprechende Inschrift entdecken.

Die über der Waldstrasse in Mohren angebrachte Tafel „Kap der guten Hoffnung“ lässt staunen. Hier treffen sich verschiedene Wanderrouten, und der Pfad „Rund um Mohren“ erreicht hier seinen westlichsten Punkt.

Die Ahornstrasse beginnt beim Altersheim „Sonnenschein“. Als die Flurstrasse vor rund 45 Jahren verlängert wurde und so eine durchgehende Panorama- und Waldstrasse entstand, wurde im teilweise abgebauten Nagelfluhfelsen die auch heute unübersehbare Tafel „Kap der guten Hoffnung“ angebracht. Vermutlich wollte man damit die Hoffnung auf einen weiterhin guten Verlauf und Abschluss der Bauarbeiten zum Ausdruck bringen.

Beliebter Mohren-Rundweg

Rund um das „Kap der guten Hoffnung“ stehen verschiedene Wege in Richtung Reute, Oberegg–St.Anton und Rheintal zur Wahl. Auch die vor einigen Jahren eingerichtete, gut markierte Wanderroute „Rund um Mohren“ führt zum „Kap der guten Hoff-

nung“. Der Rundweg beginnt beim ehemaligen, auf dem Scheitelpunkt der Strasse Reute–Altstätten gelegenen Kurhaus „Bellevue“, wo sich Parkplätze, die Postauto-Haltestelle und eine Rundweg-Infotafel befinden.

Rastplätze und Feuerstelle

Nahe dem „Kap der guten Hoffnung“ ermöglicht das von den Rheintaler Ortsgemeinden Marbach und Rebstein erstellte Felsenhüttli eine erholsame Rast. Noch komfortabler verweilt werden kann rund 500 Meter oberhalb des Kaps. Hier steht die 1972 von den beiden Ortsgemeinden und der Holzrhode Lüchingen erstellte Waldruh-Hütte mit Vordach, Tisch und Sitzgelegenheiten. Gegenüber befindet sich zudem eine grosszügige Feuerstelle.

Text und Bild: Peter Eggenberger

AüB: Wozu Wasser sparen?

Den Einwohnerinnen und Einwohnern der Gemeinden Grub, Heiden, Rehetobel, Reute und Walzenhausen flatterte vor einiger Zeit ein Gutschein in den Briefkasten, um günstig eine wassersparende Duschbrause zu bestellen. Und warum soll ich Wasser sparen wollen?

Wir haben in der Schweiz genügend Wasservorräte. Dennoch lohnt sich ein präziserer Blick. Oder wussten Sie, dass das warme Duschwasser täglich mehr Energie verbraucht als alle elektrischen Geräte und das Licht in einem Haushalt? Den grössten Anteil des Warmwassers brauchen wir beim Duschen: nämlich bis zu 100 Liter Wasser für einmal duschen. Es lohnt sich also, den Durchfluss zu drosseln und so – ohne Komfortverlust – Warmwasser zu sparen. Dabei lacht nicht nur die Umwelt.

Auch unser Portemonnaie freut sich. Je nach Duschverhalten können wir 50 bis 300 Franken pro Jahr sparen.

Ein Schritt von vielen

Warum werden die Gutscheine verteilt? Die Gemeinden Grub, Heiden, Rehetobel, Reute und Walzenhausen sind gemeinsam auf dem Weg zur AüB-Energie-Region. Die Zertifizierung ist für das Frühjahr 2017 geplant. Das Energiestadt-Label ist jedoch nicht gratis. Es bedingt, dass die Region aktiv wird (oder bleibt). Deshalb ist die AüB-Energie-Region dabei, ein Aktivitätenprogramm zu erarbeiten. Eine von knapp 50 geplanten Massnahmen ist die Sensibilisierung der Bevölkerung, den eigenen Energieverbrauch zu senken. Die Duschbrausen-Aktion

ist eine von vielen Möglichkeiten, dies zu tun. Jetzt sind Sie dran! Machen Sie mit und bestellen sich eine wassersparende Duschbrause!

Nachhaltige Energiepolitik

Die Gemeinden Grub, Rehetobel, Reute und Walzenhausen streben zusammen mit Heiden, das bereits Energiestadt ist, die gemeinsame Zertifizierung als AüB-Energie-Region an. Sie wollen eine nachhaltige kommunale und regionale Energiepolitik vorleben und umsetzen.

Gegenwärtig sind im Kanton Appenzell Ausserrhoden die Gemeinden Heiden, Herisau, Speicher, Teufen, Trogen und Urnäsch bereits als Energiestädte zertifiziert. Das Appenzellerland über dem Bodensee wäre die erste Energiestadt-Region im Kanton Appenzell Ausserrhoden.

AüB: Schritt für Schritt in eine nachhaltige Energiezukunft

Global denken

In den 17 Nachhaltigkeitszielen der UNO spielt saubere Energie eine zentrale Rolle. Nicht umsonst. Unser Energiekonsum trägt wesentlich zum Klimawandel bei. Ein Ziel besteht darin, bis 2030 den Anteil erneuerbarer Energie im weltweiten Energiemix massgeblich zu erhöhen (siehe www.un.org/sustainable-development).

Lokal handeln

In unserer Region sind verschiedene Akteure aktiv für eine nachhaltige Energieversorgung. So setzt sich die

Appenzeller Wind AG in Oberegg mit seinem Projekt dafür ein, das Windenergiepotential optimal zu nutzen und die Stromerzeugung aus Wasserkraft und Solarenergie sinnvoll zu ergänzen. Der Verwaltungsrat und die Geldgeber möchten einen Beitrag an eine Zukunft mit erneuerbaren Energien leisten. Bis jetzt hat die Appenzeller Wind AG das Windpotential mit einem 99 Meter hohen Mast gemessen. Laut dem Resultat können mit der projektierten Windanlage 3'500 Haushalte mit umweltfreundlichem Strom versorgt werden. Derzeit werden eine Machbarkeitsstu-

die und ein Umweltverträglichkeitsbericht erstellt. Gleichzeitig versucht die Appenzeller Wind AG, die Ängste und Bedenken aus der Bevölkerung aufzugreifen. So haben die Initianten eine Exkursion in einen Windpark organisiert und suchen das Gespräch. Im Falle einer Realisierung ist die Bevölkerung zudem eingeladen, sich finanziell am Windpark zu beteiligen und damit auch vom Ertrag zu profitieren. Bei einem positiven Entscheid rechnen die Initianten mit Baubeginn im Jahr 2018 (siehe auch www.appenzellerwind.ch).

Das Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg und präsentiert an dieser Stelle regelmässig Nachrichten aus der Region. Kontakt: Appenzellerland über dem Bodensee, Schwendstrasse 3, 9410 Heiden, www.AüB.ch, Geschäftsführerin Katja Breitenmoser, Tel. 079 413 58 24, Email: katja.breitenmoser@aueb.ch. Liken Sie uns auf Facebook: www.facebook.com/aueb.ch

Exklusiv und originell: Zahnarztweg hilft Patienten auf den Sprung

Marbach gehört zu den historisch bedeutsamen Orten im St.Galler Rheintal, und auch für viele Bewohner der angrenzenden Gebiete von Oberegg und Reute war Marbach über Jahrhunderte Kirchenort. Im sehenswerten alten Ortskern stellen rund dreissig Fusswege wertvolle Verbindungen

her. Sie sind nun neu markiert worden und halten mit ihren Namen Erinnerungen an längst vergangene Zeiten wach. Exklusiv und originell ist dabei der Zahnarztweg.

Text und Bild: Peter Eggenberger

Dank der neuen Markierungen im st. gallischen Marbach finden von Zahnweg geplagte Patientinnen und Patienten problemlos den Weg zum Zahnarzt

AüB

Appenzellerland
über dem Bodensee

Berufserkundungstag am 21. September 2016

Am Mittwoch 21. September 2016 öffneten die Betriebe und Unternehmen der Region ihre Türen für den Berufsnachwuchs. Rund 150 Schülerinnen und Schüler der zweiten Oberstufe der Sekundarschulen Heiden, Oberegg, Walzenhausen, Wolfhalden-Grub und Trogen-Wald-Rehetobel hatten die Gelegenheit, einen Lehrberuf in einem regionalen Betrieb kennenzulernen. Die Standortförderung Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) organisierte und koordinierte den Berufserkundungstag bereits zum zweiten Mal.

39 Betriebe in 9 Gemeinden boten rund 210 Berufserkundungsplätze in 35 ver-

schiedenen Lehrberufen an. Ziel dieses Berufserkundungstages ist es, Lernende mit Ausbildungsmöglichkeiten in ihrer Wohnregion vertraut zu machen und ihnen die Möglichkeit für eine unkomplizierte Erkundung zu geben.

Die beteiligten Betriebe, Schulen und Schülerinnen und Schüler sowie die Region AüB profitieren von einer stärkeren Vernetzung. Die erste Durchführung im Jahr 2015 hat gezeigt, dass die während des Berufserkundungstages geknüpften Kontakte vermehrt in Schnupperlehren und auch Lehrverträge münden. Schliesslich soll der Berufserkundungstag auch dazu beitragen, dass wir als Konsumentinnen und Konsumenten das lokale Gewerbe berücksichtigen und Dienstleistungen und Produkte hier in der Region einkaufen. Denn nur so bleiben uns die Arbeitsplätze, die Nahversorgung und die Ausbildungsmöglichkeiten erhalten.

Ein grosses Danke gilt den Mitwirkenden: Den Betrieben für ihr grosses Engagement, den Schülerinnen und Schü-

In der Spitalküche in Heiden

Bei der Firma Presta in Oberegg

Bilder: Simon Spillmann

lern für das Interesse und den Schulen für die Vorbereitung und Begleitung der Jugendlichen!

Katja Breitenmoser

Good by Denner Satellit, Good by Reute AR

Das hat hoffentlich Euer Interesse geweckt? Nein, das heisst nicht, dass unser Dorfladen schliessen muss. Im Gegenteil, auch in diesen schweren Zeiten geht es unserer Konsumgenossenschaft Reute AR und Umgebung nicht schlecht. Wir suchen einen Buchhalter/Administrator, der die anfallenden Arbeiten in seiner Zeit ausführen kann. Dies bedeutet, dass die Wandervögel Henry und Sandra Sutter wieder weiter ziehen.

Wer glaubt diese wichtige Aufgabe mit viel Herzblut machen zu können, melde sich bitte beim Vorstand der KGR Heinz Duppenhalder, 071 722 70 12.

Dann ist natürlich noch der schöne Wanderjob frei. Die Elektra Schachen verliert ihren Stromzähler-Ableser. Wer diese Aufgabe gerne machen möchte, melde sich bei Arthur Sturzenegger 071 891 43 91 oder Arlette Schläpfer 071 891 57 62.

Wir sind noch bis Mitte Dezember im Schachen, dann heisst es GOOD BY von Sandra und Henry Sutter!

Unser Pöschelibender ist auf einer Reise, finden Sie heraus, wo er sich gerade befindet!

Unter allen Einsendungen wird ein Denner-Gutschein im Wert von Fr. 20.– verlost! Senden Sie das Lösungswort mit einer Postkarte an: Esther Rechsteiner, Hirschberg 7, 9411 Schachen b. Reute. Oder E-Mail an: esther.rechsteiner@bluewin.ch.

Mit dem richtigen Lösungswort „Kapellbrücke“ wurde Roger Winkler, Schachen aus allen Einsendungen ausgelost.

Also, mitmachen lohnt sich!

Das Redaktionsteam wünscht viel Glück!

FEIERN SIE MIT UNS!
TAG DER OFFENEN TÜRE
im Wohn- und Pflegeheim Sonnenschein

**Genussvoll
in den Herbst**

Probieren Sie
unsere saisonalen
Köstlichkeiten

*Die Renovation ist abgeschlossen ...
Unser Haus in neuem Ambiente.*

Samstag, 19. November 2016, 11.00-16.00 Uhr

Unser Programm:

- Regelmässige Führungen durch das Haus ■ Saisonale Leckerbissen
- Heisse Maroni ■ Kerzenziehen mit Hedy Buob
- Verlosung (Gewinnen Sie ein 3-Gang-Mittagsmenü für 2 Personen)

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Sonnenschein
Wohn- und Pflegeheim · Reute

Wohn- und Pflegeheim Sonnenschein

Mohren 9 · 9411 Reute

Telefon 071 775 90 70

sonnenschein@seniocare.ch · www.seniocare.ch

Ausstellungseröffnung der Schreinerei Reto Federer zum 10 Jahre Jubiläum

Nach einer rund 2-jährigen Bauzeit freuen wir uns sehr, vom 2. bis 4. Dezember 2016 die Bevölkerung zur Ausstellungseröffnung der Reto Federer Schreinerhandwerk+Holzbau an der Rutlenstrasse 24 in Oberegg begrüßen zu dürfen. Dies wird im Rahmen eines Weihnachtstreffs mit 8 weiteren Oberegger Gwerbler stattfinden.

Neubau

Mittlerweile sind fast zwei Jahre vergangen, als im Januar 2015 die ersten Bagger auffuhren. Nach Beendigung der Tiefbau- und Baumeisterarbeiten im Mai wurde ebenfalls alles daran gesetzt, dass der Innenausbau bis Mitte Juli beendet werden konnte. Für das gesamte Untergeschoss haben wir mit der Firma Howigra AG ein geschätzter Mieter gefunden. Bereits bei Baubeginn wurde vereinbart, dass diese den Produktionsbetrieb und die Büroräumlichkeiten im Juli von Heiden nach Oberegg verlegen werden.

Nach den Sommerferien starteten wir auf der Betondecke in Eigenregie mit dem Elementbau für die neue Werkhalle. Bereits Ende September konnte bei bestem Wetter die gut einwöchige Hallenaufricht durchgeführt werden. Bei jeder möglichen Gelegenheit machten wir uns an den Innenausbau sowie an den Fassadenbau.

Im Frühling 2016 war es dann soweit. Die ganze Betriebseinrichtung konnte von Walzenhausen nach Oberegg übersiedelt werden. Nun konnte der Schreinerei und Holzbaubetrieb in der neuen Halle gestartet werden. Selbst-

verständlich lag der Focus jetzt darin, in der Werkstatt alles so zu optimieren und weiter einzurichten, dass ein reibungsloser und speditiver Ablauf der Kundenaufträge gewährleistet ist. Erst danach liess es die Zeit zu, sich der neuen Ausstellungs- und Büroräume zu widmen.

Eine der grössten Herausforderungen während der ganzen Bauphase war sicherlich nebst dem grossen Einsatz am Neubau die geschätzte und sehr entgegenkommende Kundschaft nicht zu vernachlässigen, weshalb sich die Bauphase bedeutend in die Länge zog.

Um so mehr freuen wir uns nun, Ihnen unser breites Angebot in den neuen Räumlichkeiten präsentieren zu dürfen. Lassen Sie sich in unserer Ausstellung überraschen und inspirieren für kreative Lösungen im Eigenheim. Unser 10-köpfiges Team setzt alles daran

Ihre Wünsche fachkompetent zu planen und umzusetzen.

10 Jahre Jubiläum

In März 2006 gründete Reto Federer 26-jährig die Reto Federer GmbH. Seine Tätigkeit umfasste als Einmannbetrieb das gesamte Schreinerhandwerk sowie als weitere Sicherheit Montageaufträge für andere Unternehmen. Bereits ein halbes Jahr später konnte ein erster Schreiner eingestellt werden. Im Laufe der Jahre und einer stetig wachsenden Auftragslage stieg die Anzahl auf mittlerweile 10 Angestellte. Auch das Angebot weitete sich aus, so bieten wir unseren Kunden vom Küchenbau, Innenausbau, Möbel, Fenster und Türen, Holzbau, Planung und Realisierung von Häuser alles Mögliche oder das schier unmögliche an.

Seit Juni 2016 können wir unserer Kundschaft Pläne mit moderner 3D Visualisierung anbieten. So entsteht fast ein Foto der neuen Küche oder des Möbelstückes in dem dafür vorgesehenen Raum. Ebenfalls sind wir in der Lage vom Bauplatz oder sanierungsbedürftigen Haus von der Idee, Planung, Baueingabe bis zur Schlüsselübergabe alles aus einer Hand zu realisieren.

Weihnachtstreff

Vom 2. bis 4. Dezember 2016 laden die Schreinerei Federer, Blueme Eggl, Bäckerei Bischofberger, Bruno Bischofberger Kunstsägehandwerk, Federer Elektrotechnik, Howigra AG, SFS Unimarket Kurt Sturzenegger, Tobias Sonderegger Ofenbau und das Gasthaus Sántis Familie Bernold zu einem Weih-

Reto Federer

Schreinerhandwerk + Holzbau

Die Spezialisten für
EgoKiefer
Fenster und Türen

A leading brand of **AFG**

Reto Federer GmbH
Schreinerhandwerk + Holzbau
Rutlenstrasse 24
9413 Oberegg

Telefon 071 891 75 00
www.schreinerei-federer.ch

Küchen | Fenster + Türen | Umbauten | Gebäudehüllen | Möbel | Innenausbau
Böden | Planung + Realisierung | Holzbau

nachtstreff an der Rutlenstrasse 24 in Oberegg.

Öffnungszeiten:

Freitag, 2. Dezember, 17.00 bis 21.00 Uhr (Unterhaltung mit den Kobelwäldner Spitzbuaba)

Samstag, 15.00 Uhr bis 21.00 Uhr (Unterhaltung mit den Nachtfaltern) und am Sonntag, 10.00 bis 16.00 Uhr

Während den Öffnungszeiten und nach Ausstellungsschluss lädt das Gasthaus Säntis zu einem gemütlichen Zusammensein mit musikalischer Umrahmung.

Reute mitenand

Veranstaltungen von Nov. 2016 bis Feb. 2017

Alle Veranstaltungen für das laufende Jahr finden Sie im anfangs Jahr im Rütiger Feeschter zugestellten Kalender

Fr 25.11. 19.30 Uhr	Chlaushöck der Lesegesellschaft Reute	LGR
Fr. 25.11. 17.00-20.00	Adventsmarkt	Turnhalle LFR
Sa 26.11. 10.00-17.00	Adventsmarkt	Turnhalle LFR
DEZEMBER		
Fr 02.12. 20.00 Uhr	Klaushöck	TV
So 04.12. 14.00 Uhr	Seniorenadventsfeier	MZA Reute versch.
Fr 09.12. 20.00 Uhr	Klaushöck Musikgesellschaft	MG
Mo 12.12. 16.30 Uhr	Krabbeltreff / Fiire mit de Chliine	Kirche Reute ev. KG
Mo 12.12. 20.00Uhr	Klaushöck der Lesegesellschaft Schachen	LGS
Sa 24.12. 22.00 Uhr	Weihnachtsfeier	Kirche Reute ev. KG
Mi 28.12. 19.00 Uhr	Winterwanderung des Verkehrsvereins	VVR
JANUAR 2017		
Mo 09.01. 16.30 Uhr	Krabbeltreff / Fiire mit de Chliine	Kirche Reute ev. KG
Mo 09.01. 20.00 Uhr	Höck der Lesegesellschaft Schachen	LGS
Fr 13.01. 20.00 Uhr	HV Musikgesellschaft	MG
Fr 27.01. 20.00 Uhr	Höck der Lesegesellschaft Reute	LGR
Fr 27.01. 20.00 Uhr	HV Turnverein Reute	TV
FEBRUAR 2017		
Mo 06.02. 16.30 Uhr	Krabbeltreff / Fiire mit de Chliine	Kirche Reute ev. KG
Sa-So 11.-12.02.	Skiweekend	TV
Mo 13.02. 20.00 Uhr	Höck der Lesegesellschaft Schachen	LGS
Fr 24.02. 19.30 Uhr	Hauptversammlung der Lesegesellschaft Reute	LGR

Mohren: Feldweibel Grossmaul

Aus ausgedienten Militärhelmen und kleinen Schrottstücken realisierte Eisenplastiker Silvan Köppel in Mohren (Gemeinde Reute) verschiedenste Sol-

daten. Auch Feldweibel Grossmaul gehört dazu, der als „Mutter der Kompanie“ bekanntlich immer wieder einmal laut werden muss.

Text und Bild: Peter Eggenberger

Umzug geplant?

Melden Sie uns Ihre neue Adresse auf unserer Homepage www.feeschter.ch /Abonnemente

Exklusiv im Vorderland: Simon Wachter seit 20 Jahren Schuh- und Uhrendoktor

Der Familienbetrieb Schuhmacherei Wachter in Heiden wurde 1891 gegründet. Vertreter der vierten Generation ist seit 20 Jahren Simon Wachter, der dank zweier Ausbildungen exklusiv als Schuh- und Uhrendoktor tätig ist.

1958 geboren, absolvierte Simon Wachter vorerst eine vierjährige Ausbildung zum Uhrmacher-Rhabilleur und später eine Schuhmacher-Lehre. 1996 übernahm er als Vertreter der vierten Generation den traditionsreichen Familienbetrieb, und heute gehört er weit und breit zu den wenigen Vertretern des aussterbenden Schuhmacherhandwerks.

Synergien dank Uhren und Schuhe

Weil im heutigen Wegwerf-Zeitalter Schuhe immer weniger zum Flickten gebracht werden, schaffte sich Simon mit Reparaturen von Grossuhren ein zweites Standbein. „Im Gegensatz zu Schuhen sind Stuben- und Wanduhren, Pendulen, Regulatoren usw. oft wertvolle Erinnerungs- und Erbstücke, die

Als Vertreter der 125-jährigen Familientradition ist Simon Wachter, Heiden, seit 20 Jahren als ausgebildeter Schuh- und Uhrendoktor tätig.

nicht einfach leichtfertig entsorgt werden“, sagt Wachter. „Und immer wieder kommt es zu erfreulichen Synergien: wer eine Uhr bringt, hat oft auch seine Lieblingsschuhe zum Reparieren dabei.

Und weil es heute in vielen Gemeinden weder einen Schuh- noch Uhrmacher gibt, wird diese doppelte Dienstleistung sehr geschätzt.“

Text und Bild: Peter Eggenberger

Martin O. zu Gast im Kursaal Heiden

Am Samstag, 26. November um 20.00 Uhr verwandelt sich im Kursaal Martin O. (www.martin-o.ch) mit seinem Symphonium, einem einfach genialen und genial einfachen Loop-Gerät, vom stimmungswaltigen Solisten zum grandiosen Vielharmoniker. Bei seinem Wiedersehen läuft er als Mausiker einmal mehr zu Hochform auf.

Die Geschichte? Ein kleines Viech sorgt für Tohuwabohu im eigentlich perfekt orchestrierten Auftritt. Aus die Maus mit Harmonie. Er flitzt rasend schnell über das musikalische Parkett so ziemlich jeder Stilrichtung und wühlt im Fundus der wunderbaren Welt der Klänge. Jede seiner Nummern ist ein hochpräzise getaktetes Arrangement – poetisch-verspielt das eine, fetzig und mitreissend das andere.

Zwischendurch hält der Mausiker auch immer wieder inne, spitzt die Ohren und schnappt sich spontan ein Klang-Brösmeli, das er mit seinem Loop-Gerät und seiner Stimme zu einem üppigen musikalischen Festschmaus

Der Mausiker ist eine unendlich viestimmige Sinfonie der feinen Zwischen-, Unter- und Hintertöne.

multipliziert. Eine atemberaubende Sinfonie out of the Beat & Sing-Box. Heiterkeit im Endlosloop – voilà.

Tickets zu gewinnen

Der Kurverein Heiden verlost zwei Tickets für diese Vorstellung. Und so einfach gehts: Eine E-Mail mit dem Betreff „Martin O.-aufwind“ an patrick.scherrer@produktionsbuero.ch. Viel Glück. Die Tickets sind an der Abendkasse im Kursaal (ab 19.00 Uhr) abzuholen.

www.feeschter.ch

Impressum – Redaktions-Team

Redaktionelle Verantwortung:
Esther Rechsteiner 071 891 52 84
esther.rechsteiner@bluewin.ch

Lektorat:
Martina Tapernoux Tanner 071 244 06 65
evang.reute-oberegg@bluewin.ch

Protokoll: Roy Sturzenegger 079 317 48 06
roy.sturzenegger@outlook.com

Gestaltung: Yvo Zweifel 071 891 51 69
grafix.printdesign@gmail.com

Finanzen/Inserate:
Sabine Zweifel 071 891 51 69
grafix.printdesign@gmail.com

Vertreter Gemeinde:
Manfred Laim 071 890 01 33
mani@laim.biz

Redaktionsmitarbeiterin:
Valentina Flütsch 079 203 18 72
v.fluetsch@schulereute.ch

Druck: Eugster Druck AG, Heiden

Ausgabe 1|2017:

Redaktionsschluss: 16. Januar 2017
Erscheinungsdatum: 16. Februar 2017